

Deep Canaries

20.02-03.03.2025

(Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife)

Informe de campaña

Deep Canaries

Proyecto BIODIV Actividad 5.1

Informe de la campaña oceanográfica Deep Canaries

20 de febrero-3 de marzo 2025

Buque Oceanográfico Ángeles Alvariño
(IEO-CSIC)

Jefa de campaña: Covadonga Orejas Saco del Valle (Centro Oceanográfico de Gijón, Instituto Español de Oceanografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Co-jefe de campaña: Pablo Martín-Sosa (Centro Oceanográfico de Canarias, Instituto Español de Oceanografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Cita recomendada: Covadonga Orejas, Pablo Martín-Sosa, Javier Isidro Abeledo, David Álvarez, Gerardo Bruque, Jaime Casáis, Santiago Cores, Bernardo Cornide, José Adrián Díaz, José Luis Fernández, Marcos González-Porto, José Manuel Guerreiro, Raúl Hermida, Raúl Jiménez-Romero, Sebastián Jiménez, Jorge López, Adrián Míguez, Maria Montseny, Angela Mosquera-Giménez, Iñigo Mugarra, José Miguel Paz, Ohiana Revuelta, José Manuel Sampredro, Jose Manuel Sánchez, Arturo Santaclara, Jesús Manuel Vidal, Beatriz Vinha. Informe de la expedición oceanográfica Deep Canaries. Proyecto BIODIV Actividad 5.1, 101 pp, 2 Anexos

*Dedicado a la memoria de nuestro
compañero Jorge Landa*

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES
Y DESERTIFICACIÓN

Contenido

1 Resumen ejecutivo (C. Orejas, P. Martín-Sosa)	7
2 Introducción y objetivos de Deep Canaries (C. Orejas, P. Martin-Sosa & equipo científico y técnico)	8
3 Participantes, equipos de trabajo e instituciones (C. Orejas, P. Martin-Sosa)	10
4. Buque oceanográfico Ángeles Alvariño	12
5 Narrativa de la campaña (C. Orejas, P. Martín-Sosa)	13
6 Desviación del plan original (C. Orejas, P. Martin-Sosa)	22
7 Informe técnico	23
7.1 CTD-Rosette (A. Mosquera-Giménez, J.M. Paz) 23	
7.1.1 <i>Detalles del equipo / settings. Información de calibración</i>	23
7.1.2 Problemas encontrados	25
7.2 Sonda Multihaz y TOPAS (R. Jiménez, G. Bruque, J.López) 25	
7.2.1 Sonda Multihaz.....	25
7.2.2 Sonda TOPAS	29
7.3 Draga Shipek (G. Bruque, R. Jiménez) ... 30	
7.3.1 Detalles del equipo / Settings. Calibración	30
7.3.2 Protocolo de muestreo.....	31
7.3.4 Problemas encontrados	32
7.4 Cámara arrastrada TASIFE (S. Jiménez, P. Martin-Sosa, J.M. Paz) 32	
7.4.1 Detalles del equipo / Settings. Calibración	33
7.4.2 Problemas encontrados	34
7. 5 ROV Liropus (B. Cornide, J. Abeledo, R. Hermida) 39	
7.5.1 Detalles del equipo / Settings. Calibración	40
7.5.2 Metodología	40
7.5.3 Problemas encontrados	40
8 Informe científico	41
8.1 Oceanografía física de las zonas de trabajo (Á. Mosquera-Giménez, P. Vélez-Belchí, J.M. Paz)	41
8.1.1 Introducción. Objetivos	41

8.1.2 Metodología	42
8.1.3 Procesamiento de los datos y muestras obtenidos	44
8.1.4 Resultados preliminares.....	44
8.1.5 Datasets.....	49
8.2 Caracterización del sedimento (G. Bruque)	49
8.2.1 Introducción. Objetivos.....	49
8.2.2 Resultados preliminares.....	50
8.2.3 Data Sets.....	50
8.3 Cartografiado del fondo marino, resultados de la adquisición geofísica de datos (R. Jiménez)	53
8.3.1 Introducción. Objetivos.....	53
8.3.2 Resultados preliminares.....	53
8.3.3 Data sets.....	55
8.4 Biodiversidad de las zonas profundas. Muestreo de ADN Ambiental. (Á. Mosquera-Giménez, O. Revuelta, B. Vinha, M. Montseny, M. González)	59
8.4.1 Introducción. Objetivos.....	59
8.4.2 Metodología de muestreo y filtrado.....	59
8.4.3. Resultados preliminares.....	60
8.4.4 Problemas detectados y posibles soluciones a los mismos	63
8.4.5 Datasets.....	63
8.5 Biodiversidad y distribución espacial de las comunidades megabentónicas de las localidades observadas en el Archipiélago Canario. ROV Liropus y trineo TASIFE (B. Vinha, M. González, C. Orejas, P. Martín-Sosa, O. Revuelta, M. Montseny, S. Jiménez)	64
8.5.1 Introducción. Objetivos.....	64
8.5.2 Metodología	64
8.5.3 Resultados preliminares.....	68
8.5.4 Presencia de ecosistemas marinos vulnerables (VMEs)	78
8.5.5 Presencia de basuras submarinas y restos de aparejos de pesca.....	79
8.5.5 Datasets.....	80
8.6 Ecología trófica de las comunidades bentónicas profundas del Archipiélago canario. Isótopos estables (B. Vinha, M- Montseny, C. Orejas, P. Martín-Sosa)	81
8.6.1 Introducción. Objetivos.....	81

8.6.2 Metodología	81
8.6.3 Resultados preliminares.....	81
8.6.4 Datasets.....	84
8.7 Estudios taxonómicos y de conectividad mediante análisis morfológicos y genéticos (M. González, P. Martín-Sosa, C. Orejas, B. Vinha, O. Revuelta, M. Montseny) 84	
8.7.1 Introducción / Objetivos	84
8.7.2 Metodología	85
8.7.3 Resultados preliminares.....	85
8.7.4 Datasets.....	87
8.8 Estudios de reproducción de especies de corales estructuradoras de las comunidades bentónicas profundas investigadas en el Archipiélago Canario (C. Orejas, B. Vinha, M. González, P. Martín-Sosa).....	87
8.8.1 Introducción / Objetivos	87
8.8.2 Metodología	87
8.8.3 Resultados preliminares.....	89
8.8.4 Datasets.....	89
9 Agradecimientos.....	89
10 Referencias.....	90
11 Listado general de estaciones	91
12 Anexos.....	99
12.1 Tabla anexa.....	99
12.2 Anexo 1 Documentación Buque Oceanográfico Ángeles Alvariño (numeración de páginas independiente de la numeración del informe).....	100
12.3 Anexo 2 Informe técnico ACSM (numeración de páginas independiente de la numeración del informe)	100

1 Resumen ejecutivo (C. Orejas, P. Martín-Sosa)

La campaña Deep Canaries contó con 12 días de duración, teniendo lugar del 20 de febrero al 3 de marzo de 2025, zarpando del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) y arribando al Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). La campaña se enmarcó dentro del Proyecto BIODIV, en concreto en la actividad 5.1 cuyo objetivo es mejorar el conocimiento, incluyendo la distribución cartográfica y evaluación del estado de conservación, de las cuatro especies de corales incluidas en el Listado De Especies Silvestres en Régimen de Protección (LESRPE): *Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* y *Desmophyllum dianthus*. El objetivo principal de la campaña fue explorar nuevas zonas del archipiélago canario con el fin de recopilar nuevos datos de presencia de las cuatro especies de coral, así como realizar la caracterización abiótica de dichas zonas. Durante la campaña se llevaron a cabo trabajos en 106 estaciones en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. Se realizaron un total de 13 inmersiones con el ROV Liropus, 15 con la cámara TASIFE, 31 dragas Shipek, 43 CTDs, 4 barridos de Multihaz y dos de TOPAS.

Como resultado de la campaña se obtuvieron nuevos datos de presencia de las especies *D. cornigera* y *D. ramea*, dos de las especies objetivo de la Actividad 5.1 del proyecto BIODIV, siendo destacable el descubrimiento de una población densa de *D. ramea* en las aguas de la isla de Tenerife, contando la misma con colonias de gran tamaño. Por otro lado, se han documentado poblaciones densas de diversas especies de corales negros, así como de gorgonias, que se detallan en este informe. Estos nuevos datos contribuirán a informar sobre la presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) que, tras su evaluación por parte del grupo de trabajo de ICES WGDEC (Working Group of Deep Water Ecosystems) pasarán a formar parte de la base de datos de ICES.

Además de los muestreos de imagen y de organismos (selectivos) realizados con la cámara TASIFE y el ROV Liropus, se ha muestreado agua con el fin de realizar análisis de ADN ambiental y ampliar el conocimiento sobre la diversidad de la zona. Los barridos realizados con la sonda multihaz han permitido ampliar el área de zonas prospectadas en torno al archipiélago Canario. Los perfiles de CTD, así como los muestreos realizados con la draga Shipek permitieron caracterizar el ambiente en que se desarrollan las especies de coral objeto de estudio de BIODIV Actividad 5.1 y de la campaña Deep Canaries, así como de las comunidades bentónicas encontradas y que se presentan de forma sucinta en este informe.

Los resultados de esta campaña contribuirán a mejorar el conocimiento de la distribución de dos de las especies objetivo del proyecto en las Islas Canarias, además de conocer mejor las características ambientales, tanto de sustrato como de la columna de agua, de las zonas en que estas especies se desarrollan.

2 Introducción y objetivos de Deep Canaries (C. Orejas, P. Martin-Sosa & equipo científico y técnico)

La campaña Deep Canaries se enmarcó en el Proyecto BIODIV, específicamente en la Actividad 5.1 cuyo fin es mejorar el conocimiento, incluyendo la distribución cartográfica y evaluación del estado de conservación, de las cuatro especies de corales incluidas en el Listado De Especies Silvestres en Régimen de Protección (LESRPE): *Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* y *Desmophyllum dianthus* (Fig. 1).

Figura 1 Imágenes en acuario (a y b) y submarinas (c y d) de las 4 especies de coral objeto de estudio de esta campaña; a) *Dendrophyllia cornigera*, b) *Desmophyllum dianthus*, c) *Dendrophyllia ramea* y d) *Isidella elongata*. (Fuente de las imágenes: a: Pablo J López González, b: Eduardo Obis, c: Alexander (Océanos de fuego), d: (OCEANA).

Isidella elongata, *Dendrophyllia cornigera*, *D. ramea*, y *Desmophyllum dianthus* son cuatro especies de corales profundos que juegan un papel fundamental en los ecosistemas bentónicos dado que se trata de especies estructuradoras (también denominados “ingenieros ecosistémicos”). La primera es un octocoral dentro del grupo de los llamados corales bambú, mientras que las otras tres son hexacorales, corales escleractíneos también llamados corales pétreos. Las poblaciones de estas 4 especies de corales son formadoras de hábitat, sustentando una gran diversidad, sirven

como refugio y hogar a muchas especies y además albergan determinadas etapas del ciclo de vida de diversas especies comerciales de peces e invertebrados. Su conservación no solo beneficia a estos corales en sí, sino a la biodiversidad asociada y a los servicios ecosistémicos que proporcionan. Proteger estas especies de corales implica preservar la integridad de los ecosistemas que generan, aumentar su resiliencia y mejorar su capacidad de respuesta ante cualquier tipo de impacto.

Sin embargo, para poder ejercer una protección y gestión adecuada de estas especies, es básico contar con información no sólo de la presencia y densidad de las mismas, sino también ampliar el conocimiento sobre su ecología y biología, incluyendo su demografía, sus tasas de crecimiento, su ciclo reproductor y la conectividad entre poblaciones. Dicha información permite saber entre otros, la capacidad de recuperación de dichas especies ante los efectos de la actividad humana, especialmente los impactos mecánicos, pero también su resiliencia ante los efectos del cambio global.

Asimismo, es recomendable llevar a cabo estudios de ecología trófica que permitan conocer la plasticidad trófica de las especies objeto de estudio y, por tanto, su capacidad de adaptación a cambios ambientales que conlleven cambios en la composición del alimento disponible para los mismos en la columna de agua. Así mismo los estudios tróficos permiten conocer el papel de estas especies de suspensívoros bentónicos dentro de las redes tróficas en los ecosistemas bentónicos.

El objetivo general de esta Actividad 5.1 es ampliar el conocimiento sobre la distribución espacial (geográfica y batimétrica), la biología y ecología de las 4 especies anteriormente citadas en las aguas españolas mediterráneas y atlánticas, identificando y delimitando, mediante un análisis de riesgos, potenciales impactos humanos en la distribución de una de ellas, específicamente de *D. cornigera*, y proponer posibles medidas de protección y gestión para mantener o mejorar su estado de conservación.

El trabajo dentro de la Actividad 5.1 se enmarca en las Demarcaciones de las aguas territoriales españolas. Dado que consideramos que algunas zonas de la Demarcación Canaria son de las que cuentan con información más escasa de estas especies debido a la relativamente limitada exploración de sus zonas profundas hasta la fecha¹. Por ello se programó la realización de una campaña, específicamente destinada al cartografiado y muestreo de corales profundidad, de 12 días de duración en aguas Canarias, incluyendo en la misma el uso de la cámara TASIFE y del ROV Liropus.

Para la preparación y planificación de Deep Canaries se utilizó la información de proyectos previos (ver nota 1 al pie) en los que se obtuvieron datos de presencia de las cuatro especies, así como para confeccionar modelos de distribución de especies (SMDs) para detectar zonas propicias de presencia de las especies en estudio. En esas zonas, se programó realizar muestreos visuales con la cámara remolcada TASIFE en las zonas con profundidades mayores de 500 m, así como con el ROV Liropus en zonas más someras, de 500 m hasta los aproximadamente 100-150 m de profundidad.

¹ La exploración de zonas profundas incluye los resultados obtenidos en los proyectos LIFE+INDEMARES y LIFE IP INTEMARES -zonas de estudio Banco de La Concepción, Banco Amanay y El Banquete- y en las campañas para cartografiar el hábitat 1170 de las ZEC canarias en el marco del anterior Encargo del MITECO al IEO para las EEMM (ESMARES2, Capítulo 10, actividad 3).

Este esquema de muestreo combinando ambas metodologías se debe a que la configuración en vuelo libre (limitada por la longitud del umbilical del ROV, además de por las condiciones de Mar) no permite abordar el muestreo en zonas más profundas.

En la **figura 2** se presentan de forma esquemática las zonas de muestreo previstas inicialmente (zonas 1, 2 y 3) así como otras zonas de interés.

Figura 2 Zonas previstas de trabajo, considerando que según condiciones meteorológicas y de la Mar las zonas de muestreo y derrotas pueden variar. Las cajas con línea amarilla sólida incluyen las zonas prioritarias de muestreo, que se explorarán siguiendo el orden numérico de las mismas. Las cajas con línea discontinua incluyen zonas de trabajo alternativas. La leyenda en el ángulo inferior derecho de la imagen muestra las localizaciones de las cuatro especies, así como zonas poco exploradas (negro), de las que se sabe la presencia de *D. cornigera* y zonas aún no exploradas (rojo).

3 Participantes, equipos de trabajo e instituciones (C. Orejas, P. Martin-Sosa)

En las tablas incluidas a continuación se lista los participantes y tripulación de la campaña. La primera tabla hace referencia al equipo científico-técnico (**Tabla 1**) y la segunda a la tripulación del buque Ángeles Alvariño (**Tabla2**).

Tabla 1 Equipo científico-técnico de **Deep Canarias**

	Primer apellido	Nombre	Expertise	Institución
1	Orejas	Covadonga	Ecología bentónica /Jefa de campaña	COG (IEO-CSIC)
2	Martín-Sosa	Pablo	Ecología bentónica / co-Jefe de campaña	COC (IEO-CSIC)
3	González	Marcos	Taxonomía bentónica	COC (IEO-CSIC)
4	Jiménez	Sebastián	Ecología bentónica / TASIFE	COC (IEO-CSIC)
5	Mosquera-Giménez	Ángela	Oceanografía física	COC (IEO-CSIC)
6	Revuelta	Ohiana	Ecología bentónica / Modelling	COG (IEO-CSIC)
7	Vinha	Beatriz	Ecología bentónica / Modelling	Universitat de Barcelona
8	Montseny	María	Ecología bentónica	Universitat de Barcelona
9	Jiménez	Raúl	Geología / Mapping	COCAD (IEO-CSIC)
10	Bruque	Gerardo	Geología / Mapping	COMA (IEO-CSIC)
11	Cornide	Bernardo	Técnico ROV	ACSM
12	Abeledo	Javier	Técnico ROV	ACSM
13	Hermida	Raúl	Técnico ROV	ACSM

Tabla 2 Tripulación del buque oceanográfico **Ángeles Alvariño**

	Primer apellidos	Nombre	Cargo a bordo
1	Guerreiro	José Manuel	Capitán
2	Mugarra	Iñigo	1º Oficial de Puente
3	Sánchez	José Manuel	2º Oficial de Puente
4	Casáis	Jaime	Jefe de Máquinas
5	Fernández	José Luis	1º Oficial de Máquinas
6	Díaz	José Adrián	Marinero de Máquinas
7	Míguez	Adrián	Cocinero
8	Vidal	Jesús Manuel	Marinero/Camarero
9	Álvarez	David	Contraestre
10	Sampedro	José Manuel	Marinero
11	Santaclara	Arturo	Marinero
12	Paz	José Miguel	Electricista
13	López	Jorge	Técnico informático
14	Cores	Santiago	MarineroContraestre S.N.

4. Buque oceanográfico Ángeles Alvariño

La campaña oceanográfica **Deep Canaries** se realizará a bordo del BO Ángeles Alvariño (**Fig. 3**), bautizado con el nombre de la oceanógrafa gallega especializada en el estudio del zooplancton, investigadora destacada y pionera de las ciencias marinas en España (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngeles_Alvari%C3%B1o).

Figura 3 Imagen del BO Ángeles Alvariño en la mar y de la investigadora Ángeles Alvariño, científica gallega que da nombre al buque oceanográfico (Imagen: Instituto Español de Oceanografía).

Operador del buque: IEO (IEO-CSIC)

País: España

Website:

https://www.ieo.es/es/flota?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7654391&ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detailVessel

Eslora: 46.70m

Manga: 10,50m

Número de científicos y técnicos a bordo: 13

Número de componentes de la tripulación: 14

Características y documentación relativa al Buque se adjuntan como anexos al final de este documento (**Anexo 1**).

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN

CSIC

5 Narrativa de la campaña (C. Orejas, P. Martín-Sosa)

La campaña Deep Canaries comenzó su singladura el día **20 de febrero de 2025**, zarpando a las 22:00 del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Con una previsión meteorológica de fuertes vientos de componente NE, las zonas que inicialmente habíamos seleccionado para trabajar tuvieron que ser cambiadas por otras localizaciones, más al resguardo, en la zona suroeste y oeste de las islas por lo que ese fue nuestro primer rumbo: la cara suroeste de la Isla de Gran Canaria. Durante las primeras horas a bordo recibimos las instrucciones de seguridad, para lo cual acudimos al punto de encuentro en la popa, nos pusimos los trajes de supervivencia y los chalecos salvavidas (**Fig. 4**) y nos familiarizamos con el buque para posteriormente reunirnos en la sala de juntas donde la jefa de campaña presentó brevemente los objetivos de la campaña, dinámica de trabajo, numeración de estaciones y otros aspectos logísticos.

Figura 4 Parte del equipo de Deep Canaries durante el ejercicio de seguridad (Imagen: Marcos González Porto).

Durante la navegación hacia el SO de Gran Canaria con fecha **21 de febrero**, Raúl y Gerardo, con la asistencia de Jorge, realizaron un barrido con la sonda TOPAS. A la llegada a la zona elegida de muestreo, comenzamos con los trabajos a bordo en la primera zona de trabajo. Dado que las condiciones de la Mar resultaron favorables comenzamos la exploración de una zona profunda (en torno a los 1300 m de profundidad) con la cámara remolcada TASIFE (**Fig. 5**); la zona fue seleccionada gracias a contar con la batimetría de alta resolución y la reflectividad proporcionada

por GEMAR, de buena parte de las áreas que teníamos como objetivo en la campaña. Si bien TASIFE es empleado habitualmente como un trineo debido a varios problemas relacionados con el equipo y que se comentan en el informe técnico, en esta campaña se empleó como “drop cam”.

Fig. 5 Izquierda: largado de la cámara TASIFE durante Deep Canarias (imagen: Marcos González Porto); Derecha: Chano (a la izquierda de la imagen) y Pablo operando TASIFE durante Deep Canarias (imagen: Cova Orejas)

El muestreo diseñado por Pablo, Ohiana, Bea y Cova se basó en la resolución en que están elaborándose los Modelos de Distribución de Especie (SDM) se realizó de la siguiente manera: se llevaron a cabo tres grabaciones de 1 minuto cada una, cubriendo una distancia de 400 metros, lo cual nos permitirá tener una idea general de las características del fondo que completaremos con los análisis de sedimento de las muestras tomadas con la draga Shipek por parte de Raúl y Gerardo (Fig. 6).

Fig. 6 Izquierda: largado de la draga Shipek por parte de Gerardo (a la izquierda) y con la ayuda de Arturo, durante Deep Canarias (imagen: Ohiana Revuelta); Derecha: Raúl (a la izquierda de la imagen), Ohiana y Gerardo en un descanso entre muestreo y muestreo (imagen: Cova Orejas)

Tras la primera inmersión, realizada por Pablo y Chano, de TASIFE, que fue exitosa, pasamos a realizar la primera inmersión con el ROV Liropus, operado por Bernardo, Javi y Raul (**Fig. 7**), la cual también se completó con éxito.

Fig. 7 Izquierda: de izquierda a derecha Bernardo, Javi y Raúl, el equipo técnico del ROV, posando junto al ROV Liropus (imagen: Cova Orejas); Derecha: el ROV Liropus entrando en el agua para comenzar una inmersión (imagen: Marcos González Porto)

Como aspectos destacables de esta inmersión cabe mencionar la presencia de esponjas del género *Stylocordila*, muchos restos de aparejos, así como de basuras, se visualizaron también poblaciones de *Viminella fragilis* y *Funiculina quadrangularis*, así como *Stichopathes* sp. Además de las grabaciones, en todas las inmersiones que realizamos con Liropus se llevaron a cabo muestreos de organismos para efectuar diversos análisis, que se comentan en los apartados específicos de este informe de campaña. La fijación de los organismos fue llevada a cabo a bordo por Bea, María, Ohiana y Marcos (**Fig. 8**). No incluimos en esta narrativa imágenes submarinas dado que se muestran en el apartado 8.4 para cada inmersión.

Fig. 8 De izquierda a derecha Bea, Ohiana, María y Marcos: ellos fueron los encargados de procesar los organismos colectados por el ROV Liropus para la realización de diversos estudios (imagen: Cova Orejas)

Por otro lado, cabe destacar que en casi todas las inmersiones se observó un gran número de peces con gran diversidad en algunas zonas, y también en buena parte de las inmersiones pudimos constatar la presencia de varias especies de tiburones de profundidad. Tras la inmersión de ROV, se realizaron muestreos con el CTD-Rosette, planificados y realizados por Ángela, con la asistencia de Jose Mi, siguiendo un gradiente batimétrico que cubriera las zonas exploradas con ROV y TASIFE, para la caracterización de la zona, muestreando también agua cercana al fondo con el fin de filtrarla para realizar análisis de DNA Ambiental, tarea de la que se ocuparon Ángela, Maria, Bea, Ohiana y Marcos (Fig. 9).

Fig. 9 De izquierda a derecha Ángela preparando el CTD-Rosette para su largado, en el centro Ángela, Ohiana y María muestreando agua para el análisis de eDNA bajo la atenta mirada de Santi, a la derecha Ángela operando el CTD-Rosette desde el laboratorio (imagen: Cova Orejas)

La noche del 21 al 22 de febrero se realizaron barridos con la sonda multihaz en la zona de trabajo. El día **22 de febrero** por la mañana, y permaneciendo en la misma zona de trabajo dado que la meteorología seguía siendo favorable, se realizó una segunda inmersión con TASIFE en una zona en torno a los 700 m de profundidad. A continuación, y a la espera de contar con condiciones de mar adecuadas para trabajar con el ROV, realizamos 4 muestreos con la draga Shipek cubriendo las profundidades ya exploradas con TASIFE con el fin de poder realizar posteriormente la caracterización del sedimento. Finalizadas las dragas, llevamos a cabo una inmersión de ROV en la que encontramos unas poblaciones muy densas de *Stylocordia* con dos variedades de color, marfil y azul. En esta inmersión también visualizamos *D. cornigera* así como ejemplares de *Leiopathes* y de *Stylasteridae* y de la gorgonia *Nicella granifera*, mostrándonos una comunidad claramente diferente de la observada en la inmersión del día anterior. Tras finalizar la inmersión del ROV continuamos con una inmersión de TASIFE en torno a los 1000 m de profundidad, para terminar la jornada con varias estaciones de CTD siguiendo el mismo esquema de muestreo que en la zona en que se trabajó el día anterior. Así completamos en los dos primeros días de campaña todos los muestreos de una zona de trabajo. La noche del 22 al 23 de febrero emprendimos la navegación

hacia Tenerife, siempre gobernados por las condiciones meteorológicas, arribando a la zona de muestreo, en el SO de Tenerife, la madrugada del día **23 de febrero** (Fig. 10).

Fig. 10 Amanecer a la llegada a l SO de Tenerife (imagen: Marcos González Porto)

Comenzamos el día con una inmersión de ROV en la que uno de los primeros encuentros fue con una especie de anthipathario que parecía ser nueva para Marcos, el investigador taxónomo a bordo del buque. La comunidad bentónica estaba dominada por esponjas de diversas especies y con altas densidades. La presencia de cnidarios se encontraba dominada por corales negros. Realizamos también observaciones de *D. cornigera* en la zona. Muy abundantes resultaron también las poblaciones de *Anomocora*, que resultó ser, en la mayor parte de las inmersiones, el coral escleractineo más abundante. Finalizada la inmersión de ROV pasamos a realizar los transectos de TASIFE cubriendo las profundidades de ca. 700 m y ca 1000 m de profundidad, para a continuación realizar muestreos de Shipek y CTD para, siguiendo el mismo esquema de días anteriores, caracterizar el sustrato y la columna de agua de esta zona de trabajo, muestreándose también agua para análisis de DNA ambiental. Durante la noche del 23 al 24 de febrero se realizó barrido con la sonda multihaz en la zona de trabajo. La mañana del **24 de febrero** comenzó con una inmersión de ROV, continuando en la zona SO de Tenerife, siendo las condiciones meteorológicas y de la Mar favorables. La zona explorada estaba caracterizada por densos y extensos bosques de *Stichopathes* sp., también con presencia de *Anthipathella wollastoni*, y en esta inmersión también detectamos colonias de *D. cornigera*. Tras la inmersión de ROV se realizaron las dos inmersiones de TASIFE para cubrir las profundidades de 700 y 1000 m, así como las correspondientes dragas Shipek y muestreos de CTD, en ambos casos siguiendo el esquema de muestreo seguido en la zona anterior de trabajo. Los muestreos de CTD terminaron en la madrugada del día 25 de febrero, y a continuación se realizó un barrido con la sonda TOPAS. Al finalizar el mismo, dado que habías completado un segundo set de muestreo en el SO de Tenerife, y también obligados a desplazarnos por la cambiante meteorología y condiciones de Mar, navegamos en la madrugada del día 25 hacia el SE de La Gomera. Ante unas condiciones de mar que no permitían trabajar con el ROV, el día **25 de febrero** comenzamos temprano con las

inmersiones de TASIFE, durante las cuales, sin embargo, hubo algunos fallos técnicos, que se especifican en la sección correspondiente de este informe. Tras finalizar ambas inmersiones con TASIFE las condiciones de Mar mejoraron suficientemente para poder realizar una inmersión con Liropus, que sin embargo tuvimos que abortar por problemas técnicos. Mientras dichos problemas eran solventados por Bernardo, Javi y Raúl, continuamos con algunos muestreos más con la draga Shipek. Durante los tiempos en que hay que solucionar problemas técnicos, siempre hay algún rato de asueto para ir a la proa, charlar con los compañeros de equipo tanto científico como tripulación o hacer alguna foto de los impresionantes paisajes por los que transitamos (Fig. 11).

Fig. 11 Algunas instantáneas de la vida a bordo en los ratos de descanso, entre estaciones o cuando se están resolviendo problemas técnicos y nos asomamos a la proa (imágenes: Cova Orejas)

Una vez solucionados los problemas técnicos del ROV, realizamos un segundo intento en la misma zona. La inmersión resultó muy interesante, aunque la fuerte corriente hizo el vuelo bastante complicado para nuestro equipo de ROV, lo más destacable de esta inmersión fue la elevada densidad de crinoideos, formando un verdadero Marine Animal Forest (MAF) móvil, también las esponjas resultaron muy abundantes, como parece ser la tónica en las zonas de los fondos canarios que estamos explorando, así como preencias de *Viminella flagellum*, *D. cornigera* y cabe destacar el muestreo exitoso de *Bonelia viridis*, que resultará especialmente interesante para los análisis tróficos a realizar con las muestras recogidas. Tras la inmersión de ROV, se realizaron los muestreos de CTD con su correspondiente filtración de agua, para terminar el día de trabajo con

una draga Shipek. Terminados los trabajos en la zona y siendo el S-SE de La Gomera la zona más resguardada para poder continuar con nuestro programa de trabajo, permanecemos cerca de la isla, dirigiéndonos a una localización en el SE de La Gomera, realizando durante el trayecto líneas de multihaz en la madrugada del día 26 de febrero. Por la mañana temprano del día **26 de febrero**, comenzamos con el ROV realizando una inmersión que mostró comunidades diversas y densas dominadas en las zonas más profundas por esponjas, para cambiar la dominancia en las comunidades a los corales negros, específicamente *Stichopathes*, con altas densidades, y con presencia de gorgonias (*Viminella flagellum* y *Nacella*) en zonas más someras. En la inmersión también pudimos detectar nuevas presencias de *D. cornigera* y altas densidades de *Anomocora*, por primera vez durante la campaña observamos la presencia de *D. ramea* a una profundidad de 145 m. Recuperamos el ROV a bordo debido a un pequeño problema técnico y realizamos una draga Shipek, una vez solucionado el problema, realizamos una segunda inmersión de ROV que resultó especialmente interesante por la detección de comunidades de esponjas con gran diversidad de especies, así como en zonas más someras bosques de *Stichopathes* y *Leiopathes*. También observamos zonas con gran acumulación de esqueletos de *D. cornigera* de grandes dimensiones sin embargo las colonias vivas que encontramos eran de pequeñas dimensiones. Una vez finalizada la inmersión, completamos los muestreos en la zona con las dragas Shipek y el transecto de CTD, realizando muestreos de agua para DNA ambiental. Completada esta tercera zona y siguiendo las mejores condiciones meteorológicas nos desplazamos hacia la Isla de El Hierro por lo que navegamos durante la noche del **27 de febrero** para comenzar por la mañana los trabajos con TASIFE, pues las condiciones de la Mar no permitían trabajar con el ROV (**Fig. 12**).

Fig. 12 Las islas de La Gomera (izquierda) y El Hierro (derecha) fotografiadas desde el buque de investigación Ángeles Alvariño (imágenes: Marcos González Porto)

Tras realizar dos pruebas infructuosas con TASIFE que sufrió varios fallos técnicos, realizamos durante el día los trabajos con la draga y el CTD, sin realizar con este último muestreo de agua dado que decidimos limitarnos a completar los muestreos de La Gomera, a la que regresamos un día más tarde, el motivo es que empezamos a detectar fallos en el sistema de filtración, por lo que descartamos realizar muestreos de agua en más zonas. A mediodía las condiciones de la Mar mejoraron por lo que realizamos una inmersión de ROV. La inmersión en El Hierro mostró un

paisaje submarino algo diferente con un sustrato rocoso de coloración algo diferente que en las inmersiones anteriores, más rojizo, y con fauna poco densa en las zonas más profundas donde se observó la presencia dominante de colonias de *Narella* sp. y *Viminella flagellum*. Dado que había también muchos esqueletos de *D. cornigera* los muestreamos con el fin de datarlos y tener una idea de cuando ocurrió el evento de mortalidad o si fueron varios o prolongados en el tiempo. Vemos también en esta inmersión esqueletos de *Lophelia pertusa*. Algunas paredes verticales resultaron estar densamente pobladas por *V. flagellum* así como *Anomocora* sp. Tras la inmersión de ROV realizamos una draga shipek, así como un nuevo intento con TASIFE que siguió sin funcionar. Terminamos el día con los transectos de CTD y una draga Shipek ya en la madrugada del día 28 de febrero. Durante la madrugada navegamos hacia la Isla de la Palma, de nuevo condicionados por las condiciones meteorológicas e intentando reducir el tiempo de navegación al mínimo posible. El día **28 de febrero** por la mañana temprano, y dado que las condiciones meteorológicas y de la Mar eran favorables, realizamos una inmersión de ROV, lamentablemente las corrientes de fondo eran demasiado fuertes y aunque Bernardo y su equipo hicieron lo imposible por maniobrar el ROV, tuvimos que abortar la inmersión por la imposibilidad de realizar el transecto. Debido a ello, y viendo que las condiciones no parecían mejorar, y con el fin de optimizar el tiempo restante de campaña, decidimos navegar de nuevo hacia la Gomera, que era la isla cuya cara sur según la previsión, ofrecía mejores condiciones de trabajo. Así, la tarde del día 28 llegamos a la zona elegida de muestreo, una nueva zona al sur de la isla, donde comenzamos realizando un transecto de ROV. En esta inmersión cabe destacar la abundante presencia de crinoideos y de ceriantharios, estos últimos en unas densidades elevadísimas. Tras la inmersión de ROV realizamos de nuevo un intento con TASIFE que seguía con el mismo fallo persistente detectado en las otras inmersiones y que Chano y Jose Mi intentaron, a lo largo de la campaña, solucionar. Tras este intento fallido realizamos una draga más para completar el muestreo de Shipek de la estación Sur de La Gomera así como el transecto de CTDs. De esta manera completamos también el set de muestras del S de la Gomera y decidimos, siguiendo como siempre las mejores condiciones de Meteorología y de Mar, dirigirnos al SE de Tenerife, donde llegamos de madrugada el día **1 de marzo**, comenzado con un barrido de multihaz. Por la mañana temprano comenzamos con una inmersión de ROV (**Fig. 13**) donde observamos numerosas presencias de *D. cornigera*, colonias muy pequeñas, con uno o dos pólipos localizadas en salientes rocosos. En este transecto detectamos muchas colonias, de gran tamaño y con densidades elevadas de *D. ramea* revelándose como un lugar destacado en lo que se refiere a la presencia, tamaño de colonias y densidad de la especie.

Fig. 13 Izquierda: visualización de los transectos de ROV a bordo por parte del equipo científico: Derecha: Bea, a la derecha de la imagen realiza las anotaciones de las observaciones realizadas usando el software OFOP (imágenes: Cova Orejas)

Tras esta inmersión de ROV realizamos de nuevo un intento con TASIFE, que, gracias al gran trabajo de Chano y Jose Mi volvió a funcionar y pudimos cubrir correctamente el muestreo de dicha zona. Tras el TASIFE realizamos las correspondientes dragas Shipek así como el transecto de CTDs. Navegamos ya el día **2 de marzo** hacia otra zona al este de Tenerife, ya próximos a nuestro puerto de arribada donde realizamos una inmersión de ROV con muchas presencias de colonias de *D. cornigera* de pequeño tamaño y donde detectamos algas pardas a profundidades elevadas (en torno a los 430 m de profundidad), constatando que se encontraban ancladas al sustrato. La inmersión tuvo que ser interrumpida debido a las numerosas boyas que había en el entorno del buque que suponían un peligro para la maniobrabilidad del mismo, así como del propio ROV. Con esta inmersión finalizamos nuestro periplo el día 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife (**Fig. 14**), desembarcando el día **3 de marzo**.

Fig. 14 Llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife el día 2 de marzo de 2013 (imagen: Marcos González Porto)

6 Desviación del plan original (C. Orejas, P. Martin-Sosa)

Cómo se ha comentado al inicio de la narrativa, no resultó posible trabajar en las zonas que inicialmente habíamos planificado, ello se debió a que dichas localizaciones se encontraban fundamentalmente en las zonas norte de las islas, así como en las zonas este. Debido a los persistentes vientos del NE el trabajo en estas zonas resultó imposible. La elección de las mismas se debía a que en dichas caras de las islas existen menos exploraciones realizadas. Cómo se explica en la narrativa, las condiciones de meteorología y de la Mar nos obligaron a trabajar al resguardo de las islas en su cara sur-sur oeste la mayor parte del tiempo, a excepción de los dos últimos días en que las condiciones fueron más favorables en el Sur este y este de Tenerife. Por lo demás la campaña fue altamente exitosa dado que todos los días pudo trabajarse con todos los equipos que llevábamos y que las zonas visitadas nos permitieron recopilar nuevos datos de las presencias de dos de las especies objetivo del proyecto y por ende de la campaña.

7 Informe técnico

7.1 CTD-Rosette (A. Mosquera-Giménez, J.M. Paz)

7.1.1 Detalles del equipo / settings. Información de calibración

En cada una de las estaciones hidrográficas se utilizó un CTD SBE9 s/n 0726 acoplado a una unidad de cubierta SBE11 y montado en una roseta oceanográfica SBE32 de 12 botellas Niskin de 12 litros de capacidad cada una. Los sensores utilizados durante esta campaña se recogen en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Sensores instalados en el CTD SBE9

Canal	Sensor	Número de serie	Fecha de calibración
1. Frecuencia	Temperatura	4300	06/04/18
2. Frecuencia	Conductividad	2853	13/03/18
3. Frecuencia	Presión, Digiquartz con TC	0726	28/04/21

En la **Tabla 4** se recoge la configuración utilizada y en la **figura 15** fotos del equipo.

Tabla 4. Configuración del CTD.

CTD Sea-Bird SBE 911plus/917plus s/n 0726

Frequency channels suppressed: 0
Voltage words suppressed: 4
Computer interface: RS-232C
Deck unit: SBE11plus Firmware Version >= 5.0
Scans to average: 24
NMEA position data added: Yes
NMEA depth data added: Yes
NMEA time added: No
NMEA device connected to: PC
Surface PAR voltage added: No
Scan time added: No

Sensores:

1) Frequency 0, Temperature
Serial number: 4300
Calibrated on: 06-Apr-18
G: 4.38486482e-003
H: 6.47907683e-004
I: 2.30008561e-005
J: 1.91965365e-006
FO: 1000.000
Slope: 1.00000000
Offset: 0.0000

2) Frequency 1, Conductivity

Serial number: 2853

Calibrated on: 13-Mar-18

G: -1.02051163e+001

H: 1.40390482e+000

I: 3.48680766e-004

J: 5.97479530e-005

CTcor: 3.2500e-006

CPcor: -9.57000000e-008

Slope: 1.00000000

Offset: 0.00000

3) Frequency 2, Pressure, Digiquartz with TC

Serial number: 0726

Calibrated on: 28-Apr-21

C1: -4.673819e+004

C2: -3.046576e-001

C3: 1.549420e-002

D1: 3.755800e-002

D2: 0.000000e+000

T1: 3.043939e+001

T2: -3.430658e-004

T3: 3.927010e-006

T4: 4.976120e-009

T5: 0.000000e+000

Slope: 0.99998477

Offset: 0.31198

AD590M: 1.277100e-002

AD590B: -9.087580e+000

4) Frequency 3, Free

5) Frequency 4, Free

Scan length: 28

Fig. 15 CTD-Rosette empleado durante la campaña Deep Canaries (imagen: Ángela Mosquera)

En cada una de las estaciones se realizó un perfil hidrográfico completo desde la superficie hasta 10 metros menos de lo indicado por la ecosonda, registrando de modo continuo temperatura y salinidad.

7.1.2 Problemas encontrados

Al carecer de altímetro, no se pudo llegar tan cerca del fondo como hubiera sido deseable, y se tuvo que bajar hasta 10 metros del fondo siguiendo el valor indicado por la ecosonda, que en ocasiones daba valores oscilantes y en algún momento hasta valores erróneos, casos en los que se evitó arriesgar el equipo y se consideró la profundidad más somera o el dato de profundidad conocido. Por otro lado, al no tener doble sensor ni para temperatura ni para salinidad, no se pudieron hacer estudios de la desviación de los sensores.

7.2 Sonda Multihaz y TOPAS (R. Jiménez, G. Bruque, J.López)

7.2.1 Sonda Multihaz

7.2.1.1 Detalles del equipo / settings. Información de calibración

Rango de Profundidad: Opera desde menos de 3 metros bajo los transductores hasta un máximo de 3600 metros, dependiendo del tamaño de la matriz utilizada.

Cobertura Transversal: Ofrece una cobertura de hasta 5,5 veces la profundidad del agua, con un máximo de hasta 4400 metros.

Frecuencias de Operación: Funciona a un rango de frecuencias de 40 a 100 kHz, lo que permite una adaptabilidad según las condiciones del entorno y los objetivos del levantamiento.

Número de Pings por Segundo: Puede alcanzar una tasa de pings superior a 30 Hz, facilitando una alta resolución temporal en la adquisición de datos.

Modos de Transmisión: Utiliza pulsos de transmisión modulados en frecuencia (FM), también conocidos como pulsos “chirp”, que mejoran el rendimiento y resolución.

La EM712 es reconocida por su precisión y capacidad para proporcionar datos detallados del fondo marino, siendo una herramienta esencial para levantamientos hidrográficos y estudios oceanográficos.

7.2.1.2 Metodología

Para la realización de los levantamientos batimétricos se siguió el siguiente procedimiento:

a) Realización de un perfil de velocidad del sonido (**Fig. 16**) al inicio de la prospección acústica en cada una de las zonas de trabajo y a la mayor profundidad que se tenía planeado alcanzar en la zona, para tener el registro de la velocidad de propagación del sonido a lo largo de toda la columna de agua. Cuando se prospectaba la misma zona durante más de dos días seguidos, se adquiría un nuevo perfil de sonido. En dos ocasiones se utilizaron los datos de los CTD realizados por el equipo de oceanografía física por su cercanía al área de trabajo multihaz.

Figura 16 Perfil de velocidad del sonido (CTD-04) obtenido durante la campaña Deep Canarias en el suroeste de Tenerife (día 23 de febrero).

b) Prospección batimétrica mediante ecosonda multihaz EM712 con cobertura 100% modificando la apertura de haces en función de la profundidad. En zonas de plataforma insular se llevó una apertura de haces de 65º, mientras que en las zonas del talud se cerró hasta los 50º (**Fig. 17**). La velocidad del buque fue de 7 nudos en plataforma y de entre 5-6 nudos en el talud.

Figura 17 Parámetros de adquisición del software *Seafloor Information System* de la ecosonda multihaz EM712 durante la campaña Deep Canarias. Los parámetros corresponden a los usados el día 26 de febrero de 2025 en la plataforma insular del este de La Gomera. (imagen: Raúl Jiménez)

La adquisición acústica se realizó desde la hora de finalización de los perfiles de CTD del equipo de física hasta la madrugada del día siguiente, en el turno de noche. Los datos obtenidos con la ecosonda multihaz se preprocesaron con el programa CARIS HIPS & SIPS (v.11.4). El preprocesado incluye la georreferenciación de los datos de profundidad y reflectividad y la eliminación de datos erróneos producidos por mal tiempo o por fallos del equipo. Al finalizar el preprocesado de los datos, el equipo de geología obtenía una imagen ráster en formato *geotiff* de la batimetría y la reflectividad de la zona prospectada, que se iba añadiendo a los datos adquiridos en los días previos. Posteriormente, en cuanto los datos proporcionados por el mareógrafo estaban disponibles en la página web de Puertos del Estado (mareógrafos Las Palmas2 y Gomera), se descargaban de dicho portal y se le aplicaba la corrección por marea a la batimetría obtenida.

7.2.1.3 Problemas encontrados

A lo largo de la campaña surgieron una serie de incidencias técnicas que condicionaron en algunos aspectos el desarrollo de la campaña. Cabe destacar las siguientes:

Perfil de sonido. Al no contar con SVP, el perfil de sonido se obtuvo usando el CTD montado sobre la roseta oceanográfica a bordo.

Fallos en el Seapath continuos. Aparecían sobre las 21:00 h y dejaban de ocurrir en torno a las 00:00 h. Se detectó un fallo en convergencia de GPS (**Fig. 18**), en ocasiones adquiriendo datos solamente de 4 satélites, por lo que había una incertidumbre cercana a las 10 m que generó saltos laterales y verticales en la posición del buque en el SIS (**Fig. 19**). El servicio informático realizó algunos cambios durante la campaña anterior (CANZEC_2025), pero los fallos continuaron.

Figura 18 Fallo en el Seapath en el que el buque pierde ubicación momentánea (imagen: Raúl Jiménez)

Figura 19 El fallo del Seapath en el que el buque pierde ubicación momentánea (fig. 18), genera saltos verticales y laterales de la posición del buque y los datos. (imagen: Raúl Jiménez)

Ordenador Caris inoperativo. El microprocesador del ordenador a bordo con licencia de CARIS se recalentaba en exceso y acabó bloqueándose y apagándose. Debido a esto el ordenador estuvo fuera de servicio para la campaña y se utilizó un portátil con licencia en red del grupo GEMAR.

Fallos en la sonda que fuerza al reinicio de la misma. El SIS dejó de disparar y se observaron valores de -1 y 99 de profundidad (Fig. 20). Ello obligó a tener que esperar un tiempo para reiniciar la sonda.

Figura 20 Captura de pantalla tras el cese en los disparos de la sonda y después de reiniciar la multihaz (imagen: Raúl Jiménez).

7.2.2 Sonda TOPAS

La sonda TOPAS PS18 es un perfilador paramétrico de subfondo diseñado para obtener imágenes de alta resolución de las capas sedimentarias bajo el lecho marino. Su funcionamiento se basa en el principio de interacción no lineal de ondas acústicas en el agua:

Generación de Frecuencias Bajas: Emite simultáneamente dos señales de alta frecuencia centradas alrededor de 18 kHz. La interacción no lineal de estas señales en la columna de agua genera una señal de diferencia de baja frecuencia con un ancho de banda relativo superior al 80%, utilizada para el perfilado del subfondo.

Haz Estrecho y Alta Resolución: La señal resultante posee un haz estrecho sin lóbulos laterales, lo que permite una alta resolución espacial en la detección y caracterización de las capas sedimentarias.

7.2.2.1 Detalles del equipo / settings. Información de calibración

Rango de Profundidad: Opera eficazmente a profundidades desde menos de 20 metros hasta la profundidad total del océano, adaptándose a diversas condiciones de exploración.

Frecuencia de Operación: Genera señales de baja frecuencia mediante la interacción de dos señales de alta frecuencia centradas alrededor de 18 kHz.

La sonda TOPAS PS18 es reconocida por su capacidad para proporcionar datos detallados y precisos del subfondo marino, siendo una herramienta esencial en estudios geofísicos y levantamientos hidrográficos.

7.2.2.2 Metodología

La adquisición de los perfiles acústicos (**Fig. 21**) del subsuelo marino con la sonda paramétrica TOPAS PS18 se llevó a cabo con la siguiente configuración de la sonda:

PARÁMETROS TRANSMISOR	VALOR
Ping interval	1500 ms
Pulse form	Chirp (LFM)
Start frequency	1.5 kHz
Stop frequency	5,5 kHz
Chirp length	10 ms
Sample rate	32 kHz
Trace length	200 y 300 ms

Figura 21 Perfil de TOPAS obtenido en la plataforma insular al sur de Gran Canaria el día 21 de febrero de 2025 (imagen: Raúl Jiménez)

Una vez adquiridos los perfiles con la TOPAS, se procesaron para transformar el sistema de coordenadas a UTM (Zona 28N) mediante el script de MATLAB “SEG4KING” diseñado y ofrecido por el Departamento de Geociencias Marinas del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), y se importaron a un proyecto del software IHS Kingdom Suite para su posterior integración con información previa y su interpretación en tierra.

7.2.2.3 Problemas encontrados

No se encontraron problemas.

7.3 Draga Shipek (G. Bruque, R. Jiménez)

7.3.1 Detalles del equipo / Settings. Calibración

Para completar un estudio geológico es indispensable realizar una toma de muestras selectiva adquiridas con dragas, de manera que se pueda efectuar una interpretación del ambiente sedimentario que gobierna la superficie del fondo marino. Una draga es un equipo de muestreo que se emplea para recoger del fondo marino fango, fragmentos de roca, arena, fauna, etc. Para seleccionar las estaciones de muestreo es muy conveniente conocer con detalle la geomorfología y la naturaleza del fondo, de manera que se pueda adecuar la metodología del muestreo a la naturaleza y relieve del sustrato.

La draga Shipek (**Fig. 22**) es uno de los diferentes tipos de draga existentes para oceanografía y que también puede ser denominada cuchara Shipek o draga de cazoleta. Está diseñada para el muestreo de sedimentos sin consolidar. Consiste en un cuerpo pesado y rígido que se opera por colisión contra el fondo cuando se deja en caída libre. Al impactar con el fondo, se acciona mediante un sistema de muelles una cazoleta alojada en el interior del cuerpo de la draga en posición invertida (con la abertura hacia el fondo) y que gira súbitamente, pivotando sobre su eje de tal forma que recoge el sedimento que se encuentra bajo la draga. La muestra así obtenida es

representativa del entorno que circunda el punto de muestreo. Se emplea para tomar muestras de sedimentos blandos o, al menos, semiconsolidados.

Figura 22 Draga Shipek durante una operación de largado en la campaña Deep Canaries (imagen: Ohiana Revuelta)

7.3.2 Protocolo de muestreo

Para los muestreos a realizar con la draga Shipek, se siguió el siguiente protocolo:

Selección y localización de la estación de muestreo Preparación del material de muestreo:

bandeja, cámara fotográfica, jeringa, pipetas, botes para muestras, etiquetas de papel vegetal, rotuladores y lápices, escalas plastificadas, entre otros.

Descripción y cumplimentación del estadillo: coordenadas, número de estación o punto de muestreo (código), profundidad, velocidad del cable, etc. Además, se describe la muestra y se anota cualquier información que pueda ser relevante: color, textura del sedimento, composición aproximada, observaciones varias (motas de materia orgánica, fauna, bioclastos, fragmentos de roca, etc.) e incidencias o problemas durante la maniobra.

Fotografiado de la muestra etiquetada y de las singularidades de esta (**Fig. 23**).

Preservación de muestras para los diversos análisis a realizar: siempre que fue posible, se guardaron muestras para granulometría, materia orgánica o C/N, metales pesados, fauna intersticial y ADN ambiental. Las dos primeras se conservaron en congelador normal (-20°C), las dos siguientes en alcohol y la última en congelador de -80°C.

Este protocolo es el recomendado por el Laboratorio de Geología Marina - SediLab Marino del Centro Oceanográfico de Málaga (IEO-CSIC).

Figura 23 Muestra de sedimento recogida con la draga Shipek durante la campaña Deep Canaries (imagen: Gerardo Bruque)

7.3.4 Problemas encontrados

En varios casos la draga llegó vacía a bordo, esto es habitual dado que dependiendo de la pendiente es posible que la draga no llegue a clavarse en el fondo. A veces el cable se enrolla en la maniobra de largada y el mecanismo no acciona, por lo que al virar la cazoleta aparece vacía en la superficie del mar y es obligado repetir toda la maniobra. Es recomendable llevar una cazoleta de repuesto por si la primera se pierde.

7.4 Cámara arrastrada TASIFE (S. Jiménez, P. Martín-Sosa, J.M. Paz)

El trineo fotogramétrico TASIFE puede navegar sobre el fondo marino al ser remolcado desde el buque con el mismo rumbo, siempre navegando a una distancia de seguridad de 2m sobre el fondo (equivalente a la distancia focal de la cámara cenital). Para la correcta operación del equipo con garantías de seguridad, el oleaje no podrá ser superior a los 2.5m, ni 30Kn de viento (Fuerza 6). Para poder ver el fondo marino en tiempo real y ser remolcado, el trineo se conecta mediante el cable coaxial Rochester A303613 de 11mm Ø del buque y se opera desde el laboratorio multipropósito. La navegación se realiza con una cámara de pilotaje Nano SeaCam y la grabación de vídeos con una cámara ZCam E2 con óptica MFT, y electrónica de control WinDAQ. La cámara tiene un sensor CMOS WDR de 4/3" de 19.0 x 13.0 mm con 10.28M píxeles efectivos y una gama dinámica de 13-15 paradas (Z-Log2) / 16 paradas (con WDR activado) capaz de grabar en 4K DCI con perfil LOG (Z-Log2) y grabar ProRes HQ 10 bits 4:2:2 internamente hasta 60 fps (4K H265 hasta 120 fps, 160 fps en modo 1:2.4). El objetivo es un Panasonic Lumix G Vario 12-32mm f/3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. El nuevo diseño de TASIFE tiene incorporado un Pod nuevo, en acero inoxidable 316 con profundidad máxima de trabajo de 2000 m, frontal plano transparente, el cual lleva incorporada a su vez una cámara de vídeo 4K, con las características antes mencionadas, y se le ha añadido una Unidad de Medida Inercial (IMU), además de 4 motores-hélice para corregir el heading del trineo cuando las aletas estabilizadoras no consigan vencer a la corriente. Ambos

elementos, motores y los focos están en la actualidad alimentados por batería, y tienen un control de apagado y encendido desde cubierta. Los motores presentan cuatro niveles de potencia (25, 50, 75 y 100%) que podemos controlar por software (ROTV). La **figura 24** muestra los componentes de TASIFE. El uso de TASIFE lleva implícita la inclusión de un técnico dentro del personal de la campaña, tanto para su puesta en marcha y navegación durante los transectos, como para atender las incidencias que puedan surgir. También se destina un miembro del personal científico de la campaña, formado en el manejo del software Hypack2018 o HiPAP500, para la grabación y la sincronización de transectos con los vídeos que se graben con la cámara Nikon D800.

Figura 24 Componentes de la cámara remolcada TASIFE (imágenes: Chano Jiménez)

7.4.1 Detalles del equipo / Settings. Calibración

Como se ha comentado en la narrativa (y se comenta en detalle en el apartado 7.4.2), en Deep Canaries no pudo utilizarse TASIFE como trineo, sino que se empleó como “Drop Cam”. Los transectos del Tasife se planificaron de la siguiente forma. Para la elección de las estaciones se buscaron zonas con reflectividad alta y se realizaron tres muestreos puntuales separados cada uno de ellos por 200 m. La maniobra de bajada del TASIFE, se realizó con los focos apagados y solamente se conectaron cuando el TASIFE estaba próximo al fondo (para optimizar el consumo y la duración de la batería). En cada punto de muestreo, se grabó un minuto de vídeo con y sin autofocus para comparar las calidades de las imágenes grabadas y comprobar el tiempo de reacción

de enfoque de la cámara, ya que se desconocía el funcionamiento de este nuevo equipo, ya que, aunque no se estuviera navegando, el trineo presenta un movimiento debido al cabeceo y alabeo del barco. Al finalizar la grabación de cada punto, el TASIFE se sitúa a una distancia de respeto de más de 30 m del fondo para su traslado al siguiente punto a velocidad de 0.5 nudos. En la sección 8.5.2 se incluye una tabla en la que se recogen los puntos muestreados en transectos realizados. En el transecto uno se realizaron 5 puntos de muestreo y en el resto se tomaron 3 puntos de muestreo para optimizar el tiempo de trabajo con el resto de actividades diarias que se realizaban a bordo.

En este modo los detalles técnicos / settings de TASIFE fueron los siguientes:

De manera general, en cada día se realizaba el siguiente protocolo:

Carga de batería. Se dejaba toda la noche, y al día siguiente se realizaba la medición para comprobar su estado antes de ir al agua.

Comprobación de las conexiones. Se revisaba que la batería estaba conectada a los focos y motores, así como que, en el Pod, la cámara estaba en su interior con el disco duro conectado así como las conexiones del IMU, los tres láseres y altímetro. Se comprobaba que el cable del Pod estaba conectado a la unidad submarina del Nexus. Por último, se comprobaba que el cable del barco estaba conectado a la unidad submarina del Nexus y por último, que el transponder cNODE TD 180 tenía carga.

Maniobra de largado. La maniobra comenzaba al poner el TASIFE en el agua. Una vez en el agua (a 1 metro de profundidad), se conectaba el altímetro, láseres y la cámara. Se procedía a la bajada del mismo a una velocidad de 50 metros por minuto. Para la visión, se configuraba la cámara con una ISO elevada (2000), apertura de 3.5 y obturador a 1/30.

Grabación. Una vez el TASIFE se estaba aproximando al fondo se conectaban los focos y ajustábamos la ISO y el obturador de forma que nos permitiera ver la imagen con nitidez. De manera general disminuíamos la ISO a 640 - 800 y el obturador lo 1/125-1/200.

Una vez finalizada la grabación, se apagaban los focos, se ponía la cámara con los mismos parámetros con los que se bajó, se colocaba a una distancia de seguridad el TASIFE y se procedía al traslado al siguiente punto.

Maniobra de virada. Se hacía con la misma configuración de cámara que la largada. Velocidad de 50 metros por minuto, la cámara con una ISO elevada (2000), apertura de 3.5 y obturador a 1/30 y solo variaba que el altímetro ya se podía apagar.

TASIFE en cubierta. Una vez el TASIFE estaba a bordo se enjuagaba con agua dulce para eliminar el agua salada y desconectaba la batería.

7.4.2 Problemas encontrados

Durante la campaña TASIFE experimentó varios fallos. En los siguientes párrafos se especifican los problemas encontrados durante la misma.

Informe sobre avería en el TASIFE 25/02/2025

En la estación 47 se realizó un transecto con el TASIFE (TASIFE_08) a una profundidad de 950 m. Al llegar al fondo se observó que el lado de estribor de la cámara de pilotaje estaba sin luz, pero no se percibía en la Z Cam. Se realizó la inmersión sin incidencias y al llegar a bordo se revisó el foco y el cable, observándose que este último estaba dañado. Al no poder extraer el cable debido a que está embutido en resina con el resto de las conexiones de motores y focos (**Fig. 25**), se procedió a encintar con cinta vulcanizada para evitar la entrada de agua. Seguidamente se cambió el cable del foco frontal al de la banda de estribor. Se realizó una prueba de los focos a bordo, comprobándose que funcionaba correctamente.

Figura 25 Detalle de la caja de resina en la que se encuentran incluidos cables y conexiones (imágenes: Chano Jiménez)

Seguidamente, nos dirigimos a la estación 48 para realizar el transecto TASIFE_09 a una profundidad de 740 m. Los dos primeros puntos de muestreo se realizaron sin incidentes y al llegar al tercer punto de dicho transecto y empezar a grabar, a los pocos segundos se apagaron los focos. Se procedió a desconectar focos, cámaras, láseres y altímetro y se trajo a bordo. Una vez a bordo y endulzando notamos un olor a quemado y humo y desconectamos la batería del sistema inmediatamente (**Fig. 26**). Sebastián Jiménez y Jose Miguel Paz evaluaron a bordo el alcance de la avería y se comunicó de los resultados a jefatura de buques y jefa y co-jefe de campaña.

Figura 26 Aspecto del cable una vez subido el TASIFE a bordo. La flecha amarilla indica la zona en que se observó el daño de este. (imágenes: Chano Jiménez)

Evaluación de daños del TASIFE durante Deep Canaries

Para la comprobación de daños se desconectó el cable electromecánico del buque y se usó el cable de pruebas para alimentar directamente desde la unidad de cubierta del Nexus a la unidad submarina. Se constató el correcto funcionamiento de altímetro, láseres y Z Cam (**Fig. 27**). Posteriormente se conectó un cable directo de la batería a los focos constatando el correcto de funcionamiento de

Figura 27 Comprobación de focos y Z Cam (imágenes: Chano Jiménez)

Resolución de las averías detectadas

Se observó que existían dos cables dañados (cable batería a focos y motores y un cable de foco 3PIN de relé de estado sólido a foco, **Fig. 28**). Se comunicó con la empresa Envisad para informar del estado de estos dos cables y se pidió autorización para actuar sobre ellos, sanearlos y de esa manera continuar usando el TASIFE en la campaña. Una vez concedida dicha autorización, se procedió al saneamiento de estos como se detalla a continuación.

Cable batería a focos y motores

Figura 28 Daños del cable Bateria-Focos_Motores (imágenes: Chano Jiménez)

El método usado para la reparación de la avería siguió los pasos que enumeran: (1) Empalme hilos siguiendo código de colores con termorretractil estañado de forma escalonada, (2) Capa cinta vulcanizada de forma individual a cada hilo, (3) Capa cinta vulcanizada a los 4 hilos, (4) Termorretractil resinado Raytech CSM 12/3, (5) Capa cinta vulcanizada a manguera, (6) Termorretractil resinado Raytech CSM 24/6 (**Fig. 29**).

Figura 29. Pasos seguidos para el saneamiento del cable batería a focos y motores (imágenes: Chano Jiménez)

Cable de foco 3PIN de relé de estado sólido a foco

Al sanear el cable quedo algo corto para conectar y se usó un cable de 3 pines para incrementar el cable de foco que estaba dañado. Se realizó una comprobación de continuidad para comprobar la polaridad del retal del nuevo latiguillo: Pin 1 se correspondía con el cable negro, el pin 2 con el blanco y el pin 3 con el cable verde, exactamente igual que el cable que quitamos y se procedió al empalme, siguiendo los pasos siguientes: (1) Empalme hilos siguiendo código de colores con termorretractil estañado de forma escalonada, (2) Capa cinta vulcanizada de forma individual a cada hilo, (3) Capa cinta vulcanizada a los 3 hilos, (4) Termorretractil resinado Raytech CSM 12/3, (5) Termorretractil resinado Raytech CSM 24/6. (Fig. 30).

Figura 30 Pasos seguidos para el saneamiento del cable de foco 3PIN de relé de estado sólido a foco (imágenes: Chano Jiménez)

Una vez realizados los empalmes se comprobó que funcionaban correctamente los tres focos y los cuatro motores.

7. 5 ROV Liropus (B. Cornide, J. Abeledo, R. Hermida)

Los detalles técnicos relativos al ROV Liropus se adjuntan como anexo (**Anexo 2**) al final del documento ya que se trata de un informe entregado por la empresa ACSM

7.5.1 Detalles del equipo / Settings. Calibración

Ver informe técnico en el apartado de anexo (**Anexo 2**)

7.5.2 Metodología

Durante Deep Canaries, se llevaron a cabo un total de 13 inmersiones con el ROV Liropus. Los transectos de video se realizaron tras la selección previa, empleando la batimetría de alta resolución, de enclaves que por su aspecto (i.e. rugosidad y pendiente del terreno) así como por los datos de reflectividad, nos permitían saber, con un alto grado de probabilidad de acierto, que eran susceptibles de ser colonizadas por las especies objetivo de la campaña, así como por otras especies de corales de profundidades, esponjas, y en general fauna megabentónica. Las inmersiones se realizaron siempre en sentido ascendente, de zonas más a menos profundas, con duraciones variables entre las como mínimo dos horas y como máximo 8. Se realizaron anotaciones en tiempo real de todos los organismos bentónicos detectables, incluyendo especies de invertebrados y peces o taxones superiores. Sin embargo, se prestó especial atención a las especies formadoras de hábitat, que pueden ser indicadores de VMEs. Todas las presencias de corales fueron anotadas, así como aquellos organismos que fueron muestreados por el ROV Liropus, gracias a contar este con un manipulador que me permite el muestreo selectivo de organismos. Esta actividad tuvo como objetivo facilitar la visualización de los resultados preliminares y ayudar en un análisis más detallado de los vídeos en el futuro. El software OFOP (Ocean Floor Observation Protocol) v3.3.6 se utilizó para asociar las observaciones del fondo marino con las posiciones del ROV y los parámetros ambientales.

7.5.3 Problemas encontrados

Ver informe técnico de ACSM en el apartado de anexos (**Anexo 2**)

8 Informe científico

8.1 Oceanografía física de las zonas de trabajo (Á. Mosquera-Giménez, P. Vélez-Belchí, J.M. Paz)

8.1.1 Introducción. Objetivos

Situadas en el borde oriental del Giro Subtropical del Atlántico Norte, las Islas Canarias se encuentran bajo la influencia de la Corriente de Canarias y las aguas de afloramiento del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias (CCLME) (**Fig. 31**). La Corriente de Canarias, en la zona del archipiélago, es considerada una corriente fría, ya que transporta agua del norte al sur, y muestra un comportamiento estacional, fluyendo por su posición más oriental en invierno, a través de Canarias en primavera y verano, y en su posición más occidental en otoño. El afloramiento, debido al transporte producido por los vientos alisios al soplar a lo largo de la costa africana, ocasiona una corriente de aguas ricas en nutrientes, frías y de baja salinidad que se mezclan con las aguas superficiales y alcanzan la zona de Canarias. La presencia del archipiélago, que ocasiona un obstáculo para las corrientes, favorece la formación de remolinos especialmente al sur de las islas. En niveles intermedios de la columna de agua, las islas están bajo la influencia de la lengua de aguas mediterráneas de propagación lenta y de la corriente de talud, conocida como Corriente Intermedia de Canarias hacia el Polo.

Figura 31 Principales sistemas de corrientes en las Islas Canarias.

En función de sus propiedades físico-químicas y su localización en la columna de agua, en el entorno de las Islas Canarias se pueden diferenciar varias masas de agua: Agua Superficial, Agua Central Noratlántica, Agua Antártica Intermedia, Agua Mediterránea, Agua Profunda del Atlántico Norte y Agua Antártica de Fondo (Hernández-Guerra et al. 2005, Pérez-Hernández et al. 2013, Vélez-Belchí et al. 2017).

Durante la campaña Deep Canarias se recopilaron datos de las principales variables oceanográficas, temperatura y salinidad, con el objetivo de caracterizar las condiciones hidrográficas e identificar las masas de agua de los hábitats de las comunidades de corales en la zona de estudio.

8.1.2 Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos en la campaña, se realizaron una serie de estaciones para caracterizar las condiciones hidrográficas e identificar las masas de agua. Debido a las condiciones meteorológicas, no se pudieron llevar a cabo las estaciones proyectadas, y se tuvo que diseñar un nuevo plan de muestreo. Así, coincidiendo con las secciones de ROV y de TASIFE, se establecieron una serie de estaciones (**Fig. 32 y Tabla 5**) en las que se midió de forma continua, de superficie a fondo, la temperatura y la salinidad. Debido a la falta de altímetro, se estableció llegar a una distancia de 10 metros del fondo con respecto a lo indicado por la ecosonda, seleccionando el valor menos profundo en el caso de fluctuaciones en los valores debido al balanceo del barco o por fallos en la ecosonda, para asegurarse que la roseta no chocara con el fondo.

Durante la maniobra del CTD, en las estaciones 402, 409, 502, 509 y 603, se cerraron botellas en el fondo para la toma de muestras de ADN ambiental. Más detalles de la toma de muestras y filtrado para la obtención de ADN ambiental pueden encontrarse en la sección 8.4. Los datos de CTD se adquieren con el software Seasave-V7-26.7.121, el cual recoge, convierte y muestra en tiempo real los datos. El programa Seasave-V7 es parte del Seasoft-V2 de Sea-Bird.

Figura 32 Estaciones de muestreo llevadas a cabo con el CTD-Rosette durante la campaña Deep Canaries.

Tabla 5. Número de estaciones en cada una de las áreas de estudio. La lista de todas las estaciones, incluyendo posición y fecha, se muestran en la sección 12 de este informe como **Tabla Anexa 12.1**. El número de estación que figura en la última columna corresponde a la numeración específica del equipo de oceanografía física y no coincide con la numeración general de la campaña.

Isla	Sección	Estaciones
Gran Canaria	Sur	4 estaciones: de 501 a 503 y 505
	Suroeste	5 estaciones: de 508 a 512

Tenerife	Sureste	5 estaciones: de 514 a 518
	Sur	3 estaciones: 402, 405 y 407
	Suroeste	5 estaciones: de 409 a 413
La Gomera	Sureste	5 estaciones: de 601 a 605
	Sur	5 estaciones: de 611 a 615
	Suroeste	5 estaciones: de 606 a 610
El Hierro	Suroeste	5 estaciones: de 701 a 705

8.1.3 Procesamiento de los datos y muestras obtenidos

El procesado de los datos se realizó con el programa SBE Data Processing versión 7.25.0319 del 2016. Los datos recogidos por el CTD pasan por una serie de filtros que en el orden que se detalla a continuación:

1. Data Conversion: Convierte los datos brutos registrados por el sensor y guardados en formato hexadecimal (*.hex) a formato ASCII (*.cnv).
2. Wild Edit: Elimina datos individuales anómalos.
3. Window Filter: Produce un suavizado de los datos.
4. Filter: Aplica un filtro de paso bajo a las variables seleccionadas para suavizar los datos que presenten una frecuencia muy alta.
5. Cell Thermal Mass: Realiza la corrección de las mediadas del CTD por anomalías térmicas en la célula de conductividad.
6. Loop Edit: Marca como Badflad aquellos datos que presenten desaceleraciones o inversiones en la presión causadas por el balanceo del barco.
7. Derive: Usa la presión, la conductividad y la temperatura para calcular variables derivadas como por ejemplo la salinidad, la temperatura potencial o la densidad.
8. Bin Average: Promedia los datos contenidos en el archivo *.cnv.
9. Bottle Summary: Reúne los datos de cierre de botellas que contiene el archivo *.ros, creado durante el Data Conversion, en un archivo con extensión *.btl.

Para más información sobre el filtrado de datos, consultar Duarte et al. (2012). En un segundo paso, se utiliza el programa MATLAB (MATrix LABoratory) para analizar y graficar los datos.

8.1.4 Resultados preliminares

Los perfiles verticales de las diferentes secciones se muestran en la **Figura 33**. Los primeros 50-100 m de la columna de agua están ocupados por la capa de mezcla, seguidos por una termoclina estacional, más marcada en las islas de Tenerife y La Gomera llegando a los 200-300 m, mientras que en las islas de El Hierro y Gran Canaria, se difumina más con la termoclina permanente, alcanzando valores similares. A partir de los 200-300 m, el descenso menos marcado de

temperatura y salinidad, indica la presencia de la termoclina permanente, en donde se encuentran las aguas centrales. En las secciones que alcanzan profundidades mayores a los 800 m, se puede observar un descenso menos pronunciado de la temperatura y un ligero aumento en la salinidad, lo que denota la presencia de las aguas intermedias. En la única sección que se alcanzan profundidades superiores a 1400 m, la de Gran Canaria suroeste, se observa un descenso de la salinidad, junto con el descenso de temperatura, lo que indica la presencia de las aguas profundas.

Los diagramas θ/S de las diferentes secciones se muestran en la **Figura 34**. La mayoría de las secciones sólo muestra la presencia de aguas centrales. Así, entre los 200-800 m se encuentra la North Atlantic Central Water (NACW), con densidades comprendidas entre los 26,85 y 27,38 kg/m^3 . A continuación, centradas en los 1200 m, entre los 27,38 y 27,82 kg/m^3 se encuentran las aguas intermedias, una mezcla de Antarctic Intermediate Water (AAIW), caracterizada por mínimos relativos de salinidad y temperatura, y Mediterranean Outflow Water (MOW), caracterizada por máximos relativos de salinidad y temperatura. Por debajo de las aguas intermedias, a partir de la isopícnica de 27,82 kg/m^3 , se encuentra la North Atlantic Deep Water, la cual sólo se ha observado en la sección suroeste de Gran Canaria.

Las secciones verticales de las diferentes secciones se muestran en la **Figura 35**. En los primeros 100 m, la columna de agua presenta muy poca variación tanto de temperatura como de salinidad, correspondiente a la capa de mezcla, después de la cual y hasta aproximadamente los 200 m, hay un descenso acusado de temperatura y salinidad, correspondiente a la termoclina estacional. A partir de los 200 el descenso de temperatura y salinidad es menos acusado, hasta aproximadamente los 800 m, lugar en el que se encuentra la North Atlantic Deep Water. La única sección que alcanza valores superiores a los 1000 m, presenta máximos relativos no muy acusados entre los 1000 y 1400 m, señal de la presencia de influencia mediterránea en las aguas intermedias.

Figura 33 Perfiles verticales de temperatura potencial y salinidad para todas las estaciones de CTD separadas por islas y sectores dentro de las islas.

Figura 34 Diagrama θ/S para todas las estaciones de CTD separadas por islas y sectores dentro de las islas. Las líneas negras finas corresponden a las isolíneas de densidad, mientras que las líneas grises gruesas corresponden con las isolíneas γ^n .

Figura 35 Secciones verticales de temperatura potencial y salinidad para cada de una de las islas y sectores dentro de las islas, de los muestreos realizados con el CTD.

En las islas Canarias, la circulación en superficie (**Figura 36** izquierda) muestra la presencia de giros ciclónicos y anticiclónicos, especialmente al sur de las islas. La temperatura en superficie (**Figura 36** centro) muestra un aumento hacia el suroeste, con valores mínimos a lo largo de la costa debido al afloramiento que se produce en la costa africana. Este afloramiento (**Figura 36** derecha), más intenso en la zona costera, se extiende, gracias a la circulación oceánica de la zona, a lo largo del archipiélago en forma de filamentos, más abundantes en la zona sur.

Figura 36 Mapas de Topografía Dinámica Absoluta (izquierda), Temperatura de la Superficie del Mar (centro) y Concentración de Clorofila (derecha) en las Islas Canarias. Las imágenes de Topografía Dinámica Absoluta y Temperatura de la Superficie del Mar corresponden al 25 de febrero de 2025, mientras que los datos de Concentración de Clorofila corresponden al periodo de 8 días entre el 18 al 25 de febrero de 2025. Los productos de altimetría Ssalto/Duacs son producidos y distribuidos por Copernicus Marine and Environment Monitoring Service (CMEMS) (<http://www.marine.copernicus.eu>). Los datos de Temperatura de la Superficie del Mar de Alta Resolución de NOAA son proporcionados por the NOAA/OAR/ESRL PSL, Boulder, Colorado, USA, de su página Web en <https://psl.noaa.gov>. Los datos de clorofila proceden del sensor VIIRS a bordo del satélite Suomi-NPP y son proporcionados por NASA Ocean Biology Processing Group (2022), descargados de la web <https://oceancolor.gsfc.nasa.gov>.

8.1.5 Datasets

Datos de CTD: 42 estaciones con 3 variables.

Tabla 6 Variables recogidas por el CTD.

Variable	Unidad
Temperatura	°C
Salinidad	Sin unidades
Pressure	db

8.2 Caracterización del sedimento (G. Bruque)

8.2.1 Introducción. Objetivos

Como se ha indicado brevemente en la sección 7 de este informe, el objetivo de los análisis de sedimento fue su caracterización para la cual se recogieron y fijaron muestras en varias estaciones

de muestreo coincidentes con los transectos realizados con la cámara TASIFE y con el ROV. Los análisis que se realizarán en su mayor parte en sedilab (laboratorio de análisis de sedimento del grupo GEMAR, IEO-CSIC), comprenden el análisis granulométrico, geoquímico y estadístico. Los análisis de eDNA, C/N e infauna serán realizados por otros laboratorios aún por definir.

8.2.2 Resultados preliminares

Se realizaron un total 31 maniobras para la recolección de muestras de sedimento, todas ellas con draga Shipek (**Fig. 37, Tabla 7**) que aportarán información sobre el tipo y composición del sedimento y que servirán para apoyar las interpretaciones de la reflectividad, así como para realizar el cartografiado de hábitats y caracterizar los fondos en que se encuentran los organismos bentónicos.

En la zona del suroeste de la isla de Gran Canaria se realizaron 4 dragas con un total de 3 muestras de sedimentos superficiales (una draga no válida). En torno a la isla de Tenerife se llevaron a cabo 13 estaciones de muestreo mediante shipek: 6 en la zona del suroeste, 3 en el lado oeste – suroeste de la isla y 4 puntos más en la zona sureste. De todas ellas fueron dadas por válidas solamente 7 estaciones, pues las primeras cinco pensamos que no fueron válidas por intentar muestrear en fondo duro (rocas). En las costas de la isla de La Gomera se hicieron 8 maniobras de draga shipek: al este de la isla tres muestreos, cuatro estaciones al suroeste y una más al sur de La Gomera. Las muestras del este iban de arenas finas a fangos arenosos conforme aumentaba la profundidad y las tres contenían bioclastos, esquema similar al que se daba en las cuatro estaciones del suroeste. En la muestra del sur de La Gomera abundaban el fango y los bioclastos. En cuanto a El Hierro se intentaron 6 muestreos de sedimento, pero en uno de ellos la draga llegó vacía al engancharse el cable a la draga y no accionar el mecanismo.

8.2.3 Data Sets

Se contará con datasets para cada estación muestreada de los siguientes parámetros:

- granulometría
- geoquímica
- C/N
- eDNA
- infauna

Figura 37 Localización de las estaciones de muestreo realizadas con la draga Shipek durante la campaña Deep Canarias. Panel superior: panorámica de los muestreos realizados, se muestran tanto las estaciones en que la draga fue válida, como aquellas en que por diversos motivos la draga llegó vacía a bordo. Paneles inferiores: detalle del muestreo realizado en cada isla.

Tabla 7 Muestreos realizados con la draga shipek durante la campaña Deep Canarias. Detalles de las posiciones para cada estación pueden encontrarse en la tabla general de estaciones al final de este documento. GR = Granulometría, MO = Materia Orgánica (C/N, Carbonatos), HM = Metales Pesados, F-in = Fauna Intersticial, eDNA = DNA Ambiental

Número de estación	Etiquetado draga	Fecha	Prof. (m)	Validez	Muestras
DC11	SK01	22/02/2025	716	NO	0
DC12	SK02	22/02/2025	716	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC13	SK03	22/02/2025	416	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC14	SK04	22/02/2025	367	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC27	SK05	23/02/2025	749	NO	0
DC28	SK06	23/02/2025	749	NO	0
DC30	SK07	23/02/2025	230	NO	0
DC31	SK08	23/02/2025	230	NO	0
DC32	SK09	23/02/2025	227	NO	0
DC33	SK10	23/02/2025	227	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC38	SK11	24/02/2025	1015	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC39	SK12	24/02/2025	712	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC40	SK13	24/02/2025	294	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC50	SK14	25/02/2025	520	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC51	SK15	25/02/2025	695	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC58	SK16	25/02/2025	899	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC61	SK17	26/02/2025	182,8	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC63	SK18	26/02/2025	263	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC64	SK19	26/02/2025	660	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC65	SK20	26/02/2025	1053	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC72	SK21	27/02/2025	726	SI	2 solamente, GR + MO (C/N)
DC74	SK22	27/02/2025	721	NO	0 (ninguna)
DC75	SK23	27/02/2025	721	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC76	SK24	27/02/2025	424	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC78	SK25	27/02/2025	406	SI	2 (GR + Restos organismos)
DC85	SK26	27/02/2025	1090	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA) + Muestra Lapilli + Muestra restos (pterópodos)
DC89	SK27	28/02/2025	669	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC99	SK28	01/03/2025	1016	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)
DC100	SK29	01/03/2025	730	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA) + Muestra restos orgánicos (filamentos)
DC101	SK30	01/03/2025	199	NO	0
DC102	SK31	01/03/2025	200	SI	5 (GR, MO, HM, F-in, eDNA)

8.3 Cartografiado del fondo marino, resultados de la adquisición geofísica de datos (R. Jiménez)

8.3.1 Introducción. Objetivos

El trabajo del grupo de Geociencias Marinas en esta campaña ha formado parte de la acción “C11A2: Caracterización geológica de las demarcaciones marinas españolas” (26-ESMARES3-C11A2), que se desarrolla en el marco del proyecto ESMARES3.

El objetivo de los trabajos geológicos realizados en esta campaña ha sido el cartografiado a la máxima resolución posible y el estudio geomorfológico del subsuelo marino. La prospección geológica llevada a cabo da continuidad a los trabajos iniciados en la demarcación en años anteriores en la acción C12A2, aunque en esta ocasión está enmarcado en una colaboración entre los proyectos BIODIV y ESMARES3.

8.3.2 Resultados preliminares

Durante la campaña se han prospectado un total de 111,66 km² con ecosonda multihaz, distribuidos entre la plataforma y el talud de las islas de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, en la Demarcación Canaria (**Fig. 38**). Las zonas de trabajo fueron elegidas en función tanto de la información previa como de las condiciones y evolución de la campaña (*in situ*). Los datos obtenidos con esta ecosonda, nos proporcionan información de la batimetría y la reflectividad del fondo. Con esta información se podrán hacer estudios tanto de la morfología de la superficie del fondo como del tipo de sustrato.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la EM712 es necesario conocer con precisión el valor de la velocidad del sonido a lo largo de toda la columna de agua. Por ello, se realizaron un total de 5 perfiles con CTD para calcular la velocidad de propagación del sonido en la columna de agua, cuyas posiciones geográficas se pueden visualizar en la **figura 38**.

Figura 38 Área de trabajo de la campaña Deep Canaries con la localización de las zonas prospectadas con ecosonda multihaz así como posicionamiento de los perfiles de velocidad del sonido (CTD-SVP) y de los perfiles TOPAS. Se enumeran las zonas prospectadas con ecosonda multihaz del 1 al 4.

Como resultado se han obtenido mosaicos batimétricos de 4 zonas en la demarcación Canaria (**Fig. 38**), con cobertura total y resoluciones de 1x1 m, 2x2 m, y 10x10 m, así como mapas de reflectividad del fondo a las mismas resoluciones. Las zonas prospectadas comprenden profundidades entre 33 y 2079 m. Los resultados obtenidos suponen un importante aumento de la superficie prospectada y una mejora de las resoluciones de los mapas de batimetría y reflectividad en la demarcación canaria.

Los detalles de batimetría y reflectividad de cada una de las zonas prospectadas con ecosonda multihaz en el área de estudio se muestran en el siguiente apartado.

Asimismo, durante la campaña se obtuvieron un total de ~ 64 km de perfiles verticales del subsuelo, adquiridos con sonda paramétrica TOPAS PS18. Éstos son registros de alta resolución que permitirán no sólo profundizar en el estudio de la configuración sedimentaria y estratigráfica de las unidades más superficiales, sino que apoyarán la interpretación morfológica del fondo y la diferenciación del sustrato rocoso/sedimentario para su posterior aplicación al estudio de hábitats bentónicos.

8.3.3 Data sets

Los data sets producto del trabajo realizado durante la campaña, son los correspondientes a las figuras que se incluyen en esta sección del informe.

Figura 39. Zona 1. Batimetría (A) y reflectividad (B) con resoluciones espaciales de 1 m adquiridas en la plataforma insular al sur de Gran Canaria. Ver ubicación en **Figura 38**.

Figura 40. Zona 2. Batimetría (izquierda) y reflectividad (derecha) con resoluciones espaciales de 10 m, adquiridas frente a la costa suroeste de Tenerife. Ver ubicación en **Figura 38**.

Figura 41. Zona 3. Batimetría (A) y reflectividad (B) con resoluciones espaciales de 2 m adquiridas en la plataforma insular al noreste de La Gomera. Ver ubicación en **Figura 38**.

Figura 42. Zona 4. Batimetría (izquierda) y reflectividad (derecha) con resoluciones espaciales de 10 m adquiridas en la plataforma insular y el talud al sureste de La Gomera. Ver ubicación en Figura 38.

8.4 Biodiversidad de las zonas profundas. Muestreo de ADN Ambiental. (Á. Mosquera-Giménez, O. Revuelta, B. Vinha, M. Montseny, M. González)

8.4.1 Introducción. Objetivos

El análisis de ADN ambiental (eDNA) permite caracterizar comunidades biológicas a nivel de especie, sin necesidad de muestrear especímenes. Esta técnica se basa en la secuenciación de material genético proveniente de células desprendidas, escamas, heces u otros restos liberados al entorno.

En ecosistemas marinos remotos, donde el muestreo de organismos es complejo, el uso de eDNA ofrece un gran potencial para caracterizar las comunidades biológicas. Durante la campaña Deep Canaries, el objetivo principal del uso de esta técnica ha sido probar un sistema de filtrado diseñado por el grupo de microbiología perteneciente al Centro del IEO-CSIC de Tenerife, y que a su vez pertenece al Grupo de Oceanografía y Cambio Global de Canarias. El sistema está diseñado para filtrar volúmenes predeterminados de agua obtenidos directamente en el entorno marino, recolectando material genético mediante un filtro de policarbonato. Además de validar su funcionamiento, el objetivo fue demostrar la capacidad del sistema para operar eficazmente en una campaña oceanográfica.

El trabajo durante la campaña consistió en recoger muestras en las estaciones del CTD-roseta, con el fin de identificar las especies que componen las comunidades de aguas profundas, especialmente entorno de los transectos que se realizaron con el ROV donde se observaron dos de las especies objetivo del proyecto BIODIV Act.5.1 (*Dendrophyllia cornigera* y *D. ramea*).

Debido a las dificultades técnicas experimentadas con el sistema de filtrado, no fue posible realizar tantos muestreos como se había planificado ni obtener los correspondientes datos de eDNA en todos los transectos de ROV. Sin embargo, los trabajos realizados han permitido identificar los puntos débiles del diseño y la propuesta de mejoras para futuras campañas en las que se incluya el muestreo de eDNA a partir de agua recolectada con CTD.

8.4.2 Metodología de muestreo y filtrado

El muestreo de agua se realizó con el CTD-Rosette. Se recolectó agua de mar a la mayor profundidad posible (sin que el equipo corriese ningún riesgo) en las estaciones de muestreo seleccionadas para cubrir las zonas en que se realizaron los transectos de video submarinos con el ROV. Tras la recuperación del CTD-Rosette a bordo, para el muestreo de agua de las botellas Niskin se utilizaron guantes de nitrilo, mangueras y garrafas previamente limpias con HCl al 2%. Se filtraron por triplicado muestras de agua de mar (~3 L). La metodología de filtrado de agua para la obtención de muestras de eDNA, se llevó a cabo siguiendo el protocolo elaborado por el grupo de microbiología, perteneciente al Grupo de Oceanografía y Cambio Global de Canarias del Centro Oceanográfico de Canarias (IEO-CSIC).

El equipo de filtrado (**Fig. 43**), instalado en el laboratorio húmedo del buque, está formado por seis cilindros de metacrilato en los que se vierten las muestras de agua recogidas con la rosette; de cada uno de los cilindros sale una manguera que se encaja en los soportes de la bomba peristáltica

para realizar la filtración del agua. En dicha manguera se coloca la entrada del filtro de policarbonato y a la salida del mismo se conecta a una tubería de pvc para desaguar el agua ya filtrada. La velocidad máxima recomendable para el filtrado fue de 4 (al inicio se puede subir ligeramente más la velocidad, pero nunca superar el valor de 6 o 7).

Inmediatamente acabado el proceso, los tubos con la muestra se almacenaron en el congelador de -80°C a bordo.

Figura 43 Sistema de filtración utilizado en la campaña Deep Canaries.

8.4.3. Resultados preliminares

En total, se recogieron 15 muestras para análisis de eDNA, colectadas en 5 estaciones de CTD, que fueron seleccionadas considerando las posiciones de los transectos realizados con ROV y TASIFE (Figura 44 y Tabla 8).

Figura 44 Área de trabajo de la campaña Deep Canaries mostrando las posiciones (círculos negros) de los perfiles de CTD en los que se tomaron muestras de ADN ambiental.

Tabla 8 Muestreos de eDNA durante los lances de CTD de la campaña (coordenadas en grados decimales).

CTD station number	General St. nr	Date	Start time	End time	Latitude	Longitude	Location	Depth perfil (dbar)	Number of replicates (3 liter)	Notes
CTD-502	5	21/02/25	22:18	23:30	27.67508	-15.72503	SW-GC	304	3	
CTD-509	18	22/02/25	21:35	22:40	27.83073	-15.88897	SW-GC	469	3	En replica 3 mosca y filtro roto
CTD-402	29	23/02/25	21:40		28.02252	-16.71793	SW-TF	247	3	En replica 3 muestra contaminada (mosca)
CTD-409	41	24/02/25	22:53	23:58	28.16832	-16.8407	SW-TF	393	3	En replica 3 filtro roto problemas cabezal
CTD-603	55	25/02/25	22:00	23:20	28.06227	-17.05847	Gomera	472	3	En replica 2 se rompen los cabezales

8.4.4 Problemas detectados y posibles soluciones a los mismos

A partir de la estación CTD-603, y considerando los diferentes problemas observados en los muestreos previos y los daños sufridos por el sistema de filtrado, se tomó la decisión de no recoger más muestras para análisis de eDNA. No obstante, a pesar de ello, el proceso de muestreo ha servido para evaluar el uso de esta metodología en el filtrado de agua para muestreo de eDNA, así como para detectar fallos en el sistema que ayudarán a aplicar mejoras en futuras revisiones de diseño.

Se incluye aquí una lista de los problemas detectados en el sistema de filtración:

- El agua filtrada vuelve al sistema, por lo que se sospecha de contaminación cruzada en las muestras.
- Hay que tener los cuatro cabezales funcionando, de no hacerse, el agua filtrada se introduce por el cabezal de filtrado que no está en funcionamiento.
- Si un cabezal de filtrado no está conectado al sistema, el agua de filtrado sale por el cabezal abierto, derramándose por la superficie en que se instaló el sistema.
- La capacidad de los recipientes no es suficiente para toda la muestra, por lo que es necesario añadirla en varias tandas, lo que aumenta la probabilidad de contaminación de la muestra.
- Los filtros se rompían a menudo, especialmente en el último cabezal.
- Las mangueras se estiraban conforme se filtraba por la presión ejercida por la bomba peristáltica, generando mucha tensión en las conexiones con el recipiente de filtrado.
- Por el continuado lavado con ácido o por la acción del salitre, las mangueras, las conexiones y las juntas se estropean con facilidad.
- El material del que estaba hecha la base de los recipientes de filtrado liberaba partículas que se metían por el sistema de filtrado.
- El laboratorio húmedo del barco no reúne las condiciones necesarias para realizar el filtrado de eDNA minimizando la contaminación.

Propuestas de mejora:

- Aumentar la capacidad de los recipientes de muestra para minimizar la contaminación de la misma.
- Separar la unión del sistema de desagüe del sistema de filtrado para tratar de evitar la contaminación cruzada.
- Asegurarse de que la velocidad de filtrado es la misma en cada uno de los cabezales para evitar la rotura de los filtros.
- Llevar suficientes recambios para solventar cualquier imprevisto.
- Utilizar materiales en el sistema que no produzcan restos que lleguen a la muestra.
- Realizar el filtrado en una estancia del barco donde se pueda conseguir un ambiente libre de contaminación.

8.4.5 Datasets

Una vez realizados los análisis se espera contar con información sobre diversidad de especies de la zona reflejada en la secuenciación del eDNA.

8.5 Biodiversidad y distribución espacial de las comunidades megabentónicas de las localidades observadas en el Archipiélago Canario. ROV Liropus y trineo TASIFE (B. Vinha, M. González, C. Orejas, P. Martín-Sosa, O. Revuelta, M. Montseny, S. Jiménez)

8.5.1 Introducción. Objetivos

El Archipiélago Canario es una región relativamente inexplorada en términos de comunidades megabentónicas de aguas profundas. La escasez de datos ha dificultado la evaluación del estado de conservación y la distribución espacial de especies clave de corales de profundidad, como *Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* y *Desmophyllum dianthus*, protegidas bajo el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

Para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad y distribución de estas cuatro especies en las aguas profundas de Canarias, se emplearon metodologías de muestreo como el TASIFE y el ROV Liropus. El análisis cuantitativo de los vídeos obtenidos con estos equipos permitirá realizar una caracterización detallada de las comunidades megabentónicas de la zona de estudio, evaluar la presencia y densidad de las especies objetivo y mejorar el conocimiento sobre su distribución, ecología y biología. Además de la obtención de registros visuales, con el mismo ROV, se recolectaron muestras biológicas para estudios complementarios, como estudios genéticos, reproductivos y tróficos. Estos estudios nos proporcionan información esencial sobre la conectividad entre poblaciones y su resiliencia ante impactos ambientales.

8.5.2 Metodología

Se realizaron un total de 13 inmersiones con el ROV Liropus y 15 con el TASIFE con el objetivo de explorar las comunidades megabentónicas del Archipiélago Canario, poniendo especial énfasis en la localización de las cuatro especies clave de corales de profundidad objetivo de la campaña (*Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* y *Desmophyllum dianthus*). Para ello, se llevaron a cabo transectos planificados en diferentes zonas de estudio, abarcando un rango de profundidades y tipos de sustrato característicos de la región. Dos de las inmersiones realizadas con el ROV y 3 con el TASIFE fueron abortadas debido a problemas técnicos o a malas condiciones de la Mar. Las **tablas 9 y 10** resumen la información relativa a los transectos realizados con el ROV y TASIFE respectivamente. La **figura 45** muestra las posiciones de las inmersiones de ROV.

El ROV Liropus está equipado con cámaras (ver especificaciones en el apartado 7.5) y dos láseres separados por 10 cm, lo que permite escalar las imágenes registradas. Durante cada inmersión, el ROV grabó imágenes vídeo de manera continua, al mismo tiempo que registraba datos de profundidad, posicionamiento (tanto del propio vehículo como de la embarcación) y parámetros ambientales clave. A bordo del buque oceanográfico, se realizaron anotaciones en tiempo real utilizando el software Ocean Floor Observation Protocol (OFOP). Estas anotaciones proporcionan una primera caracterización de las comunidades bentónicas observadas, cuyos resultados se presentan en la siguiente sección.

Tabla 9. Meta Information of ROV dives, with ROV Liropus, for the characterization of benthic communities.

Dive	Date/ Time* Start-End	Lat/Lon Start-End	Depth (m) Start-End	Location
ROV01	21/02/2025 13:07 – 17:53	27.6670/ -15.7296 27.6774/-15.7207	420 – 160	Gran Canaria
ROV02	22/02/2025 13:55 – 17:34	27.8300/ -15.8897 27.8326/-15.8860	500 - 425	Gran Canaria
ROV03	23/02/2025 9:21 – 13:20	28.0191/ -16.7209 28.0225/-16.7146	480 - 145	Tenerife
ROV04	24/02/2025 9:91 – 15:01	28.1660/-16.8418 28.1703/-15.8336	430 -90	Tenerife
ROV05	ABORTED	ABORTED	ABORTED	ABORTED
ROV06	25/02/2025 16:15 - 18:56	28.0596/-17.0614 28.0668/-17.0627	410 - 250	La Gomera
ROV07	26/02/2025 9:05 – 13:11	27.9957/-17.2358 28.0018/-17.2415	320 - 100	La Gomera
ROV08	26/02/2025 15:19 – 19:00	28.0239/-17.3323 28.0255/-17.3295	340 - 275	La Gomera
ROV09	27/02/2025 12:52 – 18:17	27.7314/-18.1769 27.7353/-18.1684	500 - 145	El Hierro
ROV10	ABORTED	ABORTED	ABORTED	ABORTED
ROV11	28/02/2025 17:40 – 18:49	27.9938/-17.2242 27.9979/-17.2236	495 - 380	La Gomera
ROV12	01/03/2025 10:54 – 13:48	28.0822/-16.4641 28.0885/-16.4642	370 -250	Tenerife
ROV13	02/03/2025 9:13 – 13:30	28.4251/-16.2750 28.4303/-16.2792	495 - 50	Tenerife

*ROV on and off bottom

El TASIFE, por su parte, permitió obtener registros visuales adicionales en aquellas zonas donde no se pudo operar con el ROV, proporcionando una visión complementaria de los hábitats bentónicos y facilitando la detección de las especies objetivo. Como se ha comentado en el apartado 7.4, en esta campaña, no pudo utilizarse TASSIFE como trineo, sino que se empleó como “Drop Cam”. Cada inmersión del TASIFE se realizó siguiendo una línea batimétrica constante, siguiendo una línea batimétrica constante, captando imágenes cenitales del fondo marino a intervalos de 200 metros.

Tabla 10 Lances de TASIFE para la recolección de imágenes durante la campaña. Las coordenadas están en grados decimales

Deployment number	St.	Date	Start Time	End Time	Latitude	Longitude	Depth	Location	Substrate	Observed Species	Notes
TR-01-1	2	21/02/25	9:17	9:18	27.6185	-15.7431	1172	SW Gran Canaria	Rock / Rubble	<i>Stylocardyla</i> sp.	
TR-01-2	2	21/02/25	9:42	9:43	27.619	-15.744	1179	SW Gran Canaria	Rock / Rubble	<i>Stylocardyla</i> sp.	
TR-01-3	2	21/02/25	10:03	10:04	27.6194	-15.7447	1182	SW Gran Canaria			
TR-01-4	2	21/02/25	10:55	10:56	27.6201	-15.7459	1182	SW Gran Canaria			
TR-01-5	2	21/02/25	11:14	11:15	27.6206	-15.7468	1176	SW Gran Canaria			
TR-02-1	10	22/02/25	8:35	8:36	27.6445	-15.731	784	SW Gran Canaria	Sand	<i>Cidaris cidaris</i> .	
TR-02-2	10	22/02/25	9:01	9:02	27.6456	-15.7323	688	SW Gran Canaria	Sand / Rubble		
TR-02-3	10	22/02/25	9:26	9:27	27.6466	-15.7337	658	SW Gran Canaria	Sand	<i>Cidaris cidaris</i> .	
TR-03	16	22/02/25	18:33		27.821	-15.9016	955	SW Gran Canaria			Aborted
TR-04-1	23	23/02/25	14:28	14:30	28.0165	-16.7272	755	SW Tenerife	Sand	<i>Funiculina</i> sp.	
TR-04-2	23	23/02/25	14:56	14:57	28.0177	-16.7285	771	SW Tenerife	Sand		
TR-04-3	23	23/02/25	15:19	15:20	28.0189	-16.7296	771	SW Tenerife	Sand		
TR-05-1	24	23/02/25	16:22	16:24	28.01005	-16.7339	1039	SW Tenerife	Sand / Rock		
TR-05-2	24	23/02/25	16:52	16:54	28.01104	-16.7347	1080	SW Tenerife	Sand		
TR-05-3	24	23/02/25	17:19	17:21	28.0125	-16.7358	1091	SW Tenerife	Sand / Rock		
TR-06-1	36	24/02/25	16:11	16:13	28.1619	-16.8471	578	Tenerife-Teno-Rasca	Rocky wall	Litistidae sponge	
TR-06-2	36	24/02/25	16:39	16:40	28.1635	-16.8463	596	Tenerife-Teno-Rasca	Rocky wall		
TR-06-3	36	24/02/25	17:04	17:06	28.1652	-16.8456	620	Tenerife-Teno-Rasca	Rocky wall / Sediment	Litistidae sponge	
TR-07-1	37	24/02/25	18:44	18:45	28.1595	-16.8664	981	Tenerife-Teno-Rasca	Sand / Rubble	Gorgonians	
TR-07-2	37	24/02/25	19:05	19:07	28.1613	-16.866	960	Tenerife-Teno-Rasca	Sand / Rubble	Gorgonians	
TR-07-3	37	24/02/25	19:28	19:30	28.163	-16.8657	948	Tenerife-Teno-Rasca	Sand / Rock	Sponges	
TR-08-1	47	25/02/25	8:46	8:47	28.0517	-17.042	924	SE Gomera	Sand / Rock		
TR-08-2	47	25/02/25	9:10	9:12	28.0527	-17.0408	912	SE Gomera	Sand		
TR-08-3	47	25/02/25	9:33	9:35	28.0539	-17.0396	890	SE Gomera	Sand		
TR-09-1	48	25/02/25	10:48	10:49	28.0571	-17.0533	753	SE Gomera	Sand		
TR-09-2	48	25/02/25	11:16	11:17	28.0581	-17.0522	744	SE Gomera	Sand	<i>Pheronema</i> sp.	
TR-09-3	48	25/02/25	11:37	11:42	28.0597	-17.0514	720	SE Gomera	Sand	<i>Pheronema</i> sp.	
TR-10	71	27/02/25	8:39	9:08	27.729	-18.1833	690	El Hierro			Aborted
TR-11	73	27/02/25	10:20	10:30	27.7294	-18.1833	700	El Hierro			Aborted
TR-12-1	79	27/02/25	20:07	20:08	27.7296	-18.1833	700	SW El Hierro	Sand / Rock	<i>Ascanema</i> sp.	
TR-12-2	79	27/02/25	20:31	20:32	27.7305	-18.1838	744	SW El Hierro	Rock	Sponges	

TR-12-3	79	27/02/25	20:54	20:56	27.7325	-18.1831	768	SW El Hierro	Rock	Sponges	
TR-13-1	88	28/02/25	20:04	20:07	27.9883	-17.2177	663	Gomera	Sand / Rock	<i>Hyalonema</i> sp.	
TR-13-2	88	28/02/25	20:26	20:27	27.9877	-17.2197		Gomera	Sand / Rock	<i>Anomacora fecunda</i>	
TR-13-3	88	28/02/25	20:46	20:48	27.9871	-17.2215	671	Gomera	Sand		
TR-14-1	97	1/3/2025	14:45	14:48	28.0735	-16.4596	735	SE Tenerife	Sand	Coral rubble	
TR-14-2	97	1/3/2025	15:10	15:11	28.0748	-16.4586	739	SE Tenerife	Sand / Rock	Sponges	
TR-14-3	97	1/3/2025	15:28	15:29	28.0759	-16.4578	733	SE Tenerife	Sand		
TR-15-1	98	1/3/2025	16:31	16:34	28.0712	-16.4472	1000	SE Tenerife	Sand	Sea urchin	
TR-15-2	98	1/3/2025	17:08	17:12	28.0724	-16.4464	988	SE Tenerife	Rock		
TR-15-3	98	1/3/2025	17:36	17:38	28.074	-16.4454	1030	SE Tenerife	Sand		

Figura 45 Ubicación de las diferentes inmersiones del ROV, presentadas en la **Tabla 9**.

8.5.3 Resultados preliminares

Los resultados preliminares que se presentan son los mapas realizados con los datos de presencia que se registraron con el ROV. Como se ha indicado previamente, las anotaciones se realizaron con el software OFOP, con el que se registraron los datos de presencia de los organismos bentónicos reconocibles mientras se realizaban las inmersiones.

Se presentan los mapas para las diferentes zonas de trabajo, con la presencia de fauna característica de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) en cada una de ellas.

Para cada zona se sigue el mismo patrón de presentación de resultados: mapa batimétrico general de la zona con el detalle de los transectos de ROV e imágenes representativas del transecto de ROV realizado. Mapas y paneles con las fotografías submarinas corresponden a las **figuras 46 hasta 56**.

8.5.3.1. Suroeste de Gran Canaria

Figura 46 Panel superior: distribución de taxones indicadores de presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) en Gran Canaria; paneles inferiores: detalle del recorrido realizado por los transectos de ROV y presencia de especies / taxa indicadores de VMEs. Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

Figura 47 Taxones indicadores de VMEs observada en el SO Gran Canaria (ROV Dives 01, 02); A: Comunidad dominada por la gorgonia *Viminella flagellum*, B: Detalle del coral escleractíneo solitario *Caryophyllia* sp., C: Detalle de la gorgonia *Swiftia subia*, D: el coral negro *Anthipathes furcata*, detrás del coral se puede observar un resto de aparejo de pesca, E: Detalle del coral escleractíneo *Dendrophyllia cornigera*, F: comunidad de esponjas con elevada presencia de *Stylocordyla* sp. Mostrando las dos variedades cromáticas: marfil y azul. (Imágenes: ROV Liropus / Deep Canaries). Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

8.5.3.2 Suroeste de Tenerife

Figura 48 Panel superior: distribución de taxones indicadores de presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) en el SO de Tenerife; paneles inferiores: detalle del recorrido realizado por los transectos de ROV y presencia de especies / taxa indicadores de VMEs. Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

Figura 49 Taxones indicadores de VMEs observados en el SO Tenerife (ROV 03, 04); .A y B: Comunidades dominadas por densas poblaciones del coral negro *Stichopathes gracilis*, Cy D: Comunidades dominadas por densas poblaciones del coral negro *Antipathella wollastoni*. (Imágenes: ROV Liropus / Deep Canarias). Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

8.5.3.3 Sureste y Este de Tenerife

Figura 50 Panel superior: distribución de taxones indicadores de presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) en el E y SE de Tenerife; paneles inferiores: paneles inferiores: detalle del recorrido realizado por los transectos de ROV y presencia de especies / taxa indicadores de VMEs. Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

Figura 51 Taxones indicadores de VMEs observados en el SE y E Tenerife (ROV 12, 13); A: Comunidad dominada por densas poblaciones de los corales negros *Stichopates gracilis* y *Antipathes furcata*, B) el coral escleractíneo *Dendrophyllia ramea* en primer plano y en el centro de la imagen, detrás de dicha colonia se observa colonias del coral negro *Antipathella wollastoni*, C: poblaciones densas de los corales negros *Stichopates gracilis* y *Antipathes furcata*, en el centro de la imagen, al fondo se observa una colonia de *Dendrophyllia ramea*, D: Población con alta densidad de colonias del coral escleractíneo *Anomocora fecunda*, E: detalle de un pólipo solitario de *D. cornigera*, F: población densa de la esponja *Axinella* cf. *damicornis*. (Imágenes: ROV Liropus / Deep Canaries). Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

8.5.3.4 Sur de La Gomera

Figura 52 Panel izquierdo: distribución de taxones indicadores de presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables VMEs en el SE de La Gomera; panel derecho: detalle del recorrido realizado por los transectos de ROV y presencia de especies / taxa indicadores de VMEs. Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

Figura 53 Panel superior: distribución de taxones indicadores de presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) en el SO y S de La Gomera; paneles inferiores: detalle del recorrido realizado por los transectos de ROV y presencia de especies / taxa indicadores de VMEs. Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

Figura 54 Taxones indicadores de VMEs observados en el SO, S y SE de La Gomera (ROV 06, 07, 08, 11); A: *Dendrophyllia cornigera* y crinoideos (especie indeterminada), B: población de *Anomocora fecunda*, C: detalle de una colonia de *Dendrophyllia cornigera*, D: detalle de una colonia de *Dendrophyllia ramea*, E: coral rubble de *D. ramea*, F: Ejemplar de gran tamaño de la variedad blanca de *Leiopathes glaberrima*. (Imágenes: ROV Liropus / Deep Canarias). Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

8.5.3.5 Oeste de El Hierro

Figura 55 Panel izquierdo: distribución de taxones indicadores de presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs) en el O de El Hierro; panel derecho: detalle del recorrido realizado por los transectos de ROV y presencia de especies / taxa indicadores de VMEs. Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

Figura 56 Taxones indicadores de VMEs observados en el SW El Hierro (ROV 09); A y B: colonias muertas del coral escleractíneo *Lophelia pertusa*, C: población con elevadas densidades de la gorgogonia *Acanthogorgia hirsuta*, D: población de la gorgogonia *Viminella flagellum*. (Imágenes: ROV Liropus / Deep Canarias). Detalles de los transectos de ROV se encuentran en la **tabla 9**.

8.5.4 Presencia de ecosistemas marinos vulnerables (VMEs)

Durante la campaña Deep Canaries se han podido detectar numerosos VMEs así como especies indicadoras de VMEs. La protección de estos ecosistemas ha sido ampliamente reconocida por numerosos organismos internacionales, y en lo que respecta al Atlántico Norte, desde el grupo de trabajo WGDEC (Working Group of Deep Water Ecosystems) al que pertenecen Beatriz Vinha y Covadonga Orejas (miembros del equipo científico de Deep Canaries), se tiene como una de las tareas principales la localización y cartografiado de estos ecosistemas, así como de las especies indicadoras de los mismos, con el fin de contribuir a su adecuada gestión y conservación. Deep Canaries contribuirá con nuevos datos e información de VMEs en el próximo *data call* de ICES proporcionando la información obtenida durante la campaña. Una primera aproximación se encuentra representada en la **figura 57** en la que las presencias de especies indicadoras de VMEs han sido recogidas para cada una de las islas visitadas durante Deep Canaries. La mayor parte de especies identificadas como “VME indicator species” durante la campaña pertenecen al grupo de los cnidarios (*Acanthogorgia* sp., *Anomocora fecunda*, *Caryophyllia* sp., *Ceriantharia*, *Dendrophyllia cornigera*, *D. ramea*, *Funiculina quadrangularis*, *Stichopathes gracilis* y *Viminella flagellum*), si bien también se incluyen organismos de otros grupos como la esponja *Stylocordyla* o los crinoideos móviles. Se ha considerado también el “dead coral framework” dado su papel como estructurador de comunidades bentónicas y “hot spot” de biodiversidad, algo que ha sido demostrado en numerosos ecosistemas bentónicos profundos (i.e. Henry & Roberts 2017). El procesamiento de vídeo en el laboratorio permitirá identificar más especies indicadoras de VMEs así como VMEs en sí.

Figura 57 Distribución batimétrica de taxones indicadores de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME - Vulnerable Marine Ecosystems) observados durante las inmersiones con el ROV, y representados para cada área. Se incluye el “dead coral framework” dado que se conoce su importancia como “hot spot” de biodiversidad y presenta una estructura frágil.

8.5.5 Presencia de basuras submarinas y restos de aparejos de pesca

En las inmersiones realizadas durante Deep Canaries hemos podido constatar la presencia frecuente y abundante de restos procedentes de la actividad humana. Se han detectado numerosos restos de aparejos de pesca, como muestran las imágenes C, E y F de la **figura 58**, así como otros elementos como recipientes y botellas (imágenes B y D de la figura 58) o incluso toallitas desechables (imagen A de la figura 58).

Figura 58 Observaciones de basura marina (A, B y D) y aparejos de pesca perdidos (C, E y F) durante inmersiones con ROV.

Con las observaciones realizadas a bordo y anotadas empleando el software OFOP, se ha realizado una primera estima sobre el número de objetos y/o aparejos observados en cada una de las islas. Dicho análisis preliminar se muestra en la **figura 59**.

Como puede observarse en las inmersiones realizadas en la isla de Tenerife es donde mayor número de restos de aparejos y otro tipo de objetos, fueron detectados. Le sigue Gran Canaria, en la que se observaron restos de redes de pesca y otros aparejos pero no otro tipo de elementos. En La Gomera y el Hierro el número de restos de aparejos de pesca y otros objetos fue mucho menor. Cabe mencionar que se trata de un análisis muy preliminar y los resultados aquí presentados son “crudos” y no han sido estandarizados por el número y longitud/área cubierta de las inmersiones realizadas en casa isla.

Figura 59 Número bruto de observaciones, durante inmersiones con ROV, de aparejos de pesca y basura marina, por zona.

8.5.5 Datasets

Una vez analizado el material de video tanto del ROV como de TASIFE se contará con sets de datos de presencia de numerosas especies.

En el caso de las especies indicadoras de VMEs así como de los VMEs detectados, dichos datos se enviarán a ICES a través del *data call* de WGDEC. España, como miembro de ICES está obligada a compartir los datos obtenidos a partir de sus investigaciones con ICES siendo además el IEO-CSIC uno de los organismos responsables de ello.

8.6 Ecología trófica de las comunidades bentónicas profundas del Archipiélago canario. Isótopos estables (B. Vinha, M- Montseny, C. Orejas, P. Martín-Sosa)

8.6.1 Introducción. Objetivos

Conocer las interacciones tróficas entre especies es fundamental para evaluar la funcionalidad de un hábitat y cómo este puede verse afectado por alteraciones en el ecosistema. Sin embargo, debido a las dificultades de acceso a las profundidades marinas, la aplicación de técnicas tradicionales de estudio de la dieta resulta especialmente compleja. Desde hace décadas, el análisis de isótopos estables ha sido ampliamente utilizado para investigar la ecología trófica en ecosistemas terrestres y marinos. En los últimos años, esta metodología se ha consolidado como una herramienta eficaz para determinar las fuentes de alimento y los niveles tróficos en ecosistemas de aguas profundas.

En la campaña **Deep Canaries**, se recolectaron muestras de los principales grupos funcionales de megafauna bentónica observados durante las inmersiones del ROV, así como de sus posibles fuentes de alimento. Estas muestras serán analizadas en términos de su composición de isótopos estables ($\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$) para investigar la ecología trófica de los hábitats megabentónicos de fondo duro en aguas profundas de Canarias. Los análisis de isótopos estables se llevarán a cabo en un laboratorio todavía por decidir.

8.6.2 Metodología

Los grupos funcionales más abundantes observados en cada inmersión del ROV fueron recolectados utilizando los manipuladores del ROV. Siempre que fue posible, se recolectaron tres ejemplares de cada grupo funcional. Todas las muestras fueron almacenadas inmediatamente a -80°C tras su recolección.

8.6.3 Resultados preliminares

Se recogieron un total de 81 muestras durante las inmersiones del ROV, correspondientes a los grupos funcionales más comúnmente observados. Un resumen de las muestras recogidas para la investigación de la ecología trófica del área de estudio se presenta en la **Tabla 11**. Las muestras serán liofilizadas y analizadas para isótopos estables ($\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$) y para isótopos estables específicos de compuestos de aminoácidos (Compound specific stable isotope analysis of amino acids - CSIA-AA).

Tabla 11 Lista de muestras recogidas durante la campaña Deep Canaries para estudios de ecología trófica, con información sobre el nombre de las muestras y los metadatos del lugar de recolección (como fecha, área de estudio, número de estación (St. nr), equipo, número de inmersión del ROV, latitud (lat), longitud (lon) y profundidad (m)). Todas las muestras fueron preservadas a bordo a -80 °C.

Samples	Date	Area	St. nr	Gear	ROV Dive	Lat	Lon	Depth (m)
<i>Vimminella flagellum</i> 1	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6733	-15.7220	305
<i>Vimminella flagellum</i> 2	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6733	-15.7220	305
<i>Vimminella flagellum</i> 3	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6733	-15.7220	305
<i>Anthipates furcata</i> 1	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7212	190
<i>Anthipates furcata</i> 2	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7212	190
<i>Anthipates furcata</i> 3	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7212	190
<i>Bebryce mollis</i> 1	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7211	190
<i>Bebryce mollis</i> 2	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7211	190
<i>Bebryce mollis</i> 3	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7211	190
<i>Cariophyllia</i> 1	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6731	-15.7220	313
<i>Cariophyllia</i> 2	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6731	-15.7220	313
<i>Cariophyllia</i> 3	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6731	-15.7220	313
Round Sponge	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.6764	-15.7211	190
<i>Peltodoris atromaculata</i>	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	N/A	N/A	N/A
<i>Heterocarpus ensifer</i> cf. (shrimp)	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	N/A	N/A	N/A
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 1	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8307	-15.8890	474
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 2	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8307	-15.8890	474
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 3	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8307	-15.8890	474
<i>Stylocordyla</i> sp. Blanca 1	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8895	482
<i>Stylocordyla</i> sp. Blanca 2	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8895	482
<i>Stylocordyla</i> sp. Blanca 3	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8895	482
<i>Stylocordyla</i> sp. Azul 1	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8896	482
<i>Stylocordyla</i> sp. Azul 2	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8896	482
<i>Stylocordyla</i> sp. Azul 3	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8896	482
<i>Crypthelia</i> 1 (Stylasteridae)	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8894	477
<i>Crypthelia</i> 2 (Stylasteridae)	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.8303	-15.8894	477
<i>Stylocidaris affinis</i> 1	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7184	297
<i>Stylocidaris affinis</i> 2	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7184	297
<i>Stylocidaris affinis</i> 3	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7184	297
<i>Echinus melo</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0196	-16.7206	453
<i>Dendrophyllia cornigera</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0201	-16.7202	417

Stichophates 1	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7162	212
Stichophates 2	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7162	212
Stichophates 3	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7162	212
<i>Anomocora fecunda</i> 1	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7162	212
<i>Anomocora fecunda</i> 2	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7162	212
<i>Anomocora fecunda</i> 3	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0224	-16.7162	212
Antomasthus canariense 1	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0196	-16.7206	453
Lophocladia trichocladus (alga roja)	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0196	-16.7206	454
Litistidas 1 (esponja oreja de elefante)	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0196	-16.7206	454
Litistidas 2 (esponja oreja de elefante)	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0196	-16.7206	454
Litistidas 3 (esponja oreja de elefante)	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0196	-16.7206	454
Anthipatario unknown Stichopathes (reproduction)	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.0191	-16.7209	481
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 1	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.0224	-16.7162	212
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 2	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1668	-16.8404	428
<i>Dendrophyllia ramea</i> 1	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1703	-16.8336	94
<i>Dendrophyllia ramea</i> 2	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1703	-16.8336	94
Bathypates 1	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1660	-16.8419	492
<i>Lytocarpia myriophyllum</i> 1	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1693	-16.8356	178
<i>Lytocarpia myriophyllum</i> 2	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1693	-16.8356	178
<i>Lytocarpia myriophyllum</i> 3	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1693	-16.8356	178
Sponge tree-like Desmoesponge digitaciones	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1693	-16.8356	178
Cariophyllia 1	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1688	-16.8363	216
Cariophyllia 2	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1690	-16.8362	204
Cariophyllia 3	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1690	-16.8362	204
<i>Mergelia truncata</i> 1 (braquiopod)	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1687	-16.8365	226
<i>Mergelia truncata</i> 2 (braquiopod)	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1687	-16.8365	226
<i>Mergelia truncata</i> 3 (braquiopod)	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1687	-16.8365	226
<i>Echinaster sepositus</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1685	-16.8368	236
<i>Hacelia attenuata</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1693	-16.8355	174
<i>Hacelia superba</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1677	-16.8393	329
Paguridea 1	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1661	-16.8419	493
Paguridea 2	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1661	-16.8419	493

Paguridea 3	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1661	-16.8419	493
Paguridea 4	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1661	-16.8419	493
Holothuria (Roweothuria) arguinensis tissue	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1661	-16.8419	493
Holothuria (Roweothuria) arguinensis stomach content	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1686	-16.8367	231
Holothuria stomach content fish	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1686	-16.8367	231
Holothuria (Roweothuria) arguinensis tissue + stomach content	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.1686	-16.8367	231
<i>Dendrophyllia cornigera</i>	25/02/2025	GOM SE	DC_52	ROV	06	28.0614	-17.0633	345
Crinoideo 1	25/02/2025	GOM SE	DC_52	ROV	06	28.0600	-17.0630	367
Crinoideo 2	25/02/2025	GOM SE	DC_52	ROV	06	28.0607	-17.0630	367
Crinoideo 3	25/02/2025	GOM SE	DC_52	ROV	06	28.0607	-17.0630	367
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 1	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.9962	-17.2365	2883
<i>Dendrophyllia cornigera</i> 2	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.9960	-17.2368	285
<i>Dendrophyllia ramea</i> 1	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.9971	-17.2407	157
<i>Dendrophyllia ramea</i> 2	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.9971	-17.2407	157
<i>Dendrophyllia ramea</i> 3	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.9971	-17.2407	157
Holothuria stomach content fish	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.9973	-17.2407	155

8.6.4 Datasets

Metadatos de las estaciones donde se han recogido las muestras y resultados, una vez recogidas las muestras.

8.7 Estudios taxonómicos y de conectividad mediante análisis morfológicos y genéticos (M. González, P. Martín-Sosa, C. Orejas, B. Vinha, O. Revuelta, M. Montseny)

8.7.1 Introducción / Objetivos

La taxonomía morfológica es básica para conocer la composición de las comunidades presentes en los fondos marinos. Así mismo los análisis moleculares son fundamentales para corroborar (o no) las determinaciones taxonómicas realizadas a partir de caracteres morfológicos. Factores físicos como la dinámica de corrientes y la batimetría influyen tanto en la dispersión de especies como en la estructura de las poblaciones y comunidades, y por tanto condicionan la composición específica de las comunidades bentónicas. Las diferencias en los factores físicos pueden contribuir a favorecer la diferenciación entre poblaciones de especies de invertebrados, y las grandes distancias geográficas entre poblaciones pueden también ser la causa de la diferenciación entre poblaciones, debido al aislamiento, ello aplica también a los archipiélagos oceánicos. Factores

biológicos como el comportamiento reproductivo de una especie, también condicionan el grado de conectividad genética (Johnstone and Pérez 2023).

Caracterizar morfológica y genéticamente los organismos y siempre que sea posible sus poblaciones, es un aspecto importante para gestionar y preservar adecuadamente los recursos vivos marinos. En la campaña Deep Canaries se han colectado muestras de distintos grupos de invertebrados y se han preservado para su identificación morfológica y genética.

8.7.2 Metodología

Las muestras colectadas para el estudio morfológico se fijaron en alcohol al 70% o se congelaron a -20°C, mientras que las muestras para análisis genéticos se preservaron en etanol absoluto.

El muestreo de organismos se realizó con el ROV Liropus 2000. Se muestreó en la medida de lo posible provocando el menor impacto posible en la comunidad. El muestreo se realizó mediante el brazo mecánico del ROV, siendo introducidas por el mismo en un cajón, usando diversos compartimentos para su posterior reconocimiento y etiquetado al llegar a bordo.

Una vez en el laboratorio se identificaron de forma preliminar y se procesaron para los dos objetivos: a) estudio morfológico para su identificación y b) análisis molecular, siendo conservadas como se ha indicado anteriormente.

8.7.3 Resultados preliminares

Las muestras fueron identificadas “*in situ*”, en el momento de la visualización de las imágenes captadas por el ROV “en vivo”, al nivel taxonómico más bajo posible y así poder reconocerlas y procesarlas al llegar a bordo. Una vez en el laboratorio del barco se pudo, en algunos casos, precisar más en la identificación. A continuación, se muestra una tabla resumen (**Tabla 12**) con las especies colectadas para su posterior identificación morfológica y molecular, así como el método de conservación utilizado en cada caso.

Tabla 12 Species / Unidades taxonómicas colectadas con el ROV Liropus.

Taxa	Species / OTU	Date	Area	St. Nr	ROV Dive	Fijador
Porifera	Lithistida indet.X	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV02	Alcohol 70%
	Lithistida indet.1	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV02	Alcohol 70%
	Lithistida indet.	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV03	
	Sponge tree-like	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV04	Alcohol 70%
	Stalked sponge	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV08	Alcohol 70%

	Stalked sponge	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV08	Etanol absoluto
	<i>Chalinula</i> cf. <i>parasimulans</i>	27/02/2025	HIERRO	DC_77	ROV09	Alcohol 70%
	Chalinula cf. <i>Parasimulans</i>	27/02/2025	HIERRO	DC_77	ROV09	Etanol absoluto
Gastropoda - Nudibranchia	Nudibranchia indet.	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV02	Congelado(-20º)
	<i>Tritonia callogorgiae</i>	25/02/2025	GOM SE	DC_52	ROV06	Alcohol 70%
Crustacea - Decapoda	<i>Inachus</i> sp	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV03	Alcohol 70%
Echinodermata - Echinoidea	<i>Echinus melo</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV03	Alcohol 70%
Cnidaria - Antipatharia	Antipatharia indet.	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV03	Alcohol 70%
	Antipatharia indet.	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV03	Etanol absoluto
	<i>Bathypathes patula</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV04	Alcohol 70%
	<i>Bathypathes patula</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV04	Etanol absoluto
	<i>Antipathella subpinnata</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV08	Alcohol 70%
	<i>Leiopathes glaberrima</i> BL	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV08	Alcohol 70%
	<i>Leiopathes glaberrima</i> NA	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV08	Alcohol 70%
Cnidaria - Scleractinia	<i>Caryophyllia</i> cf. <i>cyathus</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV08	Alcohol 70%
Cnidaria - Octocorallia	<i>Acanthogorgia</i> cf. <i>hirsuta</i>	27/02/2025	HIERRO	DC_77	ROV09	Alcohol 70%
	<i>Acanthogorgia</i> cf. <i>hirsuta</i>	27/02/2025	HIERRO	DC_77	ROV09	Etanol absoluto
Chordata - actinopterygii	<i>Centrodraco acanthopoma</i>	25/02/2025	GOM SE	DC_52	ROV06	Congelado (-20º)

8.7.4 Datasets

Cuando se estudien las muestras para el estudio morfológico en laboratorio con la ayuda de claves taxonómicas mediante la lupa y el microscopio, se elaborará el listado definitivo de las especies más representativas de los fondos estudiados. Así mismo, las muestras recogidas para el estudio genético serán analizadas mediante análisis moleculares, permitiendo comparar ambos sets de datos (morfológicos y genéticos).

8.8 Estudios de reproducción de especies de corales estructuradoras de las comunidades bentónicas profundas investigadas en el Archipiélago Canario (C. Orejas, B. Vinha, M. González, P. Martín-Sosa)

8.8.1 Introducción / Objetivos

El conocimiento sobre la reproducción de los corales de profundidad se limita a unas pocas especies, como ha puesto de manifiesto el reciente trabajo de revisión de Waller et al. (2024), si bien posterior o simultáneamente a este trabajo se han publicado algunos otros para determinadas especies, nuestro conocimiento sigue siendo muy escaso, tanto en lo que respecta a los corales negros, como a casi todas las especies de corales escleractíneos y gorgonias. En concreto para las Islas Canarias no se han realizado hasta la fecha estudios de reproducción de ninguna especie de corales de profundidad.

Si bien la campaña Deep Canaries en principio no tendrá continuidad en campañas sucesivas, dado que los investigadores del COC cuentan con algunas muestras de las especies objetivo de este estudio, así como con campañas en las zonas de Deep Canaries pero en el marco de los proyectos, contaremos con muestras de varias especies colectadas en otras épocas del año que permitirán estudiar en la medida de lo posible, las características reproductoras de varias especies en Canarias.

8.8.2 Metodología

Durante Deep Canaries se han colectado muestras para estudio de reproducción de los organismos incluidos en la **tabla 13**. Las muestras se fijaron en formol al 4%, intentando muestrear tres especímenes de cada organismo siempre que fue posible.

Tabla 13 Muestras recogidas para estudios de reproducción durante Deep Canaries. En la tabla se indican las especies/géneros, así como la fecha de muestreo, la zona, el equipo, el número de inmersión con el ROV, latitud, longitud y profundidad.

Samples	Date	Area	St. nr	Gear	ROV Dive	Lat	Long	Depth (m)
<i>Vimminella flagellum</i> 1	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.673312	-15.721962	305
<i>Vimminella flagellum</i> 2	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.673312	-15.721962	305
<i>Vimminella flagellum</i> 3	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.673312	-15.721962	305

<i>Anthipates furcata 1</i>	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.676443	-15.721150	190
<i>Anthipates furcata 2</i>	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.676443	-15.721150	190
<i>Anthipates furcata 3</i>	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.676443	-15.721150	190
<i>Bebryce mollis 2</i>	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.676443	-15.721146	190
<i>Bebryce mollis 3</i>	21/02/2025	GC Sur	DC_3	ROV	01	27.676443	-15.721146	190
<i>Dendrophyllia cornigera 1</i>	22/02/2025	GC SW	DC_15	ROV	02	27.830713	-15.888997	474
<i>Stichophates 1</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.022380	-16.716184	212
<i>Stichophates 2</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.022380	-16.716184	212
<i>Stichophates 3</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.022380	-16.716184	212
<i>Anomocora fecunda 1</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.022374	-16.716181	212
<i>Antomasthus canariense 1</i>	23/02/2025	TEN SW	DC_22	ROV	03	28.019578	-16.720643	454
<i>Stichopathes (reproduction) 8 specimens</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.022377	-16.716179	212
<i>Dendrophyllia cornigera 1</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.166793	-16.840437	429
<i>Dendrophyllia cornigera 2</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.166793	-16.840437	429
<i>Dendrophyllia ramea 1</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.170270	-16.833623	95
<i>Dendrophyllia ramea 2</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.170270	-16.833623	95
<i>Bathypates 1</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.166048	-16.841942	493
<i>Lytocarpia myriophyllum 1</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.169290	-16.835553	178
<i>Lytocarpia myriophyllum 2</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.169290	-16.835553	178
<i>Lytocarpia myriophyllum 3</i>	24/02/2025	TEN SW	DC_35	ROV	04	28.169290	-16.835553	178
<i>Dendrophyllia cornigera</i>	25/02/2025	GOM	DC_52	ROV	06	28.061400	-17.063300	345
<i>Dendrophyllia cornigera 1</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.996225	-17.236490	288
<i>Dendrophyllia cornigera 2</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.995994	-17.236823	286
<i>Dendrophyllia ramea 1</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.997143	-17.240728	158
<i>Dendrophyllia ramea 2</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.997143	-17.240728	158
<i>Dendrophyllia ramea 3</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.997143	-17.240728	158
<i>Anomocora fecunda 1</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.996230	-17.237195	273
<i>Anomocora fecunda 2</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.996230	-17.237195	273
<i>Anomocora fecunda 3</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.996230	-17.237195	273
<i>Anomocora fecunda 4</i>	26/02/2025	GOM S	DC_60	ROV	07	27.996230	-17.237195	273
<i>Leiophates glauberrina (orange)</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV	08	28.024970	-17.330168	276
<i>Leiophates glauberrina (withe)</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV	08	28.024970	-17.330168	276
<i>Cariophyllia 1</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV	08	28.025141	-17.331109	289
<i>Cariophyllia 2</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV	08	28.025095	-17.330933	279
<i>Cariophyllia 3</i>	26/02/2025	GOM S	DC_62	ROV	08	28.024996	-17.330204	276
<i>Acanthogorgia hirsuta</i>	27/02/2025	HIERRO	DC_77	ROV	09	27.731959	-18.175434	425

<i>Anomocora fecunda 1</i>	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
<i>Anomocora fecunda 1</i>	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
<i>Anomocora fecunda 1</i>	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
<i>Anomocora fecunda 1</i>	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
<i>Anomocora fecunda</i> <i>varios polipos</i>	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
Sthichophates 1	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
Sthichophates 2	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.084849	-16.465703	225
<i>Dendrophyllia ramea</i>	01/03/2025	TEN E	DC_96	ROV	12	28.087344	-16.464953	109

8.8.3 Resultados preliminares

Las muestras se procesarán a posteriori en el laboratorio, siguiendo metodologías de procesamiento histológico estándar. Las características reproductoras se describirán (i.e. especie gonocórica o hermafrodita) así como el estado del ciclo gametogénico que permitirá, aunque se trate de un único punto en el tiempo, tener una primera idea de si cuentan con liberación de gametos/o larvas en una o más estaciones del año o si por el contrario cuentan con reproducción continuada (p.e. presencia de una o de varias clases de tallas de oocitos).

8.8.4 Datasets

Una vez analizadas las muestras se contará con sets de datos de los siguientes parámetros: número de oocitos/quistes espermáticos por pólipo, tamaño de oocitos, estado de maduración de esperma.

9 Agradecimientos

Deep Canaries ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas e instituciones. Además del equipo científico Deep Canaries y la tripulación del Ángeles Alvariño, ha habido muchos compañeros del “equipo de tierra” que han ayudado de forma importantísima a la planificación y buen desarrollo de la campaña, por ello nuestro más sincero agradecimiento a: Ricardo Aguilar, Laia Armengol, Txetxu Arrieta, Isabel Baños, Alba Cobo, Noemí Dionis, Luis Miguel Fernández, Berti García, Andrea Gori, Laura Martín, Silvia Oliva, Irene Pérez, Ricardo Sánchez Leal, Eva Santos, Martina Stifani y Pedro Vélez-Belchí. Agradecemos también el apoyo de los servicios de gestión de los Centros Oceanográficos de Gijón y Tenerife, de los servicios de Prevención Centrales y del Centro de Gijón, así como de la Unidad de Buques del IEO-CSIC. Sin el constante apoyo del equipo de Coordinación de BIODIV (Maite, Mercé y Kika), nuestro trabajo habría sido imposible...pero es que además nos lo han hecho muy agradable...¡GRACIAS!. La Campaña Deep Canaries ha estado enmarcada en el proyecto BIODIV: “Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)”. Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; e impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y CSIC, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

10 Referencias

- Duarte C, Vélez P, Fraile-Nuez E, Álvarez M, Dachs J, Navarro N, Blanco J, Arrieta J, Gasol J, González-Gordillo, J (2012) Expedición de Circunnavegación MALASPINA 2010: Libro blanco de métodos y técnicas de trabajo oceanográfico.
- European Union-Copernicus Marine Service (2017) GLOBAL OCEAN GRIDDED L4 SEA SURFACE HEIGHTS AND DERIVED VARIABLES NRT [Dataset]. Mercator Ocean International.
<https://doi.org/10.48670/MOI-00149>
- Henry LA, Roberts JM (2017) Global Biodiversity in Cold-Water Coral Reef Ecosystems. In: Springer International Publishing Switzerland 2016 S. Rossi (ed.), Marine Animal Forests, DOI 10.1007/978-3-319-17001-5_6-1
- Hernández-Guerra, A.; Fraile-Nuez, E.; López-Laatzén, F.; Martínez, A.; Parrilla, G.; Vélez-Belchí, P.; 2005. Canary Current and North Equatorial Current from an inverse box model. *Journal of Geophysical Research*, 110(12): 1–16. <https://doi.org/10.1029/2005JC003032>
- Huang, B.; Liu, C.; Banzon, V.; Freeman, E.; Graham, G.; Hankins, B.; Smith, T.; Zhang, H.-M.; 2021. Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST) Version 2.1, *Journal of Climate*, 34, 2923-2939. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0166.1>
- Johnstone C, Pérez-Rodríguez M (2023) Genetic connectivity in marine species through the Strait of Gibraltar and the Alboran Sea. *Real Sociedad Española de Historia Natural*.
<https://www.rsehn.es/publicaciones-memorias/art1903>
- NASA Ocean Biology Processing Group; 2022. Suomi-NPP VIIRS Level 3 Mapped Chlorophyll Data, Version R2022.0 [Dataset]. NASA Ocean Biology Distributed Active Archive Center.
<https://doi.org/10.5067/SUOMI-NPP/VIIRS/L3M/CHL/2022>
- Pérez-Hernández, D.M.; Hernández-Guerra, A.; Fraile-Nuez, E.; Comas-Rodríguez, I.; Benítez-Barrios, V.M.; Domínguez-Yanes, J.F.; Vélez-Belchí, P.; De Armas, D.; 2013 The source of the Canary current in fall 2009. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 118: 2874–2891.
<https://doi.org/10.1002/jgrc.20227>
- Vélez-Belchí, P.; Pérez-Hernández, M.D.; Casanova-Masjoan, M.; Cana, L.; Hernández-Guerra, A.; 2017. On the seasonal variability of the Canary Current and the Atlantic Meridional Overturning Circulation. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 122(6): 4518–4538.
<https://doi.org/10.1002/2017JC012774>

11 Listado general de estaciones

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
21/02/2025	Transit to Gran Canaria SO	1	TOPAS	0:18	4:57	27	51.34	15	20.42	27	43.25	15	25.9	83-585	
21/02/2025	GCSO	2	TASIFE#1	8:36	12:00	27	37.112	15	44.596	27	37.23	15	44.8	1170-1164	Hubo un fallo de motor. Buque sin gobierno
21/02/2025	GCSO	3	ROV#1	13:41	18:00	27	37.228	15	44.807	27	40.681	15	43.253	421.4-152	Últimos 7 minutos de SMO no existen
21/02/2025	GCSO	4	CTD	18:38	18:43	27	41.571	15	42.954	27	41.568	15	42.954	82	
21/02/2025	GCSO	5	CTD	19:07	19:21	27	40.505	15	43.502	27	40.505	15	43.502	309	
21/02/2025	GCSO	6	CTD	19:45	20:10	27	39.437	15	44.042	27	39.437	15	44.042	589	
21/02/2025	GCSO	7	CTD	20:36	21:28	27	37.305	15	45.137	27	37.305	15	45.137	1241	
21/05/2025	GCSO	8	CTD	23:06	23:25	27	43.415	15	28.803	27	37.305	15	45.137	385	perfil de sonido
22/05/2025	GSCO	9	MB	0:02	5:49	27	44.801	15	28.76	27	45.407	15	25.928	61	
22/05/2025	GSCO	10	TASIFE#2	8:07	9:43	27	38.673	15	43.86	27	38.811	15	44.048	713-656	
22/05/2025	GSCO	11	Shipek#1	9:57	10:13	27	38.6707	15	43.8571	27	38.671	15	43.8734	716-717	Abortada no ha tocado el fondo

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
22/05/2025	GSCO	12	Shipek#2	10:15	11:00	27	38.6707	15	43.8554	27	38.67	15	43.8554	716-716	La hora final puesta es la del muestreo
22/05/2025	GSCO	13	Shipek#3	11:05	11:19	27	40.058	15	43.75	27	40.058	15	43.75	416-416	* Profundidad quizá no fiable
22/05/2025	GSCO	14	Shipek#4	11:35	11:46	27	40.2123	15	43.3737	27	40.213	15	43.3738	367	
22/05/2025	GSCO	15	ROV#2	13:30	18:04	27	49.798	15	53.381	27	49.959	15	53.1724	486-431	
22/05/2025	GSCO	16	TASIFE#3	18:33	19:35	27	49.285	15	54.097	27	49.287	15	54.096	955-960	Nulo, fallo de Hi-PAP
22/05/2025	GSCO	17	CTD	20:10	20:17	27	50.54	15	52.348	27	50.383	15	52.347	127	
22/05/2025	GSCO	18	CTD	20:39	21:00	27	49.844	15	53.339	27	49.846	15	53.338	474	
22/05/2025	GSCO	19	CTD	21:26	22:03	27	49.302	15	54.148	27	49.292	15	54.146	952	
22/05/2025	GSCO	20	CTD	22:23	23:24	27	48.687	15	54.989	27	48.676	15	54.985	1628-1644	
22/05/2025	GSCO	21	CTD	23:51	1:05	27	48.095	15	55.918	27	48.092	15	55.917	1960	
Navegación hacia Tenerife SO															
23/02/2025	Tenerife SO	22	ROV#3	8:51	13:34	28	1.1473	16	43.2561	28	1.3508	16	42.8833	462-137	
23/02/2025	Tenerife SO	23	TASIFE#4	14:00	15:38	28	0.991	16	43.636	28	1.159	16	43.798	750-771	Grabado en MF y AF
23/02/2025	Tenerife SO	24	TASIFE#5	15:57	17:44	28	0.602	16	44.035	28	0.784	16	44.171	1053-1091	id.
23/02/2025	Tenerife SO	25	CTD	18:04	18:43	28	0.691	16	44.102	28	0.693	16	44.103	1045	
23/02/2025	Tenerife SO	26	CTD	19:02	19:31	28	1.075	16	43.713	28	1.073	16	43.715	749	

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
23/02/2025	Tenerife SO	27	Shipek#5	19:35	20:00	28	1.072	16	43.716	28	1.072	16	43.716	749	nula no trajo sedimento
23/02/2025	Tenerife SO	28	Shipek#6	20:05	20:26	28	1.075	16	43.716	28	1.075	16	43.716	748	
23/02/2025	Tenerife SO	29	CTD	20:51	21:05	28	1.351	16	43.076	28	1.359	16	43.076	254	
23/02/2025	Tenerife SO	30	Shipek#7	21:19	21:32	28		16		28		16		230	nula no trajo sedimento
23/02/2025	Tenerife SO	31	Shipek#8	21:38	21:50	28	1.362	16	43.026	28		16		230	nula no trajo sedimento
23/02/2025	Tenerife SO	32	Shipek#9	21:53	22:00	28	1.365	16	43.026	28		16		227	nula no trajo sedimento
23/02/2025	Tenerife SO	33	Shipek#10	22:04	22:16	28	1.366	16	43.028	28	1.366	16	43.028	227	válida
23/02/2025	Tenerife SO	34	MB	22:47	3:43	27	59.664	16	40.717	27	57.954	16	43.079	61	fallo multihaz
24/02/2025	Tenerife SO	35	ROV#4	8:35	15:12	28	9.956	16	50.51	28	10.219	16	50.0127	487-94	
24/02/2025	Tenerife SO	36	TASIFE#6	15:35	17:30	28	9.707	16	50.833	28	9.898	16	50.75	530-550	se lió con un cabo en la subida
24/02/2025	Tenerife SO	37	TASIFE#7	18:08	19:49	28	9.573	16	51.985	28	9.786	16	51.942	963-948	fallos con nexus al inicio de la inmersión
24/02/2025	Tenerife SO	38	Shipek#11	20:27	20:42	28	9.232	16	51.842	28		16		1015	
24/02/2025	Tenerife SO	39	Shipek#12	21:08	21:13	28	1.366	16	43.028	28		16		227	
24/02/2025	Tenerife SO	40	Shipek#13	21:43	21:55	28	9.952	16	50.159	28		16		293	

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PREDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES
Y DESERTIFICACIÓN

CSIC

Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
24/02/2025	Tenerife SO	41	CTD	22:10	22:28	28	10.099	16	50.442	28	10.093	16	50.444	398	eDNA filtration
24/02/2025	Tenerife SO	42	CTD	22:46	23:14	28	9.857	16	51.37	28	9.857	16	51.389	721	
24/02/2025	Tenerife SO	43	CTD	23:37	0:13	28	9.68	16	51.968	28	9.679	16	51.968	948	
25/02/2025	Tenerife SO	44	CTD	0:30	1:17	28	9.544	16	52.539	28	9.543	16	52.539	1048	
25/02/2025	Tenerife SO	45	CTD	1:41	2:04	28	9.812	16	50.79	28	9.813	16	50.789	527	nos lo saltamos al no estar alineado
25/02/2025	Tenerife SO-La Gomera SE	46	TOPAS	3:00	5:11	28	7.987	16	59.939	28	8.791	17	1.898	769-267	
Navegación hacia La Gomera SE															
25/02/2025	La Gomera SE	47	TASIFE#8	8:13	9:55	28	3.102	17	2.519	28	3.265	17	2.344	950-860	falla un foco y el altímetro
25/02/2025	La Gomera SE	48	TASIFE#9	10:27	12:00	28	3.427	17	3.2	28	3.609	17	3.07	740-705	fallan focos
25/02/2025	La Gomera SE	49	ROV#5	12:25	13:36	28	3.643	17	3.577	28	3.589	17	3.59	455-469	abortada rov sin gobierno
25/02/2025	La Gomera SE	50	Shipek#14	13:50	14:05					28	3.687	17	3.531	518.9	
25/02/2025	La Gomera SE	51	Shipek#15	14:20	14:43	28	3.454	17	3.2903	28	3.456	17	3.287	691-696	
25/02/2025	La Gomera SE	52	ROV#6	15:50	19:14	28	3.594	17	3.662	28	4.0137	17	3.7542	415-259	
25/02/2025	La Gomera SE	53	CTD	19:55	20:02	28	4.026	17	4.155	28	4.029	17	4.156	150	
25/02/2025	La Gomera SE	54	CTD	20:43	20:53	28	3.87	17	3.828	28	3.881	17	3.828	238	

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
25/02/2025	La Gomera SE	55	CTD	21:18	21:39	28	3.736	17	3.508	28	3.748	17	3.495	526	eDNA filtration/perfil de sonido para MB
25/02/2025	La Gomera SE	56	CTD	22:17	22:47	28	3.541	17	3.08	28	3.553	17	3.076	743	se bajo hasta 700 m
25/02/2025	La Gomera SE	57	CTD	23:05	23:33	28	3.422	17	2.741	28	3.416	17	2.747	747	se bajo hasta 695 m
25/02/2025	La Gomera SE	58	Shipek#16	23:46	0:13	28	3.239	17	2.347	28	3.239	17	2.347	899	
Navegación hacia La Gomera S-SE															
26/02/2025	La Gomera S-SE	59	MB	1:00	5:46	28	8.225	17	2.077	28	7.392	17	2.721	276-195	
26/02/2025	La Gomera S-SE	60	ROV#7	8:43	13:22	27	59.44	17	14.09	28	0.1	17	14.49	290-100	
26/02/2025	La Gomera S-SE	61	Shipek#17	13:41	13:47	27	59.887	17	14.333	27	59.887	17	14.333	182.8	
26/02/2025	La Gomera S-SE	62	ROV#8	14:56	19:19	28	1.432	17	19.951	28	1.5291	17	19.7803	342-270	
26/02/2025	La Gomera S-SE	63	Shipek#18	19:34	19:41	28	1.462	17	19.611	28	1.462	17	19.729	263	
26/02/2025	La Gomera S-SE	64	Shipek#19	20:02	20:23	28	1.049	17	20.441	28	1.049	17	20.441	660	
26/02/2025	La Gomera S-SE	65	Shipek#20	20:40	21:08	28	0.438	17	20.959	28	0.438	17	20.959	1053	
26/02/2025	La Gomera S-SE	66	CTD	21:22	22:00	28	0.268	17	20.785	28	0.266	17	20.786	979	
26/02/2025	La Gomera S-SE	67	CTD	22:29	23:01	28	0.66	17	20.516	28	0.66	17	20.517	826	
26/02/2025	La Gomera S-SE	68	CTD	23:17	23:42	28	1.048	17	29.211	28	1.049	17	20.21	659	
26/02/2025	La Gomera S-SE	69	CTD	23:57	0:11	28	1.442	17	19.944	28	1.445	17	19.946	334	

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
27/02/2025	La Gomera S-SE	70	CTD	0:48	0:57	28	1.831	17	19.656	28	1.832	17	19.657	135	
Navegación hacia El Hierro W															
27/02/2025	El Hierro W	71	TASIFE#10	8:39	9:08	27	43.777	18	11	27	43.777	18	11	690-690	Prueba, sigue habiendo fallos, abortada
27/02/2025	El Hierro W	72	Shipek#21	9:37	10:09	27	43.748	18	11.034	27	43.748	18	11.034	726-796	casi vacía, solo GR y MO
27/02/2025	El Hierro W	73	TASIFE#11	10:20	10:31	27	43.767	18	11.002	27	43.767	18	11.002	700-700	Prueba, sigue habiendo fallos, abortada
27/02/2025	El Hierro W	74	Shipek#22	10:38	11:03	27	43.752	18	11.031	27	43.752	18	11.031	721-796	Volcada-vacía
27/02/2025	El Hierro W	75	Shipek#23	11:04	11:22	27	43.752	18	11.031	27	43.752	18	11.031	722-796	
27/02/2025	El Hierro W	76	Shipek#24	11:35	12:04	27	43.944	18	10.428	27	43.944	18	10.428	424-466	
27/02/2025	El Hierro W	77	ROV#09	12:20	18:31	27	43.889	18	10.618	27	44.125	18	10.1225	470-152	
27/02/2025	El Hierro W	78	Shipek#25	18:45	19:02	27	43.948	18	10.467	27	43.948	18	10.467	406	
27/02/2025	El Hierro W	79	TASIFE#12	19:33	21:15	27	43.774	18	11.004	27	43.972	18	10.975	700-695	no funciona nano cámara
27/02/2025	El Hierro W	80	CTD	21:40	21:44	27	44.142	18	10.012	27	44.143	18	10.014	86	
27/02/2025	El Hierro W	81	CTD	22:00	22:17	27	44.051	18	10.295	27	44.047	18	10.297	360	
27/02/2025	El Hierro W	82	CTD	22:29	22:46	27	43.95	18	10.59	27	43.954	18	10.592	449	

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
27/02/2025	El Hierro W	83	CTD	23:02	23:24	27	43.854	18	10.87	27	43.855	18	10.87	615	
27/02/2025	El Hierro W	84	CTD	23:38	0:11	27	43.749	18	11.153	27	43.746	18	11.151	812	
28/02/2025	El Hierro W	85	Shipek#26	0:30	1:01	27	44.241	18	11.875	27	44.241	18	11.875	1090-1144	
Navegación hacia La Palma W															
28/02/2015	La Palma W	86	ROV#10	8:34	10:50	28	39.898	17	59.165	28	40.184	17	59.218	420-377	
Navegación hacia La Gomera S															
28/02/2015	La Gomera S	87	ROV#11	17:14	19:15	27	59.63	17	13.445	27	59.822	17	13.4077	483-352	
28/02/2015	La Gomera S	88	TASIFE#13	19:39	21:04	27	59.302	17	13.061	27	59.23	17	13.291	663-671	sin nano cámara
28/02/2015	La Gomera S	89	Shipek#27	21:19	21:38	27	59.094	17	13.88	27	59.094	17	13.88	669	
28/02/2015	La Gomera S	90	CTD	21:56	22:34	27	58.745	17	13.382	27	58.742	17	13.381	963	
28/02/2015	La Gomera S	91	CTD	22:52	23:22	27	59.144	17	13.716	27	59.155	17	13.734	755	
28/02/2015	La Gomera S	92	CTD	23:46	0:02	27	59.459	17	14.013	27	59.459	17	14.015	545	
28/02/2015	La Gomera S	93	CTD	0:22	0:32	27	59.755	17	14.269	27	59.754	17	14.269	249	
28/02/2015	La Gomera S	94	CTD	0:52	0:58	27	59.985	17	14.476	27	59.984	17	14.477	129	
01/03/2025	La Gomera SE	95	MB	1:22	6:04	28	0.46	17	11.1738	28	3.0156	17	4.1757	118-456	
Navegación hacia el SE de Tenerife															
01/03/2025	Tenerife SE	96	ROV#12	10:30	14:00	28	4.933	16	27.848	28	5.3017	16	27.8591	350-95	
01/03/2025	Tenerife SE	97	TASIFE#14	14:27	15:47	28	4.4	16	27.596	28	4.561	16	27.468	710-735	

Date	Zone	St.	Gear	Start (UTC) hh:mm	End (UTC) hh:mm	Lat Start	Lat Start	Long Start	Long Start	Lat End	Lat End	Long End	Long End	Depth (start-end)	Notas
01/03/2025	Tenerife SE	98	TASIFE#15	16:05	18:15	28	4.272	16	26.835	28	4.454	16	26.715	948-1030	
01/03/2025	Tenerife SE	99	Shipek#28	18:25	18:52	28	4.467	16	26.695	28	4.467	16	26.695	1016-1035	
01/03/2025	Tenerife SE	100	Shipek#29	19:12	19:30	28	4.478	16	27.459	28	4.478	16	27.459	730-760	
01/03/2025	Tenerife SE	101	Shipek#30	19:51	19:58	28	5.088	16	27.997	28	5.088	16	27.997	199-214	
01/03/2025	Tenerife SE	102	Shipek#31	19:59	20:10	28	5.09	16	27.998	28	5.09	16	27.998	200-214	
01/03/2025	Tenerife SE	103	CTD	20:34	21:11	28	4.241	16	26.905	28	4.239	16	26.905	954	
01/03/2025	Tenerife SE	104	CTD	21:29	21:59	28	4.54	16	27.279	28	4.54	16	27.271	773	
01/03/2025	Tenerife SE	105	CTD	22:52	23:16	28	4.735	16	27.513	28	4.743	16	27.514	626	
01/03/2025	Tenerife SE	106	CTD	23:34	23:48	28	4.982	16	27.818	28	4.982	16	27.819	345	
02/03/2025	Tenerife SE	107	CTD	0:04	0:10	28	5.181	16	28.008	28	5.182	16	28.005	125	
02/03/2025	Tenerife SE														no se llegó a hacer MB por fallo del motor del buque
Navegación hacia el NE de Tenerife															
02/03/2025	Tenerife SE	108	ROV #13	8:41	13:10	28	25.507	16	16.503	28	25.822	16	16.7631	437-81	

12 Anexos

12.1 Tabla anexa

Listado completo de estaciones CTD

Estación	Número de orden	Fecha	Latitud	Longitud	Profundidad (m)
501	4	21-Feb-2025 18:39:31	27,6928	-15,7158	69,5
502	5	21-Feb-2025 19:07:53	27,6750	-15,7250	301,8
503	6	21-Feb-2025 19:46:03	27,6573	-15,7340	581,3
505	7	21-Feb-2025 20:36:49	27,6218	-15,7523	1224,2
508	17	22-Feb-2025 20:11:06	27,8423	-15,8725	115,2
509	18	22-Feb-2025 20:39:47	27,8307	-15,8890	464,4
510	19	22-Feb-2025 21:26:34	27,8217	-15,9025	941,5
511	20	22-Feb-2025 22:23:29	27,8113	-15,9165	1630,6
512	21	22-Feb-2025 23:51:15	27,8015	-15,9320	1949,7
407	25	23-Feb-2025 18:04:26	28,0115	-16,7350	1014,7
405	26	23-Feb-2025 19:02:47	28,0180	-16,7287	739,7
402	29	23-Feb-2025 20:52:02	28,0225	-16,7180	244,2
409	41	24-Feb-2025 22:10:35	28,1683	-16,8408	391,0
411	42	24-Feb-2025 22:46:51	28,1643	-16,8562	712,0
412	43	24-Feb-2025 23:37:37	28,1613	-16,8662	919,8
413	44	25-Feb-2025 00:36:15	28,1590	-16,8757	1038,4
410	45	25-Feb-2025 01:43:47	28,1635	-16,8465	517,9
601	53	25-Feb-2025 19:55:31	28,0672	-17,0692	141,0
602	54	25-Feb-2025 20:43:15	28,0645	-17,0638	236,3
603	55	25-Feb-2025 21:18:54	28,0620	-17,0585	468,3
604	56	25-Feb-2025 22:17:11	28,0593	-17,0513	700,1
605	57	25-Feb-2025 23:05:51	28,0570	-17,0457	696,1
610	66	26-Feb-2025 21:23:08	28,0045	-17,3465	969,2
609	67	26-Feb-2025 22:28:58	28,0110	-17,3420	811,0
608	68	26-Feb-2025 23:17:28	28,0175	-17,3368	652,6
607	69	26-Feb-2025 23:57:44	28,0240	-17,3325	325,6
606	70	27-Feb-2025 00:49:06	28,0305	-17,3277	125,1
701	80	27-Feb-2025 21:40:46	27,7357	-18,1668	77,5
702	81	27-Feb-2025 22:00:24	27,7342	-18,1715	349,4
703	82	27-Feb-2025 22:29:14	27,7325	-18,1765	430,7
704	83	27-Feb-2025 23:02:13	27,7308	-18,1812	565,4
705	84	27-Feb-2025 23:38:14	27,7292	-18,1858	805,0
615	90	28-Feb-2025 21:56:21	27,9790	-17,2230	951,4
614	91	28-Feb-2025 22:52:18	27,9857	-17,2285	739,7

613	92	28-Feb-2025 23:40:14	27,9910	-17,2335	531,7
612	93	01-Mar-2025 00:22:15	27,9958	-17,2378	238,3
611	94	01-Mar-2025 00:52:58	27,9997	-17,2413	119,2
418	103	01-Mar-2025 20:34:37	28,0707	-16,4483	945,5
417	104	01-Mar-2025 21:29:29	28,0757	-16,4545	763,5
416	105	01-Mar-2025 22:52:13	28,0790	-16,4585	615,0
415	106	01-Mar-2025 23:34:12	28,0830	-16,4637	335,5
414	107	02-Mar-2025 00:04:33	28,0863	-16,4667	115,2

12.2 Anexo 1 Documentación Buque Oceanográfico Ángeles Alvariño (numeración de páginas independiente de la numeración del informe)

12.3 Anexo 2 Informe técnico ACSM (numeración de páginas independiente de la numeración del informe)

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA DE ÁMBITO REGIONAL

INSTITUTO
ESPAÑOL DE
OCEANOGRÁFIA

ÁNGELES ALVARIÑO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ICES209

Características Generales

Eslora Total.....	46,70 mts.	Arqueo Bruto.....	951 GT
Manga Max.....	10,50 mts.	Velocidad Max.....	13 Nudos
Calado de Proyecto.....	4,00 mts.	Autonomía.....	20 días
Tripulación y Técnicos	14	Matricula.....	
Científicos	13	Nº IMO.....	9524645
Indicativo Llamada.....	EASE	Base Operativa.....	Vigo
Entrega	2012		

Notaciones de Clase

Soc. Clasificadora.....	BUREAU VERITAS	Notación.....	I✳HULL✳MACH
Notación.....	SPECIAL SERVICE	Notación.....	UNRESTRICTED NAVIGATION
Notación.....	✳ AUT – UMS	Notación.....	✳ ALM
Notación.....	✳ ALS	Notación.....	✳ CLEANSHIP 1

Propulsión

MOTORES PROPULSIÓN, 2 x DC INDAR/INGETEM, mod. KN-800-5-b-“c”, Potencia nominal 900 Kw
LINEA EJES, HELICE, Paso fijo, 5 palas, diámetro 2900 mm, velocidad máx. 166 rpm.
HELICE TRANSVERSAL Popa. Marca BALIÑO, modelo HTT-1/920, potencia 160 Kw. Lubricado y refrigerado por aceite, Numero de palas 4.
HELICE TRANSVERSAL Proa. Marca BALIÑO, modelo HTT-1/1070, potencia 200 Kw. Lubricado y refrigerado por aceite, Numero de palas 4.

Planta Eléctrica

3 GRUPOS DIESEL/ALTERNADORES PRINCIPALES :

- Motor Diesel marca **Guascor**, modelo SF480TA-SG, potencia **846 Kw**, velocidad **1500 rpm**
- Alternador marca **Leroy Somer**, modelo LSA 50.1 M7/4p CACW, tensión **400 v trifásica**.
- Arranque **eléctrico** por baterías a **24 V cc**.

1 GRUPO DIESEL/ALTERNADOR DE PUERTO:

- Motor Diesel marca **Guascor**, modelo H84TA-SG, potencia **274 Cv**, velocidad **1500 rpm**
- Alternador marca **Leroy Somer**, modelo LSAM 46.2.L6, potencia **250 Kva**, tensión **400 v trifásica**.
- Arranque **eléctrico** por baterías a **24 V cc**.

1 GRUPO DIESEL/ALTERNADOR DE EMERGENCIA:

- Motor Diesel marca **Guascor**, modelo H33 T-SG, potencia **72 Cv**, velocidad **1500 rpm**
- Alternador marca **LeRoy Somer**, modelo LSAM 44.1M4, potencia **55 Kva**, tensión **400 v trifásica**.
- Arranque **eléctrico** por baterías a **24 V cc** y manual por acumulación de energía.

Equipos de Navegación y Comunicaciones

POSICIONAMIENTO DINÁMICO KONGSBERG C-POS
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SUBMARINO KONGSBERG HiPAP500 integrado en C-POS
RADARES JMA9132-SA Y JMA9122-6XA. Integra radares banda S y banda X.
SISTEMA DE CARTOGRAFIA ELECTRONICA ECDIS JAN701B SOR
PILOTO AUTOMATICO AP50 Plus
GIROSCÓPICA SIMRAD GC80
GIROSCÓPICA SATELITARIA SEAPATH 20NAV
SONDA DE NAVEGACIÓN SKIPPER GDS101.
CORREDERA ELECTROMAGNETICA SKIPPER EML 224
GPS DIFERENCIAL MX 500. Posicionamiento corregido.
AIS. Sistema de identificación automática de los buques.
CONSOLA DE COMUNICACIONES GMDSS A3 SAILOR
RECEPTOR NAVTEX JRC NCR-333
RECEPTOR FACSIMIL JRC JAX-9ª
RADIOGONIÓMETRO TD-A440-1
GONIO VHF TAIYO TD-L1550
RECEPTOR DGPS FUGRO SEASTAR 9200 G2
APIS. Sistema de gestión de cámaras de video y monitores.
SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DIGITALES NMEA-BOX
VSAT BANDA Ku
INMASART FB500

Equipamiento Científico Permanente

* **SONDA MULTHAZ KONGSBERG EM710 0,5° x 1°**
* **SONDA PARAMÉTRICA KONGSBERG TOPAS PS18**
* **SONDA HIDROGRÁFICA KONGSBERG EA600 (12 y 200 kHz)**
SISTEMA DE ACTITUD SEAPATH 300
UNIDAD DE SINCRONIZACIÓN KONGSBERG K-SYNC
SONDA MULTHAZ CIENTÍFICA SIMRAD MS70
SONDA CIENTÍFICA SIMRAD EK60 (18, 38, 70, 120, 200 y 333 kHz)
PERFILADOR DOPPLER DE CORRIENTES ADCP RDI 150 kHz
SONAR DE RED SIMRAD FS70
SISTEMA DE CONTROL DE CAPTURAS SIMRAD ITI
SISTEMA DE CAPTURAS SCANMAR
SISTEMA MATRICIAL DE PUESTOS DE TRABAJO MATRIX
ESTACIÓN METEOROLÓGICA AANDERAA DATALOGER 3660
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE DATOS MDM 500
TERMOSALINÓGRAFO SB 21
FLUORÓMETRO TURNER 10AU
SISTEMA DESTILACIÓN DE AGUA MilliQ INTEGRALE

* *En Quilla retráctil*
En Góndola

Espacios Científicos

LABORATORIO MULTIPROPÓSITO. 20 m².
LABORATORIO HUMEDO. 20 m².
LABORATORIO ACÚSTICA Y CONTROL. 20 m².
LABORATORIO DE BIOLOGÍA. 10 m²

CENTRO DE CÁLCULO. 7 m²
TALLER DE QUILLA RETRÁCTIL. 5 m²
PARQUE DE PESCA. 45 m²
PAÑOL – TALLER CIENTÍFICO 7 m²

Equipamiento de Cubierta

MAQUINILLAS ARRASTRE PESCA. IBERCISA MAI-E/120/3000-18/IS. Cable 3000 mts. D 18 mm
MAQUINILLA OCEANOGRÁFICA. IBERCISA MO-E/50/6000-8. Cable conductor 6000 mts. D 8 mm.
MAQUINILLA OCEANOGRÁFICA. IBERCISA MO-E/40/4000-8. Cable inox. 4000 mts. D 8 mm.
MAQUINILLA DE SONDA DE RED. IBERCISA MCS-E/30/1500-11. Cable 1500 mts. D 11 mm.
TAMBOR DE RED. IBERCISA TR-E/2x120/2x2,8 m³.
GRUA PRINCIPAL. FERRI serie A4, Q = 5000 Kg, R = 9 m.
PÓRTICO de POPA. FERRI, control local y remoto, ángulo de trabajo 120 °, Q. máx.= 5000 Kg.
PÓRTICO costado Er. FERRI, control local y remoto, ángulo de trabajo 45 °, Q. máx. = 2100 Kg.
BRAZO TELESCÓPICO LABORATORIO HUMEDO. FERRI Q. max. = 1000 Kg.
GRUA PROVISIONES. GUERRA M40

Otros Equipamientos

CÁMARA DE MUESTRAS REFRIGERADA 26 m³
TOMA DE MAR Y BOMBAS PARA SISTEMA CONTINUO (circuito no metálico). 200 l/min
TOMA DE MAR Y BOMBAS PARA CUFES 600 l/min.
ANALIZADOR VELOCIDAD DEL SONIDO AML SMART SV
GÓNDOLA (900 mm por debajo de la quilla)
QUILLA RETRÁCTIL (hasta 2,5 m por debajo de la quilla).
ANCLAJES PARA 2 x CONTENEDOR 20 ft., o 1 de 20 pies, y hasta 2 de 10' en distintas posiciones

Comunicaciones

	Voz	Fax
GSM	+34 616 244 641	+34 630 484 579
VSAT Banda Ku		
INMARSAT	00 34 870 773 135 642	

E-mail	angeles.alvarino@ieo.es
--------	-------------------------

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

394	Convenio FEDER construcción B/O <i>Ángeles Alvariño</i>
------------	--

EQUIPAMIENTO	
IEOC08-1E-002	Ecosonda Científica Multihaz de Investigación pesquera MS70
IEOC08-1E-006	Ecosonda Multihaz EM 710
	Perfilador paramétrico de Fondo TOPAS PS 18

Bienvenido al Buque Oceanográfico Ángeles Alvariño.

Por su propia seguridad en condiciones de trabajo, y en previsión de eventuales casos de emergencia, le rogamos tenga siempre en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Utilizar las prendas y equipos de seguridad adecuados.
- En cubierta llevar siempre puesto el casco y el chaleco salvavidas de trabajo.
- No caminar nunca por debajo de cargas en suspensión.
- Estar siempre atentos a las instrucciones de seguridad de la tripulación.

Welcome to Ángeles Alvariño Research Vessel.

For your own safety in working conditions, and taking into account possible emergencies, please follow the next recommendations:

- Use the clothing and safety equipment.
- Always use helmet and life jacket on the deck.
- Never walk under suspended loads.
- Always pay attention to the crew security instructions.

BUQUE OCEANOGRÁFICO RESEARCH VESSEL ÁNGELES ALVARIÑO

Teléfonos | Phone numbers:

+34 942 420 519 (VSAT-satellite)
+34 616 244 641 (Móvil | Cellular)
00 870 773 301 852 (FBB-Inmarsat)

FAX:

+34 942 420 522 (VSAT-satellite)
00 870 773 301 852 (FBB-Inmarsat)

Correo Electrónico | e-Mail:

angeles.alvarino@ieo.es

- **INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PARA CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y VISITANTES**
- **SAFETY INFORMATION FOR SCIENTIST, TECHNICIANS AND VISITORS**

EN CASO DE EMERGENCIA

HOMBRE AL AGUA

Aviso: 3 pitadas largas repetidas cada 15 seg.
Actuación: Mantener contacto visual. Dar la voz de alarma al puente.

INCENDIO

Aviso: Pitada larga más de 10seg de duración.
Aviso: Alarma contra incendios.
Actuación: Acudir al punto de reunión.

ABANDONO DE BUQUE

Aviso: 6 pitadas cortas seguidas de 1 larga.
Actuación: Acudir al punto de reunión con el chaleco salvavidas y el traje de inmersión.

IN CASE OF EMERGENCY

MAN OVERBOARD

Signal: 3 long beeps each 15 seconds.
Procedure: Eye contact with victim. Alarm call to bridge.

FIRE

Signal: Long beep more than 10 seconds.
Signal: Fire Alarm.
Procedure: Proceed to the designated meeting point.

ABANDON SHIP

Signal: 6 short beeps and 1 long beep.
Procedure: Go to the designated meeting point with life jacket and immersion suit.

Cubierta 4 | Deck 4

- 1 Camarotes científicos | *Scientists Cabins.*
- 2 Camarote Jefe de Campaña | *Cruise Leader Cabin.*

Cubierta 3 | Deck 3

- 1 Cocina | *Kitchen.*
- 2 Salón/Comedor | *Lounge/Dining Room.*
- 3 Centro Cálculo | *DPC*
- 4 Sala Juntas | *Meeting Room.*
- 5 Lab. Acústica | *Acoustic Lab.*
- 6 Lab. Multipropósito | *Dry Lab.*
- 7 Lab. Húmedo | *Wet Lab.*
- 8 Taller quilla | *Keel Workshop.*
- 9 Taller cubierta | *Deck Workshop.*
- 10 Punto de Encuentro | *Meeting Point.*

Cubierta 2 | Deck 2

- 1 Lavandería | *Laundry.*
- 2 Pañol proa | *Bow Store Room.*
- 3 Taller electrónica | *Electronic Workshop.*
- 4 Parque de pesca | *Fish Processing Area.*
- 5 Lab. Biología | *Biological Lab.*
- 6 Cámara de muestras | *Coldrooms Samples.*
- 7 Camarotes científicos | *Scientists Cabins.*

BUQUE OCEANOGRÁFICO ÁNGELES ALVARIÑO

Guía rápida de información a P.A.T.s sobre Normas de uso de Infraestructuras Técnicas y de Comunicaciones.

1. Redes Informáticas: Existen 4 redes:

- Buque:** Acceso a Internet (vía Wifi) y uso de carpetas compartidas.
- Científica:** Están conectados los procesadores de las Sondas y demás equipamiento científico, ofrece también señal NMEA vía UDP. El acceso/recuperación a/de los datos se realiza a través del ordenador en LINUX de red científica del Lab. Acústica.
- Matrix:** (sistema para conmutar Teclado, Video y Ratón vía Ethernet). Permite visualizar/operar en cada puesto Matrix distribuido por el buque (Laboratorios, Puente y otros puestos específicos), cualquier procesador científico que esté conectado a ella.
- Whatsapp:** Para la mensajería por Whatsapp.

Control Redes:

Rutinariamente se utilizan aplicaciones que escanean el tráfico de red para detectar accesos indebidos. Estas utilidades no muestran, ni recaban datos que se transmitan por las redes, sino que sólo identifican equipos y calculan/muestran estadísticas de tráfico.

Acceso a Internet:

Es limitado, se debe usar básicamente para consulta y envío de correos necesarios para la Campaña. No se puede realizar envío o descargas masivas de datos (Consultar al Técn. Inf.). Este servicio se ofrece en dos modalidades:

- 3G/UMTS:** Disponible en puerto y cercanos a costa en función de cobertura. Está limitado a un volumen de datos de **5GB al mes**.
- VSAT:** Ancho de banda reducido (**128Kb**), permite el acceso a internet en cualquier lugar. Es de acceso restringido a ciertos puestos (Capitán, J. Campaña, Puente, J. Máquinas, S. Juntas y Técnicos).

Existen sendos puestos con LINUX en la Sala de Juntas (Cub.3) para permitir que científicos y tripulación tengan acceso a Internet vía VSAT para la consulta del correo y tareas relacionadas con el desempeño de la campaña.

B/O Ángeles Alvariño

Esquema resumen Infraestructura / Topología de Red de Datos

2. **Antivirus:** Antes de la conexión a cualquier red todo equipo o dispositivo de almacenamiento (ordenadores, portátiles, pendrives, DD externos, cámaras fotográficas con memoria, teléfonos con tarjeta de memoria externa,...) será entregado al Técnico Informático para su escaneo.

Especial cuidado con las memorias USB: no pasarlas/intercambiarlas sin escanear.

3. **Estructura de Carpetas y Copias de Seguridad de datos en Campaña:** En cada campaña se crea una estructura de carpetas en el equipo LINUX de la red científica por cada sonda/equipo a utilizar, de la que se hará copias periódicas junto con los datos de las sondas (los programas de registro deben guardar los datos en las carpetas creadas en cada procesador).

Diariamente se dejarán en esta estructura los datos registrados automáticamente en el buque con el TSG+Fluorómetro, VMADCP y el MDM500.

Al final de campaña quedará una copia de seguridad de los datos que se mantendrá alrededor de dos meses.

4. **Acceso a Procesadores Científicos y Racks: Restringido a los técnicos del buque.** Solicitar el arranque de los mismos según se requiera.

5. **Servicio de Telefonía y Fax:** En cada dependencia existe un teléfono para llamadas internas con un listado de extensiones e instrucciones de uso. Existen teléfonos inalámbricos asignados a ciertos puestos que permiten llamadas externas (**servicio proporcionado por el VSAT**), también ciertos teléfonos fijos admiten llamadas externas como Capitán, J. Máquinas, J. Campaña y Puente. El listado de extensiones dispone de instrucciones para poder realizar estas llamadas.

El teléfono de cabecera del buque es:

+34 942.420.519

Para llamar al exterior:

Voz sobre IP (VoIP): [VSAT = cobertura permanente]

9+<pref.int.>+<Número Teléfono> Ej.:934942420519

Coste económico a veces con menor calidad (puede haber retardo).

Existe también un **FAX** ubicado en Puente con número **+34 942.420.522**.

Para realizar envío de faxes hay que marcar:

Nacional:

0+<NúmeroFax> Ej.:0942420522

Internacional:

0+00+<pref.int.>+<NúmeroFax>Ej.:00034942420522

Otra forma de llamada externa es utilizar el **Tif. Satélite Inmarsat Fleet Broadband** sito en Puente (**00 870.773.301.852**) de coste más elevado que se rige por otras reglas (Preguntar al Téc. Inf.).

Existe también **Servicio de Tif. y FAX GSM**

(operativos cuando haya cobertura móvil):

Teléfono de contacto: **+34 616.244.641**

Cód. uso Interno IEO: **64641**

Fax.....: **+34 630.484.579**

6. **Programa MIKADO (J. Campaña):** En cada campaña es necesario cubrir información (antiguos ROSCOP) sobre la misma, en un programa llamado MIKADO para poderlos enviar al CEDO (IEO) y desde aquí a BDs Europeas e internacionales. Esto da amplia visibilidad a la labor investigadora llevada a cabo por el equipo de campaña. Para ello es necesario la **implicación del J. Campaña**, ya que requiere conocimiento detallado de la actividad investigadora que se esté realizando. El J. Campaña es el último responsable de la veracidad y exactitud de la información que se recoge y envía.

7. **Orden y Limpieza de Laboratorios:** El mantenimiento del orden y limpieza de los laboratorios que se ocupen recae sobre el equipo científico. A principio de campaña se entregan limpios y recogidos, al finalizar la campaña se deben entregar de igual forma (limpios y ordenados).

No está permitido el comer, ni llevar vasos en/a estas dependencias.

Es importante trincar el equipamiento y sujetar las sillas una vez no se usan.

Mantener puertas cerradas para que el aire acondicionado haga su función.

8. **Horarios de Soporte de Técnicos:** De **08h00 a 11h00** y de **12h00 a 17h00**, aparte de incidencias/urgencias que surjan fuera del horario.

Extensiones Contacto Técnicos:

203 – Electrónico | 206 – Informático.

9. **Sobre equipos y material de científicos: Los equipos que se embarquen son responsabilidad del equipo científico.** Éste debe contar con personal cualificado en su manejo y mantenimiento, así como disponer de lo necesario para su mantenimiento y/o reparación.

Las sondas del buque a utilizar también deben ser operadas por personal cualificado del equipo científico.

Normas sobre la seguridad y convivencia a bordo de los buques del IEO

Bienvenidos al Buque Oceanográfico ÁNGELES ALVARIÑO

Este documento se ha elaborado como una guía de información general y referencia de conducta a seguir por los investigadores y tripulantes que embarquen en los buques oceanográficos de la flota del IEO. Se puede conseguir información técnica sobre cualquier buque del IEO en la página Web del Organismo: <http://www.ieo.es/web/ieo/flota>

Los diferentes aspectos cubiertos en esta guía están orientados a la mejora de la seguridad y la convivencia en los buques:

- **Trabajos en cubierta**
- **Ejercicios de Seguridad y Emergencia**
 - **Simulacros de emergencia**
 - **Ejercicios contra incendios**
 - **Abandono del buque**
 - **Hombre al agua**
- **Restricciones al uso del tabaco**
- **Acoso**
- **La posesión o el consumo de alcohol o drogas**
- **Mareo**
- **Comida y alimentos**
- **Silencio y descanso a bordo**
- **Limpieza de camarotes**

Este buque es un centro de trabajo perteneciente a la Administración General del Estado y todos los pasajeros y tripulantes dan su aceptación para el obligado cumplimiento del reglamento de seguridad y protección a bordo definido por el IEO de acuerdo a su responsabilidad y en cumplimiento de la reglamentación vigente en diferentes aspectos y que queda bajo **la responsabilidad del Capitán** del buque. El incumplimiento de dichas normas puede ocasionar incluso el desembarco del infractor a la primera oportunidad.

En diferentes locales y espacios del buque hay dispuestos planos con la distribución de las cubiertas del buque así como el **Cuadro Orgánico** en los que se reseñan también los medios de seguridad disponibles. Es importante que, al embarcar, cada persona se familiarice con la distribución del buque y preste atención a toda la información de seguridad dispuesta en los diferentes locales. También deberá ser consciente de la **ubicación**

del **chaleco salvavidas** y del **traje de abandono de buque** que le corresponde en el **camarote** que tenga asignado.

Trabajos en cubierta

Se deben observar obligatoriamente las siguientes normas de seguridad cuando se trabaja en la cubierta del buque:

- Los **chalecos salvavidas**, deben ser usados en el manejo y despliegue de equipos por la borda, ya sea por el costado del buque o por la popa.
- Los **cinturones de seguridad, arneses** y las **líneas de vida** deben ser usados por el personal que maneje los equipos por la borda o en posiciones elevadas.
- Los **cascos**, y cuando sea necesario los **guantes**, deben ser usados por el personal implicado en cualquier maniobra que se realice en cubierta.
- Se debe utilizar **calzado de seguridad** en todo momento. Los zapatos abiertos, las zapatillas y las sandalias no se consideran calzado de trabajo.
- Los equipamientos del buque deben ser manejados exclusivamente por miembros cualificados de la dotación del buque.

Ejercicios de Seguridad y Emergencia

La reglamentación vigente, dictada por el Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (IMO) y suscrita por España, establece (Convenio SOLAS -capítulo III parte B-1; regla 19; puntos 2.2 y 2.3) que se deben realizar ejercicios de seguridad y emergencia con todo el personal embarcado, dando instrucciones al pasaje sobre la utilización de los equipos de salvamento y cómo actuar en caso de emergencia.

En los camarotes del buque, así como en los laboratorios se dispone de un tríptico con información rápida de seguridad elaborada expresamente para el personal investigador, técnicos y visitantes. Léalo detenidamente y preste especial atención a los avisos que se emiten en caso de emergencia. Localice siempre el **lugar de reunión** para emergencias y familiarícese en el modo de llegar al mismo desde cualquier zona en la que se encuentre o puesto de trabajo que desempeñe en el buque. Atienda a la información que dará uno de los oficiales del buque y participe con interés en los **ejercicios de seguridad** a los que será convocado.

Simulacros de emergencia

Para los **ejercicios de abandono de buque** se requiere que todo el personal lleve puesto sus chalecos salvavidas. Todo el personal debe ir vestido con ropa que cubra el cuerpo, piernas y brazos, un gorro, calcetines y zapatos. Las señales empleadas para llamar son idénticas a los que se utilizan para emergencias reales. Cuando se lleve a cabo un

simulacro, se avisará por megafonía repetidamente "*Se trata de un simulacro. Se trata de un ejercicio*".

Las **señales de aviso** emitidas por la bocina del buque (tifón) son las siguientes:

Alarma general Aviso sonoro de 7 pitadas breves (1s), 1 pitada prolongada (5s) repetidas cada 60 s.

Incendio Aviso sonoro de 1 pitada continua de más de diez segundos de duración

Abandono del buque Aviso sonoro de 1 pitada corta (1s), una pitada larga (5s) repetidas en continuo

Hombre al Agua Aviso sonoro de 3 pitadas largas - 3 pitadas cortas, repetidas...

Finalización del simulacro 3 toques cortos de silbato o aviso de voz por megafonía

Ejercicios contra incendios. Fuego a bordo.

El fuego a bordo, en el mar, no importa cuán pequeño sea, puede generar una situación potencialmente grave. En el mar cualquier persona sea tripulante o personal científico, puede ser considerado como un miembro del cuerpo de bomberos. Cuando suene la alarma general, cada uno tiene una misión específica en las tareas de emergencia y cada persona será convocada para llevar a cabo esa tarea. Aprenda todo lo que pueda sobre cómo realizar sus funciones de emergencia. La lucha contra el fuego en el mar es un esfuerzo colectivo.

La señal acústica de incendios que emite la sirena del buque es una pitada larga continua de más de 10 segundos. Así mismo se dará un aviso acústico de alarma general en los espacios interiores del buque. Cuando escuche la señal, debe acudir inmediatamente al punto de reunión con el chaleco salvavidas y el traje de supervivencia. Hay equipos de emergencia por toda la nave. Todo el personal de abordaje debe familiarizarse con las ubicaciones de estos equipos y ser consciente de que según donde se produzca el foco de fuego se deberá emplear el extintor adecuado.

Abandono del buque

Abandonar el barco en el mar abierto es una acción de último recurso. Todos los esfuerzos razonables y necesarios de los tripulantes para la salvación de su nave deben haber fracasado claramente antes de tomar esta decisión. Sólo cuando no hay ninguna posibilidad de salvar el buque se procederá a su abandono. La decisión de abandonar el barco será tomada por el Capitán, o en su ausencia, por el oficial más antiguo de la cadena de mando.

La señal de abandonar el barco es más de seis (6) toques cortos, seguido de una (1) ráfaga larga de la sirena del buque acompañada del aviso de alarma general.

Cuando se da la orden de abandonar el barco, todas las personas acudirán al punto de reunión siendo conocedores de la balsa salvavidas que tienen asignada; deberá llevar ropa de protección y el traje de abandono de buque así como el chaleco salvavidas personal. Una vez que se da la orden de abandonar el buque, los oficiales y tripulantes a cargo de las balsas salvavidas, reunirán a sus respectivos pasajeros asignados y se ocuparán de desplegar y poner a flote la balsa. Todo el personal actuará ordenadamente para asegurar el rápido y eficiente abandono de la nave.

Hombre al agua

A excepción de los incendios incontrolables en el mar, quizás no hay una situación más grave para un tripulante que caer por la borda. La señal de hombre al agua es un aviso sonoro emitido por la bocina del buque de, 3 pitadas largas repetidas cada 15 segundos.

Se pueden presentar básicamente dos escenarios para el caso de hombre al agua: con testigos y sin testigos.

a. Hombre al agua con testigos

Acciones del Testigo: el testigo deberá tomar la iniciativa inmediatamente y se asegurará de aplicar las siguientes medidas:

- **Gritar** en voz alta “hombre al agua” e inmediatamente lance una boya/aro salvavidas al agua, de preferencia uno que vaya equipado con una luz estroboscópica.
- Dar aviso al puente por cualquier medio que tenga al alcance (interfono, a través de un compañero o de un tripulante, mediante gritos,...) e indique la banda por la que ha caído la víctima.

- Mantener siempre a la víctima bajo observación permanente si es posible, pero sin demorar el aviso al puente.
- Esperar aproximadamente un minuto y lanzar un segundo aro salvavidas (de noche debe ser uno equipado con una luz estroboscópica) al agua. Esto creará el alcance visual de la víctima desde los puestos de observación facilitando la búsqueda.

b. Hombre al agua sin testigos

En navegación cuando un miembro de la tripulación está en paradero desconocido, se debe presumir que haya podido caer por la borda. Esta situación se convierte en un problema de búsqueda y rescate de naturaleza más complicada. La hora del siniestro será desconocida, o como mucho, estimada. El registro de navegación de la nave será crucial para la planificación de la búsqueda, al igual que las observaciones del tiempo por hora anotado en el registro. Las acciones iniciales deberán de ser notificadas por el personal del puente al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo más cercano para solicitar asistencia y donde se llevarán a cabo las operaciones de búsqueda con el asesoramiento y la orientación de los profesionales de búsqueda y salvamento.

La posesión o el uso de alcohol o drogas ilegales

Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol y drogas por cualquier miembro embarcado a bordo de un buque del IEO. Cuando se incumplan estas normas se seguirá el siguiente procedimiento:

- El alcohol será confiscado y deberá eliminarse inmediatamente en presencia de un testigo.
- Las drogas serán confiscadas y se colocarán en un lugar seguro hasta que el buque llegue al puerto de origen o a otro puerto en que se realice escala, momento en el que se informará a las autoridades competentes quienes tomarán las medidas que consideren oportunas.
- Se notificará a los responsables del trabajador la infracción y la situación producida.

Acoso y discriminación

No se tolerarán conductas ni actos que impliquen una situación de acoso sexual o moral o de discriminación. Estas reglas son de aplicación para todas las personas, hombres y mujeres, incluidos los miembros de la tripulación, personal investigador y cualquier otro personal embarcado a bordo.

El **acoso sexual** se define como un comportamiento físico o verbal no deseado con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Se consideran comportamientos característicos de acoso sexual: bromas, comentarios u observaciones sobre la apariencia o condición sexual, el uso de gráficos, viñetas, dibujos, imágenes de cualquier tipo de contenido sexual explícito, llamadas y/o mensajes de correo electrónico o de cualquier otro medio o sistema de comunicación, red social o similar, acciones de contacto físico deliberado o intencionado, no solicitado ni consentido, peticiones de favores sexuales, amenazas e insinuaciones, entre otras.

El **acoso moral** se define como aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica, de forma sistemática durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas a bordo. Se consideran a título enunciativo, comportamientos característicos de acoso moral: restricción para hablar o comunicarse con otras personas a bordo; obligar a la realización de tareas y/o actividades contra su conciencia, ilícitas o discriminatorias; no asignar tareas o asignar actividades por debajo de las capacidades de la persona de forma degradante; ataques a las relaciones sociales; ataques a la vida privada; no dirigir la palabra, tratar a la persona como si no existiera.

Asimismo, no se tolerarán a bordo conductas que impliquen **discriminación** directa o indirecta de una persona o varias frente a otra u otras, que supongan situaciones de tratamiento desfavorable, salvo situaciones objetivables debidamente acreditadas, por razón de edad, discapacidad, sexo, condición racial o étnica, estado civil, condición social, religión, convicciones o ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a un sindicato u organización política, vínculos de parentesco, lengua o idioma y otras.

Todos los supuestos de acoso sexual y/o moral deben ser informados por la víctima o por cualquier persona o personas conocedoras de la situación al Capitán del buque, Oficial o superior jerárquico.

Restricciones al uso del tabaco

De acuerdo a la normativa en vigor no está permitido fumar en los espacios interiores del buque. A bordo el personal que fuma puede hacerlo sólo en las cubiertas exteriores. Se debe tener especial cuidado además en la eliminación de los restos de cigarrillos o de los materiales empleados al fumar, siendo necesario utilizar los ceniceros dispuestos para este propósito. Está prohibido fumar:

- en cualquier parte de las cubiertas exteriores cuando el buque esté siendo aprovisionado de combustible
- en las proximidades del lugar en el que se esté procediendo a reparar o manipular el motor de la embarcación neumática.
- en las proximidades de cualquier botella de gas que lleve una etiqueta de gas inflamable, que se pueda almacenar en la cubierta.

- durante ciertos tipos de operaciones científicas (bongos) o cerca de equipos sensibles.

Mareo

La información sobre el mareo y los tratamientos disponibles será proporcionada por el Capitán u otro oficial. Aquellos que requieran tratamiento preventivo deben visitar al Capitán e informarle antes de la salida.

Uno de los aspectos menos agradables de navegar es que aparezca el mareo. La sensibilidad de cada individuo ante el mareo es variable. Si se ha experimentado mareo en coches, aviones, o en un parque de atracciones, es probable que pueda experimentar mareos durante la campaña. En cualquier caso, la mayoría de la gente siente algún grado de incapacidad o malestar cuando navega por primera vez. Su efecto puede ser amplificado por olores fuertes (del combustible o del pescado). Por lo general este proceso ocurre en las primeras 12-24 horas de la navegación, y se va disipando cuando el cuerpo se aclimata al movimiento. Existen varios medicamentos para prevenir o minimizar el mareo que se toman alrededor de una hora antes de iniciar la navegación y según sea necesario también en la mar. Estos medicamentos tienden a deshidratar el cuerpo, por lo que la ingesta de líquidos es importante.

Cada barco tiene un oficial capacitado que puede tratar casos graves de mareo. Sin embargo, todo lo que normalmente se requiere para una recuperación completa es permanecer tranquilo, comer/beber y un poco de paciencia. A continuación se presentan algunos consejos y consideraciones que pueden ayudar cuando aparece el mareo:

- Los vómitos ofrecen alivio: pero **haga un esfuerzo para seguir comiendo** productos como galletas, pan tostado, cereal seco, fruta, etc. (evitar cualquier comida grasienta, dulce, o difícil de digerir). Mantener algo en el estómago, suprime las náuseas y elimina "arcadas" dolorosas.
- Mantener la hidratación: el mareo y los medicamentos preventivos pueden causar deshidratación y dolor de cabeza. Trate de beber zumos, sopas claras o agua y procure evitar la leche o café.
- Siga trabajando: la mayoría de la gente encuentra que estar ocupado en la cubierta mantiene sus mentes alejadas de su estado de malestar temporal. Además, el aire fresco de la cubierta es a menudo, suficiente para acelerar la recuperación.
- Llevar una bolsa de plástico: sencillo truco que aporta tranquilidad y puede eliminar el pánico de padecerlo. No vomitar en sumideros o botes de basura. Si vomita "por la borda", debe estar al tanto de donde llega el viento y las olas. Ir a la borda a sotavento le asegurará que una experiencia desagradable no sea todavía más penosa.

Por encima de todo, ¡no se avergüence o se sienta desanimado! Si se marea, lo más probable es que otros lo estén también. Nadie, ni pescadores, ni oficiales del barco, ni tripulantes, ni científicos, son inmunes a los mareos.

Comidas y alimentos

Se ruega mantener durante toda la estancia en el buque el máximo rigor y puntualidad con los horarios del comedor. Prevea terminar sus tareas con la suficiente antelación para poder cumplir con el turno asignado en el comedor.

No se deben llevar alimentos fuera del comedor como por ejemplo a los laboratorios y/o los camarotes. La limpieza de estos espacios queda frecuentemente comprometida por el incumplimiento de esta recomendación.

Silencio y descanso a bordo.

No se puede olvidar que en el buque se trabaja y se descansa a lo largo de todo el día. Por ello es muy importante respetar y asegurar el descanso de aquellas personas que han estado trabajando anteriormente. Guarde silencio en los pasillos, sobre todo en las zonas de habitación, controlando el ruido al cerrar las puertas.

Limpieza de camarotes

Los buques cuentan con una tripulación de servicios de hostelería reducida cuyo esfuerzo principal se dedica al mantenimiento y limpieza de los espacios comunes, así como los trabajos de lavandería común y a la preparación del ajuar de los camarotes antes y después de cada campaña.

Por ello es también responsabilidad del personal científico y técnico que embarca para las campañas la limpieza de sus camarotes durante las mismas, dejándolos al desembarcar perfectamente limpios y ordenados. **Al inicio y final** de cada **campaña** el **Capitán y el Jefe de Campaña** procederán a una **revisión** de todos los **camarotes** que se vayan a ocupar para asegurar que se encuentran siempre en las debidas condiciones.

Es importante la colaboración de todos a bordo, tripulación y personal científico, para asegurar que todo el personal a bordo disfruta de espacios limpios e higienizados haciendo así la convivencia más fácil para todos.

CLIENT / Cliente	I.E.O. C.S.I.C.	DATE / Fecha	03/03/2025
VESSEL / Buque	B.O. Angeles Alvariño	LOCATION / Lugar	Tenerife
PROJECT / Proyecto	Deep Canaries	SUBSEA SYSTEM Sistema Sumergible	Liropus 2000

REPORT DESCRIPTION Descripción del Informe	Informe Final Campaña Deep Canaries		
PERFORMED BY: NAME & POSITION Realizado por: Nombre y Cargo	Bernardo Cornide López	SIGNED Firma	B.C.L.

REPORT / INFORME:

El día 21/02/2025 el buque oceanográfico Angeles Alvariño inicia la campaña Deep Canaries en la cual participa el ROV Liropus 2000 en su configuración de aguas someras. En esta campaña el vehículo se usará para la toma de imágenes y extracción de muestras para determinar relaciones tróficas de los diferentes organismos que componen un ecosistema marino profundo.

Viernes 21/02/2025.

En la reunión de coordinación de actividades diarias, la jefe de campaña expone el plan de la jornada ante el capitán del buque y el supervisor del ROV.

Se empleará el sistema Tasife para realizar una prospección en varios puntos a una profundidad no operativa para el ROV en su configuración de aguas someras.

Tras eso, se empleará el sistema Liropus 2000 para realizar inspección y toma de muestras en aguas más someras.

A las 8:00 horas el equipo de ROV realiza una prueba funcional al sistema, sin que se detecten fallos en el mismo. Durante la inmersión del sistema Tasife se suspenden las actividades en la cubierta de trabajo del ROV ya que esta se encuentra debajo del cable de la cámara arrastrada.

A las 12:40 horas el ROV despega de cubierta para iniciar la inmersión 1 de la campaña. Durante esta se encuentran varias especies objetivo de la campaña, y se procede a su muestreo. El vehículo vuelve a cubierta a las 18:13 horas.

En esta jornada se han realizado 5:33 horas de inmersión, siendo este el total de la campaña.

Sábado 22/02/2025.

La jefe de campaña, durante la reunión en el puente de mando del buque, explica que el plan del equipo científico para esta jornada es el de realizar una inmersión con el sistema Liropus 2000 tras llevar a cabo trabajos de prospección con el sistema Tasife.

A las 8:00 el equipo de ROV realiza una prueba funcional al sistema tras llevar a cabo la reunión de seguridad y coordinación de actividades diarias del equipo. Tras eso el equipo permanece a la espera durante la inmersión del sistema Tasife.

Son las 13:25 horas cuando el ROV despegar de cubierta y se inicia la inmersión 2 de la campaña.

Durante esta se localizan varias colonias de *Dendrophyllia cornigera* siendo una de las especies objetivo de la campaña.

Durante la inmersión se salta la alarma de bajo aislamiento en la línea de alto voltaje del ROV, el fallo se acota en alguno de los motores axiales del vehículo. El ROV retorna a cubierta a las 18:04 horas.

Tras posar el Liropus en cubierta, se vacían las muestras obtenidas en la inmersión, se endulza y se lleva a cabo una prueba funcional completa.

No se puede determinar que motor es el causante del fallo, ya que se inicia una nueva inmersión con el sistema Tasife.

En esta jornada se han realizado 4:39 horas de inmersión de un total de 10:12 horas

Domingo 23/02/2025.

En la reunión de coordinación de actividades diarias que se celebra, como es rutina, en el puente de mando del buque, la jefe de campaña informa al capitán y al supervisor del ROV que el plan para esta jornada es el de realizar una inmersión en primer lugar con el sistema Liropus 2000 y tras eso llevar a cabo prospecciones con el sistema Tasife y por último usar la roseta con su sonda multiparamétrica para tomar muestras de agua y determinar las condiciones de la columna de agua.

También se acuerda dejar tiempo suficiente a los técnicos de ROV para localizar el fallo en el motor , aunque seguramente no se sustituya ya que solo se dispone de un propulsor completo en el conjunto de respetos del sistema y se prioriza maximizar la vida útil de los equipos a la pérdida de tiempo por averías en el sistema.

A las 8:00 horas el equipo de ROV lleva a cabo los chequeos funcionales de rutina, tras ellos realiza una prueba de aislamiento a los motores del ROV.

El propulsor de estribor desprende un valor de aislamiento inusualmente bajo (10 Mohm) aunque se encuentra en las especificaciones para poder ser usado. También se detecta un valor bajo en el propulsor vertical de estribor (1,4 Mohm), pero las pruebas realizadas en la anterior jornada desprenden que este no es el causante de la alarma de bajo aislamiento. Como solo se dispone de un propulsor completo en el conjunto de respetos del sistema, se decide no sustituir ninguno de ellos para maximizar las horas de inmersión.

Son las 8:54 horas cuando el ROV despegar de cubierta para iniciar la inmersión 3 de la campaña.

Durante esta inmersión se produce una alarma de aislamiento, pero se puede proseguir con la inmersión. Se vuelve a cubierta a las 13:34 horas, tras alcanzar los objetivos del equipo científico.

Se vacían las muestras del ROV y se lleva a cabo una prueba funcional en el sistema.

Se realiza, de nuevo, una prueba de aislamiento eléctrico en los propulsores de popa estribor y vertical de estribor, desprendiendo unos valores de 4 Mohm y 1,4Mohm respectivamente, lo que indica que el aislamiento eléctrico del motor de popa babor disminuye al aumentar la temperatura con su uso. Tras esto el equipo de ROV permanece a la espera.

Momento de muestreo en el fondo mediante bomba de succión.

En esta jornada se han realizado 4:40 horas de inmersión, de un total en la campaña de 14:52 horas.

Lunes 24/02/2025.

En la reunión de coordinación de actividades diarias, que se celebra en el puente del buque, y asisten el capitán, el supervisor del ROV y la jefe de campaña, se expone que el plan para esta jornada es de realizar un transecto con el ROV desde los 490 metros, aproximadamente, hasta los 100 metros de profundidad. Tras finalizar este transecto, desplazarse a una zona de mayor profundidad donde realizar prospecciones de video con el sistema Tasife, y tras eso llevar a cabo determinación de la columna de agua con CTD.

Son las 8:33 cuando el ROV despega de cubierta.

En el transecto se encuentran varias especies objetivo de la campaña que son muestreadas tanto con el manipulador de estribor, equipado con la garra, como con el de babor, que porta el tubo del sistema de succión.

A las 13:34 horas el ROV retorna a cubierta,

Tras la inmersión, y antes de que se lance el sistema Tasife, se lleva a cabo el vaciado de muestras y la prueba funcional al sistema.

Se realiza una modificación a los biobox siguiendo directrices del equipo científico.

Toma de la cámara de alta definición del ROV.

En esta jornada se han realizado 6:39 horas de inmersión de un total en la campaña de 21:31 horas.

Martes 25/02/2025.

Durante la reunión de coordinación de actividades diarias, que se celebra en el puente del buque, la jefe de campaña expone ante el capitán y el supervisor del ROV que la intención del equipo científico es la de realizar una prospección con el sistema Tasife y tras ello llevar a cabo una inmersión con el ROV. Una vez concluya esta se llevarán a cabo muestreo con la draga shipek y determinación de la columna de agua mediante roseta oceanográfica.

Después de realizar las pruebas funcionales de rutina, el ROV despegar de cubierta a las 12:26 horas. Durante el descenso al fondo se produce una derivación directa, se debe recuperar el ROV a cubierta sin gobierno.

Son las 13:33 horas cuando el ROV retorna a cubierta.

Se llevan a cabo varias pruebas hasta determinar que el fallo de aislamiento es producido por el motor de popa estribor, que ya había dado síntomas de mal estado en anteriores inmersiones.

Se sustituye este propulsor por el que se encuentra en el conjunto de respetos, quedando de nuevo operativo a las 14:30 horas. Se debe posponer el inicio de la inmersión ya que las rachas de viento superan los 22 nudos, se registran vientos de 28 nudos de forma puntual.

A las 15:50 horas, el ROV despegar de cubierta para iniciar la inmersión 6 de la campaña.

El equipo de ROV, durante la inmersión, investiga la avería del motor, encontrando que el fallo de aislamiento fue producido por un cable en mal estado dentro del motor. Se repara este fallo, quedando el propulsor como respeto del sistema.

Motor punto del motor donde se encuentra el cable en mal estado.

En esta jornada se han realizado 4:31 horas de inmersión de un total de 26:02 horas en toda la campaña. Ha habido 1:00 horas de indisponibilidad del sistema por averías, siendo ese el total de la campaña.

Miércoles 26/02/2025.

La jefe de campaña explica que el plan para esta jornada es el de realizar dos inmersiones que ocuparan toda la jornada del ROV, tras esos llevar a cabo muestreo con la draga shipek y determinación de la columna de agua con la roseta oceanográfica.

A las 8:42 horas el ROV despega de cubierta para iniciar la inmersión 7 de la campaña.

Se cumplen los objetivos del equipo científico para esta inmersión y el ROV retorna a cubierta a las 13:29 horas.

El buque se mueve hacia la nueva zona de trabajo mientras el equipo de ROV realiza las comprobaciones de rutina, en las cuales se descubren aparejos enredados en dos de las hélices del ROV, que son liberados sin consecuencia. El equipo científico vacía las muestras del ROV.

Son las 14:55 horas cuando el ROV inicia la inmersión 8 de la campaña.

En esta ocasión los trabajos bajo el agua se prolongan hasta las 19:16 horas, cuando el ROV retorna a cubierta.

Hilo de pesca en una de las hélices verticales del ROV.

En esta jornada se han realizado 9:08 horas de inmersión de un total de 35:10 en toda la campaña.

Jueves 27/02/2025.

En la reunión de coordinación de actividades diarias la jefe de campaña expone el plan de realizar una inmersión en esta jornada. Se debe postponer este dado el fuerte balance del buque, no es posible aproar este a la mar por las condiciones de viento y corriente. Mientras se permanece a la espera el equipo científico realiza pruebas con el sistema Tasife.

Tras las inmersiones de ROV se empleará la draga shipek para tomar muestras del fondo y la roseta oceanográfica para determinar las características de la columna de agua.

A las 12:22 horas, tras la mejora de las condiciones de la mar, el ROV despega de cubierta y se inicia la inmersión 9 de la campaña.

Como de costumbre se recuperan varias muestras del interés de los científicos y se toman imágenes del fondo. Son las 18:30 horas cuando el vehículo retorna a cubierta.

Los científicos realizan el vaciado de muestras del ROV, y los técnicos hacen las pruebas funcionales de rutina tras la inmersión.

En esta jornada se han realizado 6:08 horas de inmersión de un total de 41:08 en toda la campaña.

Viernes 28/02/2025.

La jefe de campaña expone que su plan es el de realizar dos inmersiones en esta jornada. Tras ellas emplear el sistema Tasife, la draga shipek para toma de muestras y la roseta para determinación de la columna de agua.

A las 8:33 horas el ROV despega de cubierta dándose inicio la inmersión 10 de la campaña. Dada la fuerte corriente en el fondo se debe interrumpir la inmersión ya que el ROV carecía de gobierno en esas circunstancias. Se recupera el ROV a las 10:49 horas a cubierta.

El equipo científico decide cambiar la ubicación de la zona de trabajo y el buque inicia el tránsito hacia la nueva área.

A las 17:13 el ROV despega de cubierta, dando inicio a la inmersión 11 de la campaña. Se alcanza una profundidad de 500 metros. Durante la inmersión se toman varias muestras del fondo e imágenes de los especímenes solicitados por el equipo científico. Son las 19:14 horas cuando el ROV vuelve a cubierta.

Durante las pruebas funcionales de rutina tras la última inmersión se descubre que el propulsor de proa babor falla.

Se postpone su reparación ya que el equipo de ROV está fuera de su jornada laboral.

En este día se han realizado 4:17 horas de inmersión de un total de 45:35 horas en la campaña.

Sábado 01/03/2025.

En la reunión de coordinación de actividades diarias, la jefe de campaña expone que su plan es el de realizar una inmersión con el ROV, se dispondrá de tiempo para la reparación del vehículo.

Tras eso se empleará el sistema Tasife para la prospección de zonas más profundas.

Después se tomarán muestras con la draga shipek y finalmente se realizarán determinaciones de la columna de agua con la roseta oceanográfica.

Se debe sustituir el motor fallido por el que se encuentra en el conjunto de respetos del sistema, quedando sin existencias de este elemento. También se debe abrir el POD de babor para sustituir los fusibles de la tarjeta de control de este propulsor. Se describe esta avería en el informe "LIROPUS_REPORT 250301_Fallo_Motor_Propulsión_ROV"

A las 10:34 horas el ROV despega de cubierta. Durante la inmersión se localiza una de las especies que es objetivo principal de la campaña, se toman muestras de varios individuos tanto de esta especie como de otras. A las 14:00 el vehículo regresa a cubierta. Finalizándose las actividades con el ROV por esta jornada.

Imagen del fondo marino tomada por el ROV.

En esta jornada se han realizado 3:26 horas de inmersión, siendo el total de la campaña de 49:01 horas.

Domingo 02/03/2025.

En la reunión de coordinación de actividades diarias la jefe de campaña, en representación del equipo científico, expone que el plan para esta jornada el de realizar una inmersión, tras ella entrar en el puerto de Sta. Cruz de Tenerife para finalizar las actividades de campo e iniciar la desmovilización de sus equipos.

El supervisor de ROV informa de que una vez en puerto se iniciará la desconexión del sistema, ya que en la jornada siguiente se debe realizar la carga de los equipos de aguas profundas con las que cuenta el sistema Liropus 2000, encontrándose estos almacenados en el centro oceanográfico de Canarias.

A las 8:41 el ROV despegar de cubierta, iniciándose la inmersión 13 de la campaña. En ella se toman imágenes del fondo, así como varias muestras. Se debe suspender la inmersión al encontrarse el buque próximo al litoral y en una zona de pesca donde se pueden ver diversas boyas en superficie. Son las 13:10 cuando el ROV regresa a cubierta.

Imagen del cabestrante y el ROV durante las labores de hibernación.

Se atraca en el puerto de Sta. Cruz de Tenerife a las 14:00 horas aproximadamente.

Los técnicos de ROV inician la desconexión e hibernación del sistema para su tránsito hasta el puerto de Ferrol.

En esta jornada se han realizado 4:29 horas de inmersión, siendo el total de la campaña de 53:30 horas.

Ha habido un total de 3:00 horas de indisponibilidad del sistema por averías, lo que supone un 5,6 % del tiempo de inmersión y un 2,72% del tiempo que el sistema estuvo disponible para realizar inmersiones.

Lunes 03/03/2025.

A las 8:00 horas los técnicos de ROV se reúnen con el capitán del buque para llevar a cabo la reunión de coordinación de actividades diarias. En ella el capitán informa de la distribución de los equipos en cubierta de tal forma que las masas de los equipos afecten lo mínimo posible a la estabilidad del buque. También se establecen las zonas que quedarán cerradas al acceso de toda persona no implicada durante los movimientos de cargas. Uno de los camiones que se encargará de cargar los equipos debería centrarse a pie de muelle para transportar desde el buque al C.O.C diverso material científico, pero por problemas logísticos sufre un retraso. Tras esta reunión los técnicos se desplazan al C.O.C. para proceder a la carga de los equipos almacenados.

A las 9:00 horas los técnicos mantienen una reunión con los operadores del equipamiento e izado y transporte en el C.O.C. para aclarar detalles de la carga del equipo. Se cargan sobre una de las planchas el cabestrante de cable armado de aguas profundas, el TMS, y la barra oceanográfica. Tras la llegada y descarga del camión que se encontraba a pie de muelle cargando material científico de la campaña, y que debía ser transportado al C.O.C., se procede a poner sobre su plataforma la plancha de protección de la rampa de arrastre del buque y el snubber.

Finalizadas las tareas en el C.O.C. el equipo de ROV, los medios de transporte e izado se dirigen al buque, para disponer los equipos en cubierta.

A la llegada del equipo de ROV al buque se establece la zona de seguridad para la carga de los equipos en cubierta. Los medios de izado y transporte se emplazan en las inmediaciones del buque para llevar a cabo la colocación de los equipos en cubierta.

Primero se mueve el cabestrante de aguas someras a una zona de anclaje a cubierta mediante "pies de elefante", es asegurado por el equipo de cubierta del buque.

Tras esto se asienta en cabestrante de aguas profundas en su polín, asegurándolo a cubierta. El equipo de cubierta asegura la plancha de protección de la rampa de arrastre, y tras eso se coloca en su lugar de trabajo al TMS.

Finalmente se coloca al lado del cabestrante de aguas profundas la barra oceanográfica y el snubber en el costado de estribor.

Se finalizan las labores de carga, el equipo de R.O.V. asiste al equipo de cubierta en el atado de los diferentes bultos a cubierta. Tras eso los técnicos abandonan el buque ya que este debe abandonar el puerto para llevar a cabo varias pruebas de mar.

Bernardo Cornide
Técnico de ROV